
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Die Bedeutung von Kooperation im Hinblick auf die Beziehungen zwischen der schulischen Heilpädagog_in, Klassenlehrperson und den Schüler_innen der Regelklasse

Möglichkeiten wie gelingender kooperativer Unterricht von schulischer Heilpädagog_in und Klassenlehrperson die Beziehung zwischen der heilpädagogischen Fachkraft und den Schüler_innen der Regelklasse beeinflussen kann

eingereicht von: Silvia Isler

Begleitung: Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin

Datum der Abgabe: 18.11.2022

Abstract

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die in Regelklassen arbeiten, übernehmen oft die Funktion der Klassenlehrperson, wenn diese ausfällt. Damit dies gelingt, ist eine bereits vorhandene Beziehung zu den Schüler_innen wichtig. Der Frage nach der Beziehung zwischen der schulischen Heilpädagogin oder des Heilpädagogen und den Schüler_innen der Regelklasse geht diese Arbeit nach. Es ist dabei klar, dass verschiedene Faktoren einen Einfluss auf die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schüler_innen haben. Einer dieser Faktoren ist die Kooperation zwischen der Lehrperson und der heilpädagogischen Fachkraft.

Die vorliegende Arbeit hat durch die Befragung von zehn Schulklassen inklusive schulischer Heilpädagog_in und Regelklassenlehrperson mittels Fragebogen versucht herauszufinden, ob in Klassen mit hohem Kooperationsverhalten der beiden beteiligten Lehrkräfte eine gute Beziehung zwischen der heilpädagogischen Fachkraft und den Schüler_innen herrscht und ob sich bestimmen lässt, welche Faktoren der Kooperation besonders für eine positive Beziehung zu den Schüler_innen verantwortlich sind. Dabei wurde festgestellt, dass sowohl Beziehung wie auch Kooperation zwei sehr komplexe Systeme sind, deren Untersuchung und Reduktion auf direkte Zusammenhänge sehr schwierig ist.

Danksagung

An dieser Stelle bedanke ich mich bei all jenen Personen, die mich während dem Schreiben meiner Masterarbeit in jeglicher Form unterstütz haben.

Ich danke meiner Mentorin Frau Dr. phil. Marianne Wagner, die sich von mir nicht aus der Ruhe bringen liess. Auch dann nicht, als ich beschloss die Masterarbeit doch noch um ein Semester zu verlängern. Ich danke ihr für ihre Geduld und die Bereitschaft sich meinen Fragen und Anliegen anzunehmen.

Weiter möchte ich allen Lehrpersonen, die an den Befragungen teilgenommen haben, danken. Genauso auch meinen befreundeten Kolleginnen, welche die Befragungen in ihren Schulhäusern stellvertretend für mich durchgeführt haben.

Schliesslich danke ich meiner Familie, meinen Freunden und meinen Arbeitskolleg_innen für das Verständnis und die stetigen Bemühungen mir den Rücken frei zu halten, so dass ich mich auf meine Arbeit konzentrieren konnte.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Theoretische Grundlagen	5
2.1 <i>Die schulische Heilpädagogin oder der schulische Heilpädagoge in der Regelklasse</i>	5
2.2 <i>Die Schüler-Lehrer-Beziehung</i>	6
2.2.1 Übertragung der Schüler-Lehrer-Beziehung auf die Beziehung zwischen heilpädagogischer Fachkraft und Schüler_innen.....	7
2.2.2 Relevanz der Beziehung zu den Schüler_innen	8
2.3 <i>Kooperation</i>	9
2.4 <i>Relevante Schlüsse</i>	11
3. Fragestellung	12
4. Methodisches Vorgehen	14
4.1 <i>Datenerhebung mittels Fragebogen</i>	14
4.2 <i>Durchführung der Datenerhebung und Stichprobe</i>	15
5. Ergebnisse	16
5.1 <i>Ergebnisse der Klassen</i>	17
5.1.1 Ergebnisse Klasse 1	17
5.1.2 Ergebnisse Klasse 2	22
5.1.3 Ergebnisse Klasse 3	26
5.1.4 Ergebnisse Klasse 4	32
5.1.5 Ergebnisse Klasse 5	37
5.1.6 Ergebnisse Klasse 6	42
5.1.7 Ergebnisse Klasse 7	48
5.1.8 Ergebnisse Klasse 8	52
5.1.9 Ergebnisse Klasse 9	56
5.1.10 Ergebnisse Klasse 10	61
5.2 <i>Ergebnisse der gesamten Stichprobe</i>	66
5.2.1 <i>Kooperation zwischen den Lehrpersonen</i>	66
5.2.2 <i>Beziehung der heilpädagogischen Fachkraft zu den Schüler_innen</i>	70
6. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	73
7. Beantwortung der Fragestellung	80

7.1 Fragestellung 1 – Kooperation und Beziehung.....	81
7.2 Fragestellung 2 – Faktoren mit besonderem Einfluss.....	82
8. Fazit	84
9. Verzeichnisse.....	85
9.1 Tabellenverzeichnis	85
9.2 Abbildungsverzeichnis.....	85
9.3. Literaturverzeichnis	86

1. Einleitung

Es gibt Situationen, in denen Klassen plötzlich ohne ihre Klassenlehrperson dastehen. Die Lehrperson fällt zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung über kürzere oder längere Zeit aus. Oftmals wird diese Lücke dann kurzfristig durch das Einspringen einer schulischen Heilpädagogin oder eines schulischen Heilpädagogen gefüllt. Sie kennen die Klasse oftmals «noch am besten», da sie idealerweise bereits mit der Klassenlehrperson im pädagogischen Team gearbeitet haben. Sie haben anscheinend also schon eine Beziehung zu den Kindern.

Ist das tatsächlich der Fall? Wie tragfähig ist diese Beziehung zwischen den heilpädagogischen Fachkräften und den Kindern der Regelschulklasse und was könnte gegebenenfalls zur Tragfähigkeit oder eben dem Gegenteil beigetragen haben?

Die Problematik der Ausfälle von Lehrpersonen ist im Moment allgegenwärtig. Vor allem die Corona-Krise hat diese noch verstärkt. Aufgrund der geltenden Verordnungen des BAG im Jahr 2021, mussten sich viele Lehrpersonen in Quarantäne begeben. Gerade hier kam die oben beschriebene Praxis oft zum Zug.

Neben dieser akuten Krise steigen aber auch die modernen Anforderungen an die Lehrpersonen (Steinwand, 2012). Das kann oftmals zur Überforderung von Lehrpersonen führen, wodurch diese möglicherweise aus dem Unterrichtsgeschehen ausfallen. Um diesem Ausfall einerseits vorzubeugen und andererseits gegebenenfalls eine gute Vertretungsmöglichkeit zu finden, könnte eine gute Kooperation Wesentliches beitragen. Bestenfalls wirkt Kooperation entlastend (Albisser, Keller- Schneider & Wissinger, 2013).

In dieser Arbeit wird der Frage nach der Beziehung der Schüler_innen der Regelschulklasse und der schulischen Heilpädagog_in nachgegangen. Konkret geht es um die Prämisse, dass die Kooperation zwischen der Klassenlehrperson und der schulischen Heilpädagog_in zur Stärkung dieser Beziehung beiträgt. Dies aufgrund dessen, dass diese Beziehung wie im vorherigen Abschnitt erwähnt oft der Grund ist, weshalb die Klasse beim Ausfall der Klassenlehrperson der Heilpädagog_in übertragen wird. Wie jedoch ebenfalls bereits erwähnt, scheint diese Beziehung nur dann vorhanden zu sein, wenn die Klassenlehrperson und die Heilpädagogin bereits als pädagogisches Team kooperiert haben.

Das wiederum lässt vermuten, dass je besser diese Kooperation war, desto besser auch die Beziehung zu den Kindern in der Schulklasse sein müsste.

Die vorliegende Arbeit versucht genau dort anzusetzen.

Beide Themen die hier verknüpft werden, sind sehr komplex, weshalb die theoretische Aufarbeitung wichtig ist. Diese wird in Kapitel 2 zu beiden Themenfeldern vorgenommen.

Daraus ergeben sich die zentralen Fragen der Arbeit, die dem Kapitel 3 zu entnehmen sind. Mit Hilfe der Theorie wurden dann zwei verschiedene Fragebogen entwickelt. Einer für die Beurteilung der Kooperation, welcher von der Klassenlehrperson und der schulischen Heilpädagog_in ausgefüllt wurde und ein zweiter, mit dem die Schüler_innen ihre Beziehung zur schulischen Heilpädagog_in einschätzen sollten. Damit sollten die zentralen Fragen beantwortet werden können. Die Entwicklung der Fragebogen war schwierig, da beide Themenfelder unter vielen verschiedenen Einflüssen stehen, weshalb gewisse Parameter aussenvorge lassen werden mussten. Die genauere Beschreibung der Methode findet sich in Kapitel 4.

Die Erforschung des Themas ist deshalb so schwierig, weil sich in der Literatur zwar Konzepte und Theorien sowie Studien in gewissen Bereichen finden lassen, exakt auf dieses Thema abgestimmt ist aber vieles noch zu wenig erforscht. Es finden sich in der Literatur zwar zahlreiche Werke zur Schüler-Lehrer-Beziehung in der Allgemeinpädagogik, in diesen geht es aber mehrheitlich um die Beziehung zwischen der Klassenlehrperson (vereinzelt auch Fachlehrpersonen) und den Kindern in ihrer Klasse (z.B. Haag & Streber, 2021; Eichhorn, 2015; Bolwby, 2021 u.a.).

Daneben lässt sich im sonderpädagogischen Feld ebenfalls einige Literatur zur Beziehung zwischen den Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen zu den Kindern, welche sie betreuen, finden.

Was sich hingegen kaum finden lässt, ist Literatur die sich auf die Beziehung einer schulischen Heilpädagogin oder eines schulischen Heilpädagogen zur Regelklasse bezieht. Es gibt Studien, in denen diesbezüglich erfasst wurde, dass die klare Arbeitsteilung beziehungsweise fast schon Arbeitstrennung der Lehrpersonen und der Heilpädagog_innen, ein Grund für diese kaum vorhandene Beziehung zwischen der schulischer Heilpädagog_in und den Schüler_innen der Regelklasse sein könnten (z.B. Quante & Urbanek, 2021 und Kreis, Wick & Kosorok, 2014).

Ein ähnliches Bild zeichnet sich im Bereich der Kooperation ab. In verschiedenen Artikeln wird darauf hingewiesen, dass Kooperation zur qualitativen Aufwertung von Schulen beiträgt oder dass immerhin an sogenannten «guten» Schulen, in denen die Schüler_innen bessere Leistungen erbringen, scheinbar eine wesentlich höhere Kooperation stattfindet (Terhart & Klieme, 2006). Demgegenüber stehen Aussagen, wonach anscheinend keine empirisch relevanten Zusammenhänge zwischen der Kooperation von Lehrkräften und den schulischen Leistungen von Schüler_innen bestehen (Albisser, Keller-Schneider & Wissinger, 2013). Die Datenlage ist also relativ konfus.

Allerdings geht es in dieser Arbeit nicht darum die Schülerleistungen im Hinblick auf die Kooperation der Lehrpersonen zu vergleichen, sondern darum, den Einfluss der Kooperation auf

die Beziehung zwischen den Schüler_innen und der schulischen Heilpädagog_in zu messen. Die Ergebnisse dazu finden sich in Kapitel 5 dieser Arbeit. Anhand dieser kann die Diskussion in Kapitel 6 stattfinden, wobei bereits jetzt gesagt werden muss, dass es sich um eine kleine Stichprobe handelt, deren praxisrelevante Schlüsse nur eingeschränkt auf das tatsächliche Feld der Schweizer Schulen übertragen werden kann.

2. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die aktuellen theoretischen Überlegungen und der Forschungsstand zu den beiden Teilbereichen Beziehung und Kooperation aufgegriffen.

Dabei wird im Kapitel 2.1 als allererstes geklärt, wie die Zusammenarbeit der schulischen Heilpädagog_in mit der Klassenlehrperson in der Theorie, also auf der Basis der gesetzlichen Vorgaben aussehen kann.

Erst danach, wenn das Modell das in vielen – nicht aber in allen – Schweizer Kantonen so oder so ähnlich zu finden ist, erläutert wurde, können die anderen relevanten Themenbereiche, Beziehung in Kapitel 2.2 und Kooperation in Kapitel 2.3, beleuchtet werden.

2.1 Die schulische Heilpädagogin oder der schulische Heilpädagoge in der Regelklasse

Es geht dabei um die heilpädagogische Fachkraft welche die sogenannte «integrierte Förderung» in einer Regelschulklasse gewährleistet. Das Volksschulgesetz verschiedener Kantone, exemplarisch sind hier der Kanton Schwyz und der Kanton Zürich zu nennen, gibt die grundlegenden Vorgaben zur Zusammenarbeit vor. Beziehungswiese definiert es in einem relativ breiten Rahmen die grundlegenden Anforderungen an die integrative Förderung in den Schulen.

Der Kanton Zürich versteht unter der integrativen Förderung «die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler durch die Förder- und Regellehrperson» (VSG, Kt. Zürich S. 10). Der Kanton Schwyz vertritt ein ähnliches Verständnis der integrativen Förderung, wobei er im Volksschulgesetz die integrative Förderung folgendermassen bezeichnet:

«die gemeinsame Schulung der Schülerinnen und Schüler mit und ohne besondere pädagogische Bedürfnisse durch die Regelklassenlehrpersonen, unterstützt durch Fachpersonen» (Kt. Schwyz S. 8).

Wie die integrative Förderung konkret aussieht ist schlussendlich von Schulgemeinde zu Schulgemeinde unterschiedlich. Die Anzahl Lektionen welche eine schulische Heilpädagogin oder ein schulischer Heilpädagoge in einer Klasse verbringen variieren beispielsweise stark.

Beide Kantone trennen die integrative Förderung von der Sonderschulung. Die vorliegende Masterarbeit beschränkt sich auf die integrative Förderung gemäss den Volksschulgesetzen und nicht auf die integrierte Sonderschulung wie sie im Kt. Zürich (VSG, S. 11) genannt wird. Grundsätzlich wird in der vorliegenden Arbeit die Kooperation auf der Mikro-Ebene (Lütje – Klose & Willenbringer, 1999) genauer beleuchtet. Dies heisst, dass das System Schulklasse-Regellehrperson- schulische Heilpädagog_in im Zentrum steht. Quante und Urbanek (2021) haben in ihrer Studie festgestellt, dass in solchen, sogenannten Tandemklassen, die Kooperation eng und umfangreich sein soll. Wovon eine solche Kooperation abhängig ist, wird in Kapitel 2.3 genauer erläutert.

2.2 Die Schüler-Lehrer-Beziehung

Die bereits erwähnte Schüler-Lehrer-Beziehung bezieht sich in der Literatur vor allem auf das Verhältnis zwischen der Klassenlehrperson und den Schüler_innen.

Sie wird als einer der wichtigsten Faktoren für das Lernen der Schüler_innen bezeichnet (Haag & Streber, 2021). Sie beeinflusst aber nicht nur das Lernen der Schüler_innen sondern ist auch hinsichtlich verschiedener anderer Faktoren, wie zum Beispiel dem Classroom-Management sowie der Motivation und Gesundheit der Lehrperson entscheidend (Eichhorn, 2015).

Ob eine Schüler-Lehrer-Beziehung positiv ist, hängt von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab (Eichhorn, 2015). Was es schwierig macht, den Begriff der Schüler-Lehrer-Beziehung greifbar zu machen.

Bereits die Definition des Beziehungsbegriffs an sich gestaltet sich entsprechend vielschichtig. Durch die Komplexität von Beziehungen gibt es kaum Definitionen die diese zu erfassen vermögen (Richey, 2016). Bei Beziehungen handelt es sich laut Rosemann und Bielski (2001) um eine wechselseitige Interaktion zwischen Personen. Dabei werden die Personen gegenseitig von ihren Erwartungen beeinflusst. Von Schlippe (2013) weist ebenfalls darauf hin, dass Beziehung und Bindung von wechselseitigen Beeinflussungen der beteiligten Parteien geprägt sind. Bolwby (2021) versteht unter Bindung oder Bindungsverhalten jedes Verhalten, «das darauf ausgerichtet ist, die Nähe eines vermeintlich kompetenteren Menschen zu suchen oder zu bewahren» (ebd. S. 21). Dabei geht es darum, dass wir in kritischen Situationen auf die Rückversicherung durch einen vertrauten Menschen zählen können (Bolwby, 2021). Diese Verhaltensweisen können auch bei Schüler_innen immer wieder beobachtet werden. Vor allem in den niedrigeren Klassenstufen der Primarschule, aber auch des Kindergartens suchen die Kinder oft nach Bestätigung durch die Lehrperson und fragen bei herausforderndem Schulstoff immer wieder nach, ob sie die Aufgaben richtig gelöst haben. Die Erklärungen bei Bolwby (2021) beziehen sich jedoch vor allem auf Beobachtungen die er im Hinblick auf die Beziehungen zwischen Mutter und Kind gemacht hat. Zu beachten ist dagegen, dass es sich bei einer Schüler-Lehrer-Beziehung um eine Art professionelle Beziehung handelt (Richey, 2016).

Dabei sind Schüler-Lehrer-Beziehungen asymmetrisch. Die Lehrperson ist die stärkere Partei (Roseman & Bielski, 2001).

Die Schüler-Lehrer-Beziehung ist also keine freiwillige Beziehung sondern wird sowohl im Hinblick auf die Bezugsperson wie auch auf den Inhalt fremdbestimmt. Trotzdem ist eine funktionierende Schüler-Lehrer-Beziehung essentiell wichtig. Zum Einen für das Lernverhalten und für das Wohlbefinden der Schüler_innen und zum Anderen, auf der Seite der Lehrpersonen, im Hinblick auf ihre Zufriedenheit im Beruf (Ulich, 2001).

Trotz der Betonung der Wichtigkeit der Beziehungen hat Richey (2016) bei der Vorbereitung auf ihre Studie festgestellt, dass die tatsächliche Art der Beziehung zwischen Schüler_innen und Lehrpersonen wenig erforscht ist. Erstaunlich ist das im Hinblick darauf, dass sich Literatur zur Schüler-Lehrer-Beziehung mit Auflistungen von wichtigen Faktoren relativ einfach finden lässt. Sowie auch die Gründe für die Wichtigkeit einer positiven Schüler-Lehrer-Beziehung differenziert vorhanden sind (Ulich, 2001).

Jedoch zeigt sich bei den Faktoren, die eine Schüler-Lehrer-Beziehung beeinflussen, dass es extrem schwierig ist diese greifbar zu machen und direkt mit der Schüler-Lehrer-Beziehung in Verbindung zu bringen. So haben verschiedene Studien zum Beispiel versucht den Einfluss der Lehrerpersönlichkeit zu erfassen, wobei Wisniewski (2013) zum Schluss feststellt, dass eine gute oder weniger gute Lehrperson von verschiedenen Faktoren abhängt und mit verschiedenen Einflüssen verbunden ist.

2.2.1 Übertragung der Schüler-Lehrer-Beziehung auf die Beziehung zwischen heilpädagogischer Fachkraft und Schüler_innen

Genauso wie die Schüler-Lehrer-Beziehung eine professionelle und somit unfreiwillige Beziehung ist, handelt es sich auch bei der Beziehung zwischen der heilpädagogischen Fachkraft im integrativen Setting und den Schüler_innen um eine solche professionelle Beziehung. Die heilpädagogische Fachkraft sowie auch die Kinder können sich eine Klasse nicht aussuchen. Daher liegt es nahe und ist vertretbar, gewisse Faktoren, die für eine gute Beziehung als wichtig angesehen werden ebenfalls für diese Beziehung geltend zu machen.

Wahl, Weinert und Huber (2006) nennen dabei zum Beispiel die Zielsetzung der Lehrperson und die Konsistenz ihres Verhaltens. Genauso wie Wahl et. al (2006) die gegenseitigen Erwartungen betonen, welche auch Rosemann und Bielski (2001) als entscheidend in Beziehungen bezeichnen.

Negativ für die Beziehung zwischen Schüler_innen und Lehrpersonen sind vor allem drohende und strafende Verhalten der Lehrperson (Wahl et. al., 2006). Diese entstehen meist dann, wenn alltägliche Verhaltensweisen der Schüler_innen belastend werden.

Besonders der Fachunterricht ist dafür anfällig, bei Lehrpersonen die nur wenige Stunden in der Klasse verbringen (Wahl et. al. 2006).

Dies würde dann auch für die heilpädagogische Fachkraft zutreffen, die oft nur wenige Stunden in der Klasse verbringt. Bei einer Unterrichtsform, bei der die Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf in einer Kleingruppe ausserhalb der Klasse zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Aufgabe gefördert werden, wäre das Risiko also besonders hoch, dass die Beziehung zwischen der heilpädagogischen Fachkraft und den Schüler_innen negativ oder weniger gut wäre, als in einem integrativen Setting in der Klasse. Der Einflussbereich der heilpädagogischen Fachkraft könnte deshalb im Sinne der wenigen Zeit, die sie in der Klasse verbringt möglicherweise damit zusammenhängen, wie gut sie sich auf die Regeln und die Handlungsstrategien der anderen Lehrpersonen, hauptsächlich der Klassenlehrperson, einlassen und abstimmen kann (Haag & Streber, 2021).

Ein abgestimmtes pädagogisches Handeln und eine gemeinsame Vorstellung und Einigkeit bei den pädagogischen Prinzipien wird durch eine gute Kooperation zwischen den unterrichtenden Parteien erreicht. Kindler (2016) erfasst, dass die Kooperation und die gemeinsame Einhaltung von Regeln wichtig sei, damit schädliche Entwicklungen im Schulalltag verhindert werden können. Inkonsequenz wirkt für Schüler_innen verwirrend und führt zu störendem Verhalten (Kindler, 2006; Wahl 2016). Auch Eichhorn (2008) hält fest, dass die Kooperation der Lehrkräfte im Hinblick auf die Beziehung und somit auf die verschiedenen Faktoren des Lernens und des Wohlbefindens der Schüler_innen und der unterrichtenden Lehrpersonen einen Einfluss hat. Wenn Kooperation zwischen den Lehrkräften gelingt kann sie zur Entwicklung des Unterrichts und zu einer Verbesserung des Classroom-Managements sowie einem erhöhten Wohlbefinden der Schüler_innen beitragen. Handlungsspielräume können erweitert werden und es kann zu einer Entlastung einzelner partizipierender Lehrpersonen kommen (Kummer Wyss, 2017). Von einer solchen Entlastung sprechen auch Albiser, Keller- Schneider und Wissinger (2013).

2.2.2 Relevanz der Beziehung zu den Schüler_innen

Die Beziehung zu den Schüler_innen ist für alle Fachkräfte relevant. Sie wirkt sich auf das Wohlbefinden und das Klassenklima aus. Ein gutes Wohlbefinden der Schüler_innen wirkt sich wiederum auf ihre Lernmotivation und Lernleistung aus (Haag & Streber, 2012). Womit klar zu sein scheint, weshalb die Entwicklung einer tragfähigen Beziehung erstrebenswert ist. Eine gute Beziehung zwischen Schüler_innen und Lehrperson ist auch nötig, um mit schwierigerem Verhalten oder Situationen umgehen zu können und danach wieder in den funktionierenden Alltag einzusteigen (Eichhorn, 2015).

Denn gerade das Verhalten welches von Lehrpersonen als störend empfunden wird, steht laut Schönbächler (2008) in enger Verbindung mit der Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler_innen. Je besser die Beziehung zur Lehrperson, desto weniger wird laut der Studie von Schönbächler (2008) gestört. Das wiederum würde bedeuten, dass eine gute Beziehung zur heilpädagogischen Fachkraft die Arbeit mit den Schüler_innen vereinfacht und gerade im Verhaltensbereich mit einer guten Beziehung viel erreicht werden könnte.

Zusätzlich wäre es möglich, dass die heilpädagogische Fachkraft als Unterstützungsnetzwerk für die Klassenlehrperson im Sinne von Omer (2013) dienen könnte.

Dass die heilpädagogische Fachkraft als solche Unterstützung wahrgenommen wird hat wiederum mit einer guten Kooperation im Unterrichtsteam zu tun. Deshalb ist der Faktor der Kooperation seinerseits massgebend für das Ermöglichen einer Beziehung zu den Schüler_innen mit der pädagogischen Fachkraft.

2.3 Kooperation

Kooperation ist ein sehr komplexer Begriff. Vom lateinischen Ursprung co-operari «etwas gemeinsam verrichten» abgeleitet ist das Verständnis von Kooperation als ein abgestimmtes Handeln am dichtesten bei der ursprünglich übersetzten Bedeutung (Ahlgrimm, Krey & Huber, 2012, S.21). Kooperation kann verschieden verstanden werden. Dies kann beziehungsweise führt bereits, zu Missverständnissen in den Fachwissenschaften (Ahlgrimm, Krey & Huber, 2012). Die Differenzierung des Begriffs ist deshalb wichtig. Ahlgrimm et. al. (2012) schlagen ein Verständnis von Kooperation in vier Bereichen vor.

- Kooperation als Vertragsverhältnis
- Kooperation als Einstellung
- Kooperation als Arbeitsteilung
- Kooperation als Strategie

Bei der Kooperation als Vertragsverhältnis sprechen sie die strukturelle Ebene an, die auch von anderen Autor_innen angesprochen wird (vergleiche z.B.: Lütje- Klose & Willenbringer, 1999; Quante & Urbanek, 2021). Dabei geht es um die Rahmenbedingungen, die allenfalls eine Kooperation stützen oder begünstigen können. Hierbei geht es um Aspekte wie zum Beispiel Zeit- und Raumressourcen für Besprechungen oder die Zusammensetzung der Gruppe, die kooperieren soll.

Der zweite Bereich der von Ahlgrimm et. al. (2012) angesprochen wird, also Kooperation als Einstellung betrifft das Individuum welches sich durch gewisse Verhaltensweisen kooperativ zeigt. Lütje- Klose und Willenbringer (1999) nennen dazu zum Beispiel Eigenschaften wie Offenheit, Gelassenheit, Selbstreflexion und Empathie. Zu betonen ist, dass Kooperation in diesem Bereich nicht mit Kollegialität verwechselt werden sollte (Ahlgrimm et. al., 2012).

Kollegialität allein führt nicht zu Kooperation, andererseits entsteht vermutlich durch eine gute Kooperation eher Kollegialität als ohne. Dass die Beziehung zwischen den Individuen einen Einfluss auf die Qualität ihrer Arbeit hat, stellen Albisser et. al (2013) fest.

Sie gehen davon aus, dass Kooperation beinhaltet, dass «gemeinsam zu erreichende Ziele (...) durch Kommunikation, gemeinsame oder arbeitsteilige Planung und Aufgabenbearbeitung zu erreichen versucht werden. Grundlagen, Voraussetzungen und Tätigkeiten gehen vom Individuum und seinen Beziehungen und Erwartungen zu anderen Individuen aus.» (Albisser et. al., 2013 S.14)

Dies erkennt auch Mays (2016). Er betont, dass eine hohe Teamfähigkeit der einzelnen Personen wichtig ist. Die an der Kooperation beteiligten Personen müssen zusätzlich gute «Kommunikations-, Gesprächsführungs- und Beratungskompetenzen» (Mays, 2016, S. 57) mitbringen. Die Professionalität der an der Kommunikation beteiligten Personen ist sehr wichtig. Ohne das professionelle Verhalten von Lehrpersonen, also regemässige gemeinsame Evaluation des Unterrichts mit professionellen Methoden, wie zum Beispiel der Beobachtung, gibt es keine Weiterentwicklung und es kann nicht von einer kooperierenden Gruppe gesprochen werden (Bonsen & Rolff, 2006).

Im Bereich der Kooperation als Arbeitsteilung die Ahlgrimm et. al. (2012) erwähnt haben, finden sich in verschiedenen Studien unterschiedliche Befunde. Ahlgrimm et. al. (2012) verstehen darunter, dass die Ressourcen der Beteiligten optimal genutzt werden. Für die Autorenschaft ist deshalb eine Spezialisierung einzelner Akteure kein Hindernis, sondern ein Vorteil. Ähnlich wird das von Bauer (2004) gesehen. Er vermutet, dass eine «Gleichheit aller Lehrkräfte» (ebd. S. 841) die Kooperation eher behindert als fördert, weil so eine Zuteilung von Aufgaben entsprechen den Ressourcen der beteiligten Personen schwierig ist.

Arbeitsteilung funktioniert nur dann, wenn entsprechende Absprachen zwischen den kooperierenden Personen stattfinden. Dabei ist es erstaunlich, dass in den Zeiten die für die Absprachen genutzt werden, Themen wie Didaktik, Diagnostik und Zusammenarbeit weniger Platz erhalten als zum Beispiel thematische oder schülerbezogene Themen. Es wird zwar über das *Was*, nicht aber über das *Wie* gesprochen (Gerhard et. al., 2014). Es zeigt sich in Studien (Kreis et. al. 2014), dass Lehrpersonen und auch schulische Heilpädagog_innen nicht mit dem Ist-Zustand zufrieden sind, sich an diesem aber, mangels Kommunikation, nur wenig ändert. Die mangelnde Kommunikation könnte auf die Rahmenbedingungen zurückzuführen sein, die Ahlgrimm et. al. (2012) im Vertragsverhältnis anschneiden. Denn Gebhard et. al. (2014) verorten die Teamkommunikation auf der organisatorischen Ebene. Es müssen zeitliche Ressourcen vorhanden sein. Dies ist besonders wichtig, wie auch Eichhorn (2008) bemerkt. Fehlende Kommunikation kann aber auch damit zusammenhängen, dass es zu wenig geteilte Normen und Werte sowie zu wenig abgesprochene, zu erreichende pädagogische Ziele im Team gibt (Bonsen & Rolff, 2006).

Der vierte Bereich nach Ahlgrimm et. al. (2012) betrifft das Verständnis von Kooperation als Strategie. Er versteht darunter, dass Personen ihre Handlungen je nach Situation und Aufgabenstellung so ausrichten, dass sie einander unterstützen. Je nachdem ist die Kooperationsstrategie anders. Dies ist wichtig, denn je nach Aufgabe und Ziel ist eine bestimmte Kooperationsform am gewinnbringendsten. Deshalb dürfen die verschiedenen Formen der Kooperation nicht in einem «besser-schlechter» Verhältnis zueinander stehen sondern sollen als Möglichkeiten der Kooperation angesehen werden (Gausmann, Wiedebusch, Maykus & Franek, 2020).

Kooperation ist also vielschichtig und wird von vielen Einflussfaktoren getragen. Sie ist deshalb auch konfliktanfällig. Als eines der grössten Hindernisse wird die persönliche Einstellung der kooperierenden Lehrpersonen genannt (Lütje-Klose & Willenbringer, 1999). Dies wird von Steinwand (2012) ebenfalls festgestellt. Sie und Soltau, Berthe & Meinert (2012) erkennen bei Lehrpersonen eine Tendenz, sich nicht in das Unterrichtsgeschehen anderer einmischen zu wollen. Soltau et. al. (2012) benennen dies als Autonomie-Paritätsmuster, welches diese Nicht-Einmischung und Gleichheit, von der im Übrigen schon weiter oben Bauer (2004) negativ gesprochen hat, beschreibt. Es ist also wichtig, dass sich vor allem die persönliche Einstellung gegenüber der Kooperation zum positiven wendet, denn die modernen Herausforderungen fordern eine kooperative Arbeitsorganisation (Steinwand, 2012).

Trotz allem kann eine gelingende Kooperation Arbeitserleichterung und Unterstützung sowie mehr Handlungsspielraum für die beteiligten Personen bringen.

2.4 Relevante Schlüsse

Für die Klassenlehrperson kann es unter Umständen einfacher sein, eine Beziehung zu ihren Schüler_innen aufzubauen. Schon allein deshalb, weil sie oft mit den Schüler_innen zu tun hat. Natürlich reicht der zeitliche Aspekt jedoch nicht aus. Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, sind verschiedene Faktoren wichtig, damit eine gute Beziehung entstehen kann. Genauso wie auch bei der Kooperation, ist die Kommunikation im Hinblick auf die Beziehung einer der wichtigsten Faktoren und mit ihr zusammenhängend auch die Handlungen die darauf folgen (von Schlippe, 2013).

Dass eine schulische Heilpädagog_in weniger Zeit in der Klasse verbringt, kann von der strukturellen Seite her als Nachteil empfunden werden, denn der äussere Rahmen muss gegeben sein, damit eine Beziehung überhaupt entstehen kann. Wie bereits mehrfach betont spielt aber nicht nur die Quantität der Begegnungen eine Rolle sondern auch die Qualität.

Ist die Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den Schüler_innen tragfähig, so kommt es zu mehr Wohlbefinden, was sich schliesslich auf Seiten der Schüler_innen in besseren Leistungen ausdrücken kann (Haag & Streber, 2012).

Eine gute Beziehung zu den Schüler_innen kann auch die Lehrperson entlasten, da sie vermutlich weniger mit auffälligem Verhalten konfrontiert wird. Allerdings kann dieser Zusammenhang auch anders herum geschlossen werden, in dem Sinne, dass eine entspannte Lehrperson auffälliges Verhalten vermutlich anders bewertet als eine Lehrperson die selber belastet und überarbeitet ist.

Hier kann eine gute Kooperation zwischen beteiligten Fachpersonen sehr wichtig sein. Im besten Fall ist es nämlich genau diese Kooperation die eine Lehrperson entlastet. Abgestimmtes pädagogisches Handeln führt zu mehr Gelassenheit und mehr Kapazität bei Konflikten. Abgestimmte, zwischen heilpädagogischer Fachkraft und Klassenlehrperson, verhandelte Regeln ermöglichen es beiden, in Konfliktsituationen ruhig zu bleiben und ihre Standpunkte aus Überzeugung zu vertreten (von Schlippe, 2013). Dies kommt den Schüler_innen zu Gute, sie wissen woran sie sind und weshalb von den Lehrpersonen entsprechend gehandelt wird. Das stärkt wiederum die Beziehung zwischen Schüler_innen und Lehrkräften.

Pädagogisches Handeln wie oben beschrieben kommt jedoch nur dann zu Stande, wenn die kooperierenden Parteien auf der Mikro-Ebene wissen, welche Ziele sie verfolgen und wie sie diese erreichen wollen. Deshalb ist der erwähnten Verhandlung der Ziele grosses Gewicht beizumessen. Damit diese Verhandlungen und Gespräche überhaupt stattfinden können müssen Ressourcen für diesen Austausch geschaffen werden. Beziehungsthemen sollten Raum in den Besprechungen erhalten, genauso wie Förderbedürfnisse, Lernerfolge und Massnahmen zur Förderung besprochen werden. Massnahmen zur Erleichterung des Schulalltags, Arbeitsteilung und gezieltes Vorbereiten auf das Unterrichtsgeschehen können die Lehrpersonen entlasten. Sie können sich gleichzeitig positiv auf die Beziehung der Schüler_innen auswirken, da diese angemessen gefördert werden. Durch angemessene Ziele und Förderung für die Schüler_innen steigt ihre Lernmotivation und es kommt zu weniger auffälligem Verhalten.

Beziehung und Kooperation sind unweigerlich miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig – neben vielen weiteren Faktoren, die ebenfalls eine Einwirkung haben.

3. Fragestellung

In diesem Kapitel werden die zwei zentralen Fragestellungen festgehalten, die sich aus der Theorie in Kapitel 2 ergeben.

Im Kapitel 2.4. wird aus der Theorie geschlussfolgert, dass eine gute Kooperation die Beziehung zu den Schüler_innen stärken kann, indem die Lehrpersonen dank der Kooperation zum Beispiel mehr Kapazität haben, sich bei Konfliktsituationen angemessen zu verhalten. Ausserdem ist die Lehrperson sich ihren pädagogischen Handlungen möglicherweise eher bewusst, weil sie sich in der Kooperation mit anderen Fachkräften bereits vertiefter mit den Vorgehensweisen auseinander gesetzt hat. Das dadurch ermöglichte, konsistente und transparente Auftreten kann, laut Weinert und Huber (2006), zu einer guten Beziehung zu den Schüler_innen führen, da die Schüler_innen wissen, dass sie sich auf die Lehrperson verlassen können.

Es scheint also naheliegend, dass in Klassen, wo die Schüler*innen gute Beziehungen zu ihren Lehrpersonen haben, besonders auch zu den Fachkräften, die laut Wahl et. al. (2006) besonders anfällig für negative Beziehungsmuster sind, eine gute Kooperation zwischen den Lehrkräften herrscht.

Genau dieser Hypothese geht die Arbeit mit folgender Fragestellung nach:

Herrscht in Klassen, in denen die Schüler_innen ihre Beziehung zur schulischen Heilpädagogin als gelingend bezeichnen auch eine hohe wahrgenommene Kooperation zwischen der Heilpädagog_in und der Klassenlehrperson?

Hierbei ist es wichtig festzuhalten, dass sich eine hohe Kooperation durch gemeinsame Ziele, klare Aufgabenteilung und regelmässige Absprachen sowie gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen auszeichnen soll.

Aufgrund dessen ist von zentralem Interesse, ob es einzelne Faktoren der Kooperation gibt, welche die Beziehung zwischen der schulischen Heilpädagogin und den Schüler_innen in besonderem Mass beeinflussen. Daraus ergibt sich folgende zweite zentrale Fragestellung:

Welche Faktoren der Kooperation haben besonderen Einfluss (sowohl besonders negativ wie auch besonders positiv) auf die Beziehung zwischen den Schüler_innen und der schulischen Heilpädagog_in?

Es geht also darum, die oben genannten Elemente der Kooperation in den Zusammenhang mit der Beziehung zur Klasse zu stellen und dabei zu untersuchen, ob in Klassen, in denen die Beziehung zur schulischen Heilpädagogin als gelungen bezeichnet werden kann, gewisse Elemente der Kooperation ähnlich beurteilt oder wahrgenommen wurden.

Die Fragen sollen Aufschluss darüber geben, ob und inwiefern, beziehungsweise wie stark, die wahrgenommene Kooperation die Beziehung zu den Schüler*innen beeinflusst. Bestenfalls lassen sich Hinweise zur Handhabung von Kooperation für die Praxis formulieren.

4. Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel finden sich Ausführungen betreffend dem methodischen Vorgehen und den dazugehörigen Überlegungen. Mit dem gewählten Verfahren sollen die Fragestellungen aus dem Kapitel 3 beantwortet werden können. Die Ergebnisse und deren Diskussion finden sich jedoch in Kapitel 5 und 6.

4.1 Datenerhebung mittels Fragebogen

Die Fragestellung soll mittels Fragebogen beantwortet werden. Es handelt sich um ein deskriptives Verfahren zur Erfassung des wahrgenommenen Zustandes in den betroffenen Klassen.

Dabei wurde ein Fragebogen mit Items zur Kooperation entworfen, der sowohl der Lehrperson wie auch der Schulischen Heilpädagogin einer Klasse vorgelegt wurde. In diesem Fragebogen wurden Items basierend auf der in Kapitel 2.3. aufgearbeiteten Literatur verwendet. Durch die Doppelbefragung zur Kooperation soll eine Validierung der Aussagen bezüglich der Kooperation ermöglicht werden. Aussagen der Klassenlehrperson sollen durch übereinstimmende Aussagen der schulischen Heilpädagogin oder des Heilpädagogen gestützt werden und umgekehrt. Differenzen in den Aussagen könnten ausserdem allfällige Schwierigkeiten in der Kooperation anzeigen.

Die Fragebogen sind deshalb, abgesehen von der Anpassung der Begrifflichkeiten Klassenlehrperson und schulische Heilpädagogin bzw. Lehrperson für integrative Förderung (IF-Lehrperson), identisch.

Die Fragen in den Fragebogen zur Kooperation wurden vor allem an die Aspekte der Untersuchung von Quante und Urbanek (2021) angelehnt. Sie untersuchten die Kooperationsbeziehung, die Aufgabenprofile und den Einsatz von Co-Teaching Formen. In den beiden Fragebogen wurden diese Aspekte ebenfalls berücksichtigt. Dazu gehören zum Beispiel die Aufgabenverteilung bei der Erhebung des Lernstandes der Kinder, die Förderung der Klasse aber auch einzelner Kinder sowie die Bereitstellung von Material. Der Fragebogen versucht dabei die vier Ebenen (Organisationsebene, Sachebene, Beziehungsebene und Persönlichkeitsebene) nach Lütje-Klose und Willenbringer (1999) zu berücksichtigen.

Im Fragebogen wurden Items verwendet, welche eine dichotome Ausprägung zulassen (Beller, 2008, S.14 ff.), es sind dies die Items die mit «Ja» oder «Nein» oder «trifft zu» und «trifft nicht zu» beurteilt werden können. Hier wurde jeweils zusätzlich die Option «weiss nicht» eingefügt, damit Personen, die über diese Items keine Aussage treffen können nicht in Versuchung geraten, entweder «ja» oder «nein» auszuwählen, weil sie sich gezwungen fühlen ein Kreuz zu setzen. Weiterhin wurden jedoch auch Fragen im Fragebogen genutzt, welche als latente Variablen anhand von Ausprägungen gemessen wurden. Dazu wurde eine Ratingskala

von «trifft voll und ganz zu» und «trifft gar nicht zu» in insgesamt vier Stufen unterteilt (ebd. S.37). Bei der Frage nach Häufigkeiten wurde ebenfalls eine Ratingskala zwischen «nie» und «fast immer» gewählt, welche wiederum in vier Stufen unterteilt wurde. Vier Stufen wurden jeweils gewählt, um möglichst zu vermeiden, dass eine Tendenz zur neutralen Mitte entsteht (Beller, S.37).

Es wurde ein zweiter Fragebogen entworfen, den die Schüler_innen aus den Regelklassen der betroffenen Heilpädagog_innen und Regelklassenlehrpersonen ausfüllten. Dieser wurde mithilfe der in Kapitel 2.2 erarbeiteten Literatur entworfen. Bei diesem Fragebogen ist zu beachten, dass er für die Schüler_innen verständlich sein sollte. Dementsprechend wurden gewisse Fachbegriffe vereinfacht in die Fragestellungen aufgenommen. Die Befragung wurde absichtlich in den Klassen der Mittelstufe II durchgeführt. Dadurch werden reflektierte Bewertungen der Schüler-Lehrerbeziehung zur Heilpädagogin erwartet. Schüler*innen der 5. und 6. Klassen sind besser in der Lage die Fragen zu reflektieren und entsprechend zu beantworten. Sie können ausserdem den Fragebogen grösstenteils selber lesen und verstehen und brauchen weniger Zeitaufwand und Betreuung beim Bearbeiten des Fragebogens.

Darüber hinaus ist es wichtig, sich im Klaren zu sein, dass der Fragebogen die Wahrnehmung der Schüler_innen aufzeigen soll. Ob die Heilpädagog*innen, um die es im Fragebogen geht, tatsächlich wie von den Schüler_innen angegeben handeln, bleibt unklar. Das ist für das Empfinden der Beziehung gegenüber der Lehrperson jedoch auch nicht essentiell wichtig, da es sich hinsichtlich der Beziehung sowieso um eine subjektive Wahrnehmung seitens der Schüler_innen handelt. Selbst wenn wir zum Beispiel mittels Videoanalyse feststellen würden, dass die Aussagen im Fragebogen überhaupt nicht mit den Handlungen der Lehrperson übereinstimmen, müssten wir davon ausgehen, dass sie im subjektiven Empfinden der Schülerin oder des Schülers anders wahrgenommen wurde.

4.2 Durchführung der Datenerhebung und Stichprobe

Der Fragebogen wurde als schriftliche Befragung an die Schulen versandt oder abgegeben. Es handelt sich bei dem Fragebogen um eine Querschnittuntersuchung, es gab also nur einen Messzeitpunkt. Grundsätzlich wurden alle Klassen nach dem ersten Quintal also nach ungefähr acht Wochen Schule im Schuljahr 2022/23 befragt. Es wurden verschiedene Schulen in verschiedenen Gemeinden befragt um gerade im organisatorischen Bereich zu verhindern, dass es aufgrund eines Konzepts, welches in einer Schule gewisse Strukturen vorgibt, zu einer Verfälschung der Resultate kommt. Der Zeitraum seit wann die Klassen mit der Heilpädagog_in zum Zeitpunkt der Befragung zusammenarbeiteten, war ebenfalls unterschiedlich. Genauso wie die zeitliche Länge der Zusammenarbeit zwischen der Heilpädagog_in und der

Klassenlehrperson. Diese Faktoren sollten bewusst durchmischt sein, da sowohl die Kooperation wie auch die Beziehung nicht generell von der Dauer der Zusammenarbeit abhängig sind.

Insgesamt wurden zehn Klassen aus drei verschiedenen Gemeinden im Kanton Schwyz im Bezirk March befragt. Die Stichprobengrösse betrug insgesamt 165 befragte Schüler_innen und Schüler. Es haben zehn Klassenlehrpersonen und ebenso viele schulische Heilpädagog_innen an der Befragung teilgenommen.

Die Klassen wurden von eins bis zehn durchnummeriert und alle Daten wurden anonym erhoben und weiterverarbeitet.

Aufgrund der eher kleinen Stichprobe, vor allem im Hinblick auf die Lehrpersonen und schulischen Heilpädagog_innen, werden die Fragebogen in der Auswertung eher qualitativ als quantitativ erfasst. Das heisst, die einzelnen Klassen werden jeweils als eigenes System analysiert und es werden Vergleiche zwischen einzelnen Klassen und deren Auffälligkeiten angestellt. Es können auch einzelne Aussagen getroffen werden, die auf die gesamte Stichprobengrösse zutreffen, jedoch sind es eher weniger.

Es ist dabei klar, dass die Resultate dieser Befragung und die daraus geschlossenen Befunde und Hinweise zur Kooperation, aufgrund der kleinen Stichprobe nicht als Aussagekräftig für die tatsächliche Situation in den Schweizer Schulen erweist. Es handelt sich höchstens um einen Hinweis darauf, wie die Kooperation und die Beziehung zusammenwirken könnten.

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel geht es wie bereits erwähnt, um die Darstellung der Ergebnisse. Es wird dabei auf die einzelnen Klassen (Kapitel 5.1) in den zwei Kategorien Kooperation und Beziehung eingegangen.

Dabei werden im Kapitel Kooperation die Aussagen der schulischen Heilpädagog_in und der Klassenlehrperson einander jeweils gegenüber gestellt. Dies erfolgt mittels Tabelle und falls nötig mittels grafischer Darstellung und schriftlichen Erläuterungen zu den Ergebnissen. Einige Aussagen innerhalb der Items werden zusammenfassend dargestellt. Im Anhang B befinden sich jedoch die Rohdatentabellen zu den einzelnen Items, die falls nötig eine genauere Aufschlüsselung der Ergebnisse ermöglichen.

Im Kapitel Beziehung werden die Antworten der Schüler_innen vermehrt mit Grafiken dargestellt oder anderenfalls mittels schriftlichem Text erklärt.

In Kapitel 5.2. werden anschliessend Ergebnisse über die gesamte Stichprobe, im Hinblick auf einzelne Items gemacht, die besonders auffällige Ergebnisse oder gewisse Tendenzen in der gesamten Stichprobe aufzeigen.

In den Kapiteln 5.1 und 5.2 werden die Items durch Nummern bezeichnet oder allenfalls mit einzelnen Stichworten kurz beschrieben. Der Fragebogen zur Aufschlüsselung der nummerierten Items und zur Einsicht in den genauen Wortlaut befindet sich im Anhang der Arbeit in Kapitel A.

5.1 Ergebnisse der Klassen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der einzelnen Klassen (Kapitel 5.1 – 5.10) im Hinblick auf Kooperation und Beziehung dargestellt.

Als erstes werden die Ergebnisse der beiden Fragebögen zur Kooperation miteinander verglichen. Die Aussagen der schulischen Heilpädagog_in und der Klassenlehrperson werden einander gegenübergestellt.

Aus den jeweiligen Tabellen wird ersichtlich, wo sich die befragten Personen einig waren und in welchen Bereichen sie allenfalls nicht die gleiche Wahrnehmung hatten. Die Items 4, 5 und 14 werden zusammenfassend dargestellt und mittels schriftlichen Erläuterungen ergänzt, um eine differenziertere Sicht auf die Ergebnisse zu erhalten.

In den Tabellen werden die Abkürzungen SHP für schulische Heilpädagogin oder schulischer Heilpädagoge und KLP für Klassenlehrperson verwendet. Dies aus Gründen des Platzes.

5.1.1 Ergebnisse Klasse 1

Als erstes werden hier die Ergebnisse der Kooperationsumfragen mithilfe einer Tabelle und dazugehörigen schriftlichen Erläuterungen festgehalten. Anschliessend werden die Ergebnisse der Beziehungsumfrage der Schüler_innen dargestellt.

Kooperation zwischen den Klassenlehrpersonen

Die beiden beteiligten Personen sind sich in 9 von 14 Items einig, was einer Einigkeit von 64% entspricht.

Tabelle 1: Kooperationsergebnisse SHP und KLP Kl.1

Item	Einig	Uneinig	Kommentar
1. Besprechungen mit der IF -LP			Die Besprechungen werden durch eine Regelung vorgegeben.
2. Besprechungszeit			Die SHP findet die Besprechungszeit länger, während die KLP die Zeit als zutreffend empfindet.
3. Regelmässigkeit des Austauschs			Beide Parteien sind sich einig, dass sie sich mehrmals pro Woche austauschen.
4. Worüber wird ausgetauscht			Die beiden sind sich uneinig, worüber sie sich wie oft austauschen. Bei den meisten Unteritems stimmt jedoch die Tendenz (oft oder fast immer oder selten und nie) überein. Besonders erwähnenswert ist, dass die SHP findet, dass kaum ein Austausch über die Vorbereitung von Material für die ganze Klasse stattfindet, während die KLP das Gefühl hat, dass das oft der Fall ist.
5. Wer ist wofür Zuständig			Grundsätzlich sind sich die beiden Lehrpersonen einig. Die Frage nach der Vorbereitung für das Material der Förderkinder wurde von der SHP jedoch nicht beantwortet.
6. Zusammenarbeit wird als Entlastung gesehen			Die SHP weiss nicht ob sie die Zusammenarbeit als Entlastung empfindet oder nicht. Die KLP findet hingegen, dass sie eine Entlastung sei.
7. Ziele werden gemeinsam gesetzt			Beide Personen sind sich einig, dass sie gemeinsame Ziele besprechen.
8. Besuch gemeinsamer Weiterbildungen			Es werden gemeinsame Weiterbildungen besucht.
9. Gemeinsame Reflexion des Unterrichts.			Beide sind sich einig, dass sie ihren Unterricht «oft» gemeinsam reflektieren.
10. Besprechung persönlicher Einstellungen zu Schüler_innen			Die Einstellungen zu den Schüler_innen werden gemeinsam besprochen.

11. Diskussion von Konflikten			Beide sind sich einig, dass ihre Konflikte diskutiert werden.
12. Offene Äusserung von Gedanken			Die beiden Parteien sind sich nicht ganz einig, ob sie ihre Gedanken offen äussern können. Die SHP findet, dass sie ihre Gedanken meistens äussern kann, während die KLP angekreuzt hat, dass dies «voll und ganz» zutrifft.
13. Wertschätzung in der Zusammenarbeit			Die Wertschätzung ist für beide Beteiligten vorhanden.
14. Teamteachingformen			Das Teamteaching bewerten die Beiden unterschiedlich. Während die Klassenlehrperson angibt, dass sie Unterrichtsformen praktiziert bei denen eine Person leitet und die andere Person beobachtet und sie nicht im Teamteaching (beide Personen leiten) unterrichten, gibt die SHP demgegenüber an, dass sie im Teamteaching unterrichten, nicht aber in der Form wo eine Person leitet und die andere beobachtet.

Beziehung der heilpädagogischen Fachkraft zu den Schüler_innen

Im Item 1 in Abbildung 1 ist deutlich zu sehen, dass die Schüler_innen die schulische Heilpädagog_in eher in Bezug auf die Schulfächer fragen, während Probleme mit Mitschüler_innen seltener oder gar nicht mit der Heilpädagog_in besprochen werden. Besonders selten werden Fragen zu Hausaufgaben oder Klassenregeln gestellt.

Abbildung 1: Säulendiagramm Item 1 Hilfe

In Item 2 kann erkannt werden, in welchen Settings die Heilpädagogin mit der Klassenlehrperson zusammenarbeitet. Die Abbildung zeigt logisch nachvollziehbar, was die Kinder feststellen, wobei 1 bedeutet «oft», 2 «ab und zu», 3 «selten» und 4 «nie».

Abbildung 2: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeit SHP

Es ist also ersichtlich, dass die SHP eher in kleinen Gruppen oder im Klassenzimmer zusammen mit der Klassenlehrperson agiert, während sie eher selten nur mit einzelnen Schüler_innen zusammenarbeitet. Die Kinder zeigen deutlich, dass die meisten Kinder die wollen mit der schulischen Heilpädagog_in zusammenarbeiten dürfen.

Praktisch alle Kinder haben in der Umfrage des Weiteren angegeben, dass ihr schulische Heilpädagog_in eine gute Lehrperson ist (Item 14), sie gut verstehen können, was die schulische Heilpädagog_in ihnen erklärt (Item 3), sie sich mehrheitlich gut konzentrieren können, wenn sie mit ihr arbeiten (Item 12) und sie im Allgemeinen gerne mit der Heilpädagog_in zusammenarbeiten (Item 11). Das bestätigt auch Item 16, bei dem zehn Kinder angegeben haben, dass sie es toll fänden, wenn die Heilpädagog_in mehr in der Klasse anwesend wäre. Ausserdem geben die Kinder an, dass ihre Heilpädagog_in eine anständige Umgangsform mit ihnen hat (Item 8). Grundsätzlich werden der Heilpädagog_in positive Eigenschaften zugeschrieben (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Säulendiagramm Item 17 Eigenschaften der SHP

Weiter scheint die schulische Heilpädagog_in, laut den Schüler_innen, regelmässig Lob auszusprechen (Item 10) und zu erkennen, wenn sich die Schüler_innen Mühe gegeben haben (Item 9). Dem gegenüber steht jedoch der Eindruck der Schüler_innen, dass das Interesse der Heilpädagog_in an ihnen eher unklar ist (Item 13). Hier geben sechs von 15 Schüler_innen an, dass sie nicht das Gefühl haben, die Heilpädagog_in interessiere sich für sie. Fünf weitere Schüler_innen haben «weiss nicht» als Option angekreuzt. Laut den Ergebnissen der Umfrage sprechen auch wenige Kinder in der Pause oder auf dem Schulhof mit der Heilpädagog_in 12 von 15 Schüler_innen haben angegeben, dass sie überhaupt nicht mit der Heilpädagogin sprechen. Drei Kinder sprechen mit der Heilpädagog_in entweder über die Schule (2 Kinder) oder über ihre Hobbies (1 Kind).

5.1.2 Ergebnisse Klasse 2

In diesem Kapitel werden, wie im Vorhergegangenen als erstes die Ergebnisse der Kooperationsumfragen mithilfe einer Tabelle und dazugehörigen schriftlichen Erläuterungen festgehalten. Anschliessend werden die Ergebnisse der Beziehungsumfrage der Schüler_innen dargestellt.

Kooperation zwischen den Lehrpersonen

Die schulische Heilpädagogin und die Klassenlehrperson sind sich in 8 von 14 Items einig (57%), wobei bei einigen Items (z.B. Item 11 – Konflikte) von beiden Seiten keine vollständige Zustimmung zum Item erreicht wird.

Tabelle 2: Kooperationsergebnisse SHP und KLP Kl.2

Item	Einig	Uneinig	Kommentar
1. Besprechungen mit der IF -LP			Die Besprechungen werden durch eine Regelung vorgegeben.
2. Besprechungszeit			Die Besprechungszeit werden von Beiden als zutreffend bezeichnet.
3. Regelmässigkeit des Austauschs			Es herrscht Uneinigkeit über die Anzahl der Besprechungen. Die SHP findet sie tauscht sich mit der KLP mehrmals pro Woche aus, während die KLP nur einen Austausch pro Woche angegeben hat.
4. Worüber wird ausgetauscht			Die beiden sind sich in den meisten Punkten der Besprechungen einig, einzig in der Vorbereitung des Materials für den Unterricht der ganzen Klasse wird von den beiden unterschiedlich angegeben. Auch das Besprechen persönlicher Probleme im Beruf wird von der SHP als öfter wahrgenommen als von der KLP.
5. Wer ist wofür Zuständig			Bei den Zuständigkeiten scheint Uneinigkeit zu herrschen. Während die KLP angibt, dass beide für die Planung der Lektionsinhalte für die ganze Klasse zuständig sind, gibt die SHP an, dass die KLP dafür zuständig sei. Auch bei der Umsetzung der Förderung und der Bereitstellung des Fördermaterials der Förderkinder machen die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben. Die KLP gibt an, dass sowohl sie wie auch die SHP zuständig sind, während die SHP angibt, dass sie dafür zuständig sei.
6. Zusammenarbeit wird als Entlastung gesehen			Beide sind sich einig, dass ihre Zusammenarbeit eine gegenseitige Entlastung darstellt.
7. Ziele werden gemeinsam gesetzt			Beide Personen sind sich einig, dass sie gemeinsame Ziele besprechen.

8. Besuch gemeinsamer Weiterbildungen			Während die SHP angibt, dass gemeinsame Weiterbildungen besucht werden, gibt die KLP an, dass dies nicht der Fall sei.
9. Gemeinsame Reflexion des Unterrichts.			Beide sind sich einig, dass sie ihren Unterricht «oft» gemeinsam reflektieren.
10. Besprechung persönlicher Einstellungen zu Schüler_innen			Die Einstellungen zu den Schüler_innen werden gemeinsam besprochen.
11. Diskussion von Konflikten			Beide sind sich einig, dass ihre Konflikte meistens diskutiert werden.
12. Offene Äusserung von Gedanken			Während die SHP findet, dass sie ihre Gedanken offen äussern kann, hat die KLP angegeben dies nur meistens zu können.
13. Wertschätzung in der Zusammenarbeit			Die Wertschätzung ist für beide Beteiligten vorhanden.
14. Teamteachingformen			Das Teamteaching bewerten die beiden unterschiedlich. Während die Klassenlehrperson angibt, dass sie Unterrichtsformen praktiziert bei denen eine Person leitet und die andere Person beobachtet und sie nicht im Teamteaching (beide Personen leiten) unterrichten, gibt die SHP demgegenüber an, dass sie im Teamteaching unterrichten, nicht aber in der Form wo eine Person leitet und die andere beobachtet. Ausserdem gibt die SHP an mit Arbeitsposten zu arbeiten, die von beiden Lehrpersonen betreut werden, während die KLP diese Arbeitsweise nicht als Arbeitsform angegeben hat.

Beziehung der heilpädagogischen Fachkraft zu den Schüler_innen

In der Klasse 2 zeigt sich bei Item 1 eine leicht breitere Verteilung als bei Klasse 1. Jedoch werden auch hier Hilfestellungen vor allem in den Bereichen Mathematik, Deutsch und andere Schulfächer eingefordert, während Fragen zu Hausaufgaben, Klassenregeln und Probleme mit Mitschüler_innen eher weniger mit der Heilpädagog_in angegangen werden. Ebenfalls ist erkennbar, dass zu Hausaufgaben und Klassenregeln am wenigsten Fragen gestellt werden.

Abbildung 4: Säulendiagramm Item 1 Hilfe

Bei Item 2 ist ersichtlich, dass das wohl häufigste Setting (laut Aussagen der Schüler_innen) die Arbeit in Kleingruppen ist. Es gilt hier die gleiche Aufschlüsselung wie bereits bei Klasse 1 (1 bedeutet «oft», 2 «ab und zu», 3 «selten» und 4 «nie»). Ebenfalls ist zu erkennen, dass die Schüler_innen die wollen mit der Heilpädagog_in zusammenarbeiten dürfen. Es wird wenig nur mit einzelnen Schüler_innen gearbeitet.

Abbildung 5: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeit SHP

Weiterhin zeigen sich auch hier die Schüler_innen gegenüber ihrer schulischen Heilpädagogin positiv eingestellt. Dies zeigt sich bei Item 11. Neun von 15 Schüler_innen arbeiten gern mit der Heilpädagog_in zusammen und 14 von 15 Schüler_innen bezeichnen ihre Lehrperson als gute Lehrperson (Item 14). Ausserdem finden die Kinder, dass die Heilpädagog_in mit ihnen anständig umgeht (Item 8) und erkennt, wenn sie sich Mühe geben (Item 9). Interessanterweise können jedoch fünf von 15 Kindern, also ein Drittel nicht sagen, ob die Lehrperson sie lobt. Die meisten Kinder können sich ebenfalls gut konzentrieren (Item 12).

Wozu zehn von 15 Kindern keine Aussage treffen konnten, ist Item 13 (Ich habe das Gefühl meine IF – Lehrperson interessiert sich für mich). Im selben Item machen ausserdem vier Kinder die Aussage, dass sie das Gefühl haben, dass das nicht zutrifft. Nur ein Kind hat das Gefühl, die Heilpädagogin interessiere sich für sie. Trotzdem reden insgesamt sechs Schüler_innen auf dem Pausenhof mit der Heilpädagog_in über die Schule und ein Kind redet über seine Hobbies, neun Kinder reden dagegen nicht mit der Heilpädagog_in, wenn sie diese treffen (Item 15).

In dieser Klasse werden der Heilpädagogin ebenfalls grösstenteils positive Eigenschaften zugeschrieben (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Säulendiagramm Item 17 Eigenschaften der SHP

5.1.3 Ergebnisse Klasse 3

Zuerst werden wiederum die Ergebnisse des Vergleichs zwischen den Aussagen der schulischen Heilpädagog_in und der Klassenlehrperson im Kapitel Kooperation erläutert. Erst danach folgt die Darstellung der Ergebnisse der Umfrage für die Schüler_innen im Kapitel Beziehung.

Kooperation zwischen den Lehrpersonen

Die Klassenlehrperson und die heilpädagogische Fachkraft stimmen in allen 14 Items mit ihren Aussagen überein. Sie haben somit eine Übereinstimmung von 100%, was in keiner anderen Klasse, die an der Umfrage teilgenommen hat, vorgekommen ist.

Tabelle 3: Kooperationsergebnisse SHP und KLP KI.3

Item	Einig	Uneinig	Kommentar
1. Besprechungen mit der IF -LP			Die Besprechungen werden durch eine Regelung vorgegeben.
2. Besprechungszeit			Die Besprechungszeit werden von Beiden als zutreffend bezeichnet.
3. Regelmässigkeit des Austauschs			Beide Parteien sind sich einig, dass sie mehrmals pro Woche besprechen.
4. Worüber wird ausgetauscht			Die Beiden sind sich absolut einig darüber, über was wie oft ausgetauscht wird.
5. Wer ist wofür Zuständig			Auch die Zuständigkeiten sind in diesem Fall klar und Beide wissen, für was sie einzeln oder gemeinsam zuständig sind.
6. Zusammenarbeit wird als Entlastung gesehen			Beide sind sich einig, dass ihre Zusammenarbeit eine gegenseitige Entlastung darstellt.
7. Ziele werden gemeinsam gesetzt			Beide Personen sind sich einig, dass sie gemeinsame Ziele besprechen.
8. Besuch gemeinsamer Weiterbildungen			Beide Personen geben an, dass sie gemeinsame Weiterbildungen besuchen.
9. Gemeinsame Reflexion des Unterrichts.			Beide sind sich einig, dass sie ihren Unterricht «oft» gemeinsam reflektieren.
10. Besprechung persönlicher Einstellungen zu Schüler_innen			Die Einstellungen zu den Schüler_innen werden gemeinsam besprochen.
11. Diskussion von Konflikten			Beide sind sich einig, dass ihre Konflikte meistens, diskutiert werden.
12. Offene Äusserung von Gedanken			Beide stimmen «voll und ganz» zu, dass sie ihre Gedanken gegenüber der jeweils anderen Person offen äussern können .
13. Wertschätzung in der Zusammenarbeit			Die Wertschätzung ist für beide Beteiligten vorhanden.

14. Teamteachingformen			Beide geben die gleichen Kooperationssettings an, die da wären: Teamteaching mit gemeinsamer Leitung, Arbeitsposten, Parallelunterricht, Leitung durch eine Person und Hilfestellung durch die Andere
------------------------	--	--	---

Beziehung der heilpädagogischen Fachkraft zu den Schüler_innen

In der Klasse haben sich 21 Schüler_innen an der Umfrage beteiligt. In dieser Klasse fiel das Ergebnis für das Item 1 (Ich frage meine IF-LP um Hilfe wenn....)deutlich aus. Wie bereits in den Klassen davor, zeigt sich auch hier, dass die Heilpädagogog_in vor allem in Bezug auf die Schulfächer um Hilfe gebeten wird.

Abbildung 7: Säulendiagramm Item 1 Hilfe

Bei der Art der Zusammenarbeit zeigt sich in dieser Klasse, dass die Heilpädagogog_in oft im Schulzimmer, zusammen mit der Klassenlehrperson arbeitet, oder aber mit den Kindern in einer Kleingruppe (siehe Abbildung 8). Ebenfalls der Abbildung zu entnehmen ist, dass viele Schüler_innen feststellen, dass generell die Kinder die wollen, mit der Heilpädagogog_in zusammenarbeiten dürfen.

Abbildung 8: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeitssettings

Das Classroom-Management funktioniert bei dieser heilpädagogischen Fachkraft laut den Aussagen der Schüler_innen in Item 5 (Meine IF – Lehrperson schaut darauf, dass wir die Regeln einhalten) einwandfrei zu funktionieren. Alle 21 Kinder haben dies als zutreffend empfunden. Die meisten der Kinder geben auch an, sich bei der Zusammenarbeit mit der Heilpädagog_in gut konzentrieren zu können (Item 12) und zu verstehen, was die Heilpädagog_in erklärt (Item 3). Die Heilpädagog_in wird als gute Lehrperson bezeichnet (Item 14, 19 von 21 Kindern stimmen zu). Interessanterweise findet sich im Fragebogen bei vielen positiven Attributen jeweils eine Gegenstimme, wie z.B. bei Item 10 (meine Lehrperson lobt mich...), bei dem 17 von 21 Kindern angegeben haben dass dies zutrifft, zwei Kinder angegeben haben, dass sie es nicht wissen und ein Kind angegeben hat, dass dem nicht so ist.

Dasselbe Bild zeigt sich bei Item 9, bei welchem 15 Kinder angegeben haben, dass die Lehrperson erkennt, wenn sie sich Mühe geben, fünf Kinder darüber keine Aussage machen konnten und wiederum ein Kind «nein» ankreuzte. Im Hinblick auf die Stichprobengrösse, ist dies jedoch jeweils vernachlässigbar, da es sich, wenn die Tendenz und die Verteilung der Antworten betrachtet wird um einen Ausreisser handelt.

In dieser Klasse zeigt sich bei Item 13 beinahe eine gleichmässige Teilung der Meinungen der Schüler_innen in je einen Drittel, ob sich ihre Lehrperson für sie interessiert oder nicht oder ob keine Aussage gemacht werden kann. Bei Item 15 zeigt sich dann, dass jedoch 12 von 21 Schüler_innen (also etwas mehr als die Hälfte) nicht mit der Heilpädagog_in sprechen, wenn sie diese auf dem Pausenhof treffen. Auch mehr als die Hälfte der Kinder fände es aber gut, wenn die heilpädagogische Fachkraft öfter in der Klasse wäre (Item 14).

Die Heilpädagog_in wird ausserdem sowohl in Item 8, wie auch in Item 17 als freundlich wahrgenommen.

5.1.4 Ergebnisse Klasse 4

Es folgt das gleiche Vorgehen, wie bereits in den vorherigen Kapiteln. Als erstes werden die Fragebögen der schulischen Heilpädagog_in und der Klassenlehrperson verglichen, danach folgen die Ergebnisse aus den Umfragen der Schüler_innen.

Kooperation zwischen den Lehrpersonen

Die Ergebnisse aus dem Kooperationsfragebogen werden in Tabelle 4 dargestellt. Die Klassenlehrperson und die schulische Heilpädagog_in sind sich in 64% der Aussagen einig.

Tabelle 4: Kooperationsergebnisse SHP und KLP Kl.4

Item	Einig	Uneinig	Kommentar
1. Besprechungen mit der IF -LP			Die Besprechungen werden durch eine Regelung vorgegeben.
2. Besprechungszeit			Die Besprechungszeit wird von der KLP als weniger lang als vorgegeben bezeichnet, während die SHP demgegenüber findet, dass länger besprochen wird.
3. Regelmässigkeit des Austauschs			Beide Parteien sind sich einig, dass sie mehrmals pro Woche besprechen.
4. Worüber wird ausgetauscht			Während die KLP findet, dass selten die Leistungen aller Kinder besprochen wird, ist die SHP der Meinung, dass dies oft der Fall ist. Auch bei der Planung des didaktischen Aufbaus sind sich beide Parteien uneinig. Ebenso ist es mit der Besprechung der Förderung der Förderkinder. Während die SHP findet, dass dies oft der Fall ist, findet die KLP dass es fast immer in den Besprechungen vorkommt.

			Auch unterschiedlich ist die Wahrnehmung hinsichtlich persönlicher Probleme und privaten Angelegenheiten die während den Besprechungen diskutiert werden. Die SHP hat das Gefühl, dass das oft ein Thema ist, während die KLP findet, dass diese Themen eher selten besprochen werden.
5. Wer ist wofür Zuständig			Es zeigen sich in diesem Item ebenfalls Uneinigkeiten. Zum Beispiel, gibt die KLP an, dass die SHP für die Förderung der Förderkinder zuständig ist, während die SHP angibt, dass beide zuständig sind. Die KLP sieht sich auch zuständig für das Material der ganzen Klasse, während sich die SHP dafür ebenfalls zuständig sieht, bzw. laut der SHP beide Personen zuständig sind.
6. Zusammenarbeit wird als Entlastung gesehen			Beide sind sich einig, dass ihre Zusammenarbeit eine gegenseitige Entlastung darstellt.
7. Ziele werden gemeinsam gesetzt			Beide Personen sind sich einig, dass sie gemeinsame Ziele besprechen.
8. Besuch gemeinsamer Weiterbildungen			Beide Personen geben an, dass sie gemeinsame Weiterbildungen besuchen.
9. Gemeinsame Reflexion des Unterrichts.			Beide sind sich einig, dass sie ihren Unterricht «oft» gemeinsam reflektieren.
10. Besprechung persönlicher Einstellungen zu Schüler_innen			Die Einstellungen zu den Schüler_innen werden gemeinsam besprochen.

11. Diskussion von Konflikten			Die KLP findet, dass Konflikte eher nicht ausdiskutiert werden, während die SHP angegeben hat, dass es «voll und ganz» zutrifft, dass Konflikte diskutiert werden.
12. Offene Äusserung von Gedanken			Beide stimmen «voll und ganz» zu, dass sie ihre Gedanken gegenüber der jeweils anderen Person offen äussern können .
13. Wertschätzung in der Zusammenarbeit			Die Wertschätzung ist für beide Beteiligten vorhanden.
14. Teamteachingformen			Die SHP gibt an, dass im Teamteaching unterrichtet wird, während die KLP angibt, dass das nicht als Unterrichtsform vorkommt. Weiter gibt die SHP auch an, dass sie ein Setting verwendet, bei dem die Lehrperson leitet und die andere beobachtet. Während die KLP dieses Setting nicht angibt. Beide geben hingegen an, Parallelunterricht, niveaudifferenzierter Unterricht in zwei Gruppen und das Setting bei dem eine Person leitet und die andere Person hilft, anzuwenden.

Beziehung der heilpädagogischen Fachkraft zu den Schüler_innen

In dieser Klasse haben 15 Schüler_innen den Fragebogen ausgefüllt. Dabei zeigte sich auch hier ein ähnliches Bild, wie in den Klassen davor. Es ist zu bemerken, dass die Heilpädagog_in in den Fächern Mathematik und Deutsch von gleichvielen Kindern «oft» um Hilfe gefragt wird, wie sie auch in anderen Schulfächern um Hilfe gebeten wird. Bei den Hausaufgaben haben ebenfalls mehrere Kinder angegeben, dass sie ihre Heilpädagogin oft um Hilfe bitten. Das war bei den Klassen 1,2 und 3 davor nicht der Fall (siehe Kapitel 5.1.1 bis 5.1.3). Mindestens ein Kind nimmt ausserdem die Hilfe der schulischen Heilpädagog_in auch in anderen Bereichen in Anspruch (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Säulendiagramm Item 1 Hilfe

Bei der Art der Zusammenarbeit geben die Schüler_innen an, dass klar am häufigsten in Kleingruppen gearbeitet wird. Die zweithäufigste Form scheint die Zusammenarbeit mit einzelnen Schüler_innen zu sein. Wobei Unterricht, bei dem die Klassenlehrperson und die Heilpädagogin gemeinsam im Schulzimmer anwesend sind als «selten» oder «nie» wahrgenommen wird. Ob alle Schüler_innen die wollen mit der Heilpädagog_in zusammenarbeiten dürfen, ist aus den Antworten der Schüler_innen nicht zu entnehmen, es kommen Antworten in allen vier Häufigkeitsbereichen etwa ausgeglichen vor.

Abbildung 10: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeitssettings

Alle Schüler_innen der Stichprobe geben an, dass sie verstehen, was die Heilpädagog_in ihnen erklärt (Item 3) und dass diese darauf schaut, dass die Regeln eingehalten werden (Item 5). Es wird ebenfalls von allen Schüler_innen angegeben, dass die Lehrperson anständig mit ihnen spricht (Item 8) und sie sich während der Zusammenarbeit mit der schulischen Heilpädagog_in gut konzentrieren können (Item 12).

Die meisten Schülerinnen (14 von 15) geben ausserdem an, dass die Heilpädagog_in sie lobt (Item 10) und erkennt, wenn sie sich Mühe gegeben haben (13 von 15; Item 9).

Ebenso viele Kinder (13 von 15) geben an, dass sie gerne mit der Heilpädagog_in zusammenarbeiten (Item 11). Fast alle Kinder, ausgenommen von einem, dass Item 16 nicht beurteilen kann, sind sich einig, dass die Heilpädagog_in eine gute Lehrperson ist.

Wo eine breitere Streuung gefunden wird, ist bei Item 13 (siehe Abbildung 11).

Abbildung 11: Säulendiagramm Item 13 Interesse

Bei Item 15 zeigt sich, dass die Kinder wiederum mehrheitlich angeben, mit der schulischen Heilpädagog_in in der Pause oder auf dem Schulhof nicht zu sprechen. Vier Kinder gaben aber an, dass sie mit ihr zum Beispiel über Hobbies reden. Zwei Kinder dagegen sagten, sie würden mit ihr über die Schule sprechen. Damit überwiegen die privaten Gespräche leicht gegenüber den Gesprächen über die Schule, diese Klasse ist die einzige, bei der das der Fall ist.

Der Lehrperson werden ausschliesslich positive Eigenschaften zugeschrieben (siehe Abbildung 12).

Abbildung 12: Säulendiagramm Item 17 Eigenschaften der SHP

5.1.5 Ergebnisse Klasse 5

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse, im Bereich Kooperation zwischen den Lehrpersonen und der Beziehung der heilpädagogischen Fachkraft zu den Schüler_innen analysiert.

Kooperation zwischen den Lehrpersonen

In der Tabelle 5 werden die Ergebnisse der beiden Fragebogen der schulischen Heilpädagog_in und der Lehrperson ersichtlich.

Die beiden Parteien sind sich in 9 von 14 Items einig, was einer Einigkeit von 64% entspricht.

Tabelle 5: Kooperationsergebnisse SHP und KLP Kl.5

Item	Einig	Uneinig	Kommentar
1. Besprechungen mit der IF -LP			Die Besprechungen werden durch eine Regelung vorgegeben.
2. Besprechungszeit			Die Besprechungszeit wird von beiden beteiligten Parteien als zutreffend empfunden.
3. Regelmässigkeit des Austauschs			Die Häufigkeit der Besprechung weist eine hohe Diskrepanz auf. Während die KLP angibt, sich mehrmals täglich mit der SHP auszutauschen, gibt diese an, dass der Austausch nur einmal in der Woche stattfindet.
4. Worüber wird ausgetauscht			<p>Hier zeigt sich eine hohe Differenz bei der Aussage, dass die Leistungen aller Kinder besprochen werden. Die KLP gibt an, dass dies nie Thema in den Besprechungen ist, während die SHP angibt, dass dies oft besprochen wird.</p> <p>Dasselbe Bild zeigt sich beim Thema Vorbereitung von Material für die ganze Klasse. Die Förderung der ganzen Klasse ist laut KLP selten ein Thema, während die SHP angibt, dass dies oft besprochen werde. Regelsysteme werden aus Sicht der KLP ebenfalls selten besprochen, während die SHP angibt, dass sie oft besprochen werden. Bei persönlichen oder privaten Themen gibt die KLP an, dass das nie besprochen werde, die SHP gibt an, dass dies selten der Fall sei.</p>

5. Wer ist wofür Zuständig			Bei der Frage danach, wer für das Setzen der Förderziele für die Förderkinder zuständig sei, gibt die SHP an, dass das ihre Aufgabe ist, während die KLP dies als Aufgabe für beide Personen angegeben hat. Die Lektionsplanung sieht die KLP in ihrer Verantwortung, während die SHP angibt, dass beide dafür zuständig sind. Bei der Bereitstellung des Materials sieht sich die KLP zuständig, während die SHP beide als zuständig sieht.
6. Zusammenarbeit wird als Entlastung gesehen			Beide sind sich einig, dass ihre Zusammenarbeit eine gegenseitige Entlastung darstellt.
7. Ziele werden gemeinsam gesetzt			Beide Personen sind sich einig, dass sie gemeinsame Ziele besprechen.
8. Besuch gemeinsamer Weiterbildungen			Beide Personen geben an, dass sie gemeinsame Weiterbildungen besuchen.
9. Gemeinsame Reflexion des Unterrichts.			Beide sind sich einig, dass sie ihren Unterricht «oft» gemeinsam reflektieren.
10. Besprechung persönlicher Einstellungen zu Schüler_innen			Die Einstellungen zu den Schüler_innen werden gemeinsam besprochen.
11. Diskussion von Konflikten			Beide geben an, dass sie Konflikte meistens diskutieren.
12. Offene Äusserung von Gedanken			Beide stimmen zu, dass sie ihre Gedanken gegenüber der jeweils anderen Person «voll und ganz» offen äussern können .

13. Wertschätzung in der Zusammenarbeit			Die SHP fühlt sich meistens wertgeschätzt, während die KLP angibt, dass die Aussage, dass sie sich in der Zusammenarbeit mit der SHP wertgeschätzt fühlt «voll und ganz» zutrifft.
14. Teamteachingformen			Die SHP gibt an, alle aufgezählten Zusammenarbeitsformen anzuwenden. Die KLP gibt mit einer Ausnahme (Eine Lehrperson leitet, die andere beobachtet) ebenfalls alle Auswahlmöglichkeiten als umgesetzt an. .

Beziehung der heilpädagogischen Fachkraft zu den Schüler_innen

In der Stichprobe für die Beziehung waren 22 Kinder. Sie geben im Hinblick auf die Hilfe, die sie von der schulischen Heilpädagog_in einfordern, folgendes an:

Abbildung 13: Säulendiagramm Item 1 Hilfe

Die Kinder fragen also hauptsächlich in den Schulfächern nach Hilfe, wobei auch hier eher die Option «ab und zu» als die Option «häufig» gewählt wird. Am ehesten wird noch im Schulfach Deutsch nach Hilfe gefragt.

Das Arbeitssetting gestaltet sich laut den Schüler_innen wie in der Abbildung 14 ersichtlich ist, meistens in der Kleingruppe. Am zweithäufigsten ist die Arbeit mit einzelnen Schüler_innen oder im Klassenzimmer zusammen mit der Klassenlehrperson genannt worden.

Abbildung 14: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeitssettings

Bei den weiteren Fragen im Fragebogen zeigt sich, dass die Antworten teilweise weniger eindeutig ausfallen als bei den vorherigen Klassen. Zum Beispiel sagen sechs Schüler_innen, dass sie nicht wissen, ob sie das, was die schulische Heilpädagogin erklärt verstehen (Item 3). Demgegenüber stehen 16 von 22 Schüler_innen die angegeben haben, zu verstehen was die Heilpädagog_in erklärt. Im Fragebogen gibt es tendenziell viele «weiss nicht» - Antworten. So zum Beispiel auch bei Item 13 bei welchem 15 Schüler_innen die Option «weiss nicht» in Bezug auf die Frage nach dem Interesse der Heilpädagog_in an den Schüler_innen gewählt haben. Bei Item 7 sind sich die Schüler_innen am ehesten einig, sie sagen aus, dass die Heilpädagog_in sie nicht einfach machen lässt was sie wollen.

Der Heilpädagogin werden viele positive Eigenschaften zugeschrieben. Am häufigsten ausgewählt wurde «freundlich». 21 Kinder haben unter anderem diese Eigenschaft angekreuzt. Ein Kind hat jedoch angegeben, dass die Heilpädagog_in «oft genervt» sei und zwei Kinder haben die Option «gemein» angekreuzt.

Dies widerspiegelt sich teilweise in den Items 11 und 16. Item 11 fragt danach, ob die Schüler_innen gerne mit der schulischen Heilpädagogin zusammenarbeiten, wobei vier Kinder die Option «nein» und sieben Kinder die Option «weiss nicht» ausgewählt haben. Demgegenüber stehen 12 Schüler_innen, die «ja» angekreuzt haben. Item 16 will von den Schüler_innen in Erfahrung bringen, ob sie es gut fänden, wenn die schulische Heilpädagogin öfter in der Klasse anwesend wäre. Hier haben ebenfalls vier Kinder die Option «nein» angekreuzt, während neun Kinder mit «weiss nicht» und acht Kinder mit «ja» geantwortet haben.

5.1.6 Ergebnisse Klasse 6

Im folgenden Kapitel wird wiederum erst die Kooperation zwischen den Lehrpersonen erläutert, während darauf die Beziehung zwischen den Schüler_innen und der schulischen Heilpädagogin folgt. In dieser Klasse haben 19 Schüler_innen an der Befragung teilgenommen.

Kooperation zwischen den Lehrpersonen

Wie sich beim Vergleich der beiden Fragebögen gezeigt hat, sind sich die Klassenlehrperson und die schulische Heilpädagogin in 43% Prozent der Items einig. Die Details können der Tabelle 6 entnommen werden.

Tabelle 6: Kooperationsergebnisse SHP und KLP Kl.6

Item	Einig	Uneinig	Kommentar
1. Besprechungen mit der IF -LP			Die Besprechungen werden durch eine Regelung vorgegeben.
2. Besprechungszeit			Während die KLP findet, dass die Besprechungszeit zutreffend ist, ist die SHP der Meinung, dass die Besprechungszeit länger ist.
3. Regelmässigkeit des Austauschs			Die beiden Parteien haben übereinstimmend angegeben, dass sie mehrmals pro Woche einen Austausch führen. .
4. Worüber wird ausgetauscht			Die SHP gibt an, dass selten über die Leistungen aller Kinder gesprochen wird, während die KLP angibt, dass dies oft geschieht. Ebenfalls sind sie sich uneinig, wie oft Verhaltensauffälligkeiten besprochen werden, Während die SHP angibt, dass das selten besprochen wird, gibt die KLP an, dass diese Thematik oft besprochen wird. Weiterhin gibt die KLP an, dass nie über persönliche Probleme im Beruf oder über Privates gesprochen wird, während die SHP angibt, dass das selten der Fall sei. In den anderen Punkten herrscht Einigkeit.
5. Wer ist wofür Zuständig			In den Zuständigkeiten sind sich die SHP und die KLP in einigen Punkten einig. Wer für die Gestaltung des Klassenraumes zuständig ist, geben sie jedoch unterschiedlich an. Die SHP gibt an die KLP sei zuständig, während die KLP angibt, das beide zuständig seien. Bei der Umsetzung der Förderung der Förderkinder gibt die SHP an, dass beide Lehrpersonen zuständig seien. Die KLP gibt jedoch an, dass die SHP zuständig sei. Bei der Vorbereitung des Materials für

			die Förderkinder sieht sich die SHP zuständig, während die KLP angibt, dass beide zuständig seien.
6. Zusammenarbeit wird als Entlastung gesehen			Beide sind sich einig, dass ihre Zusammenarbeit eine gegenseitige Entlastung darstellt.
7. Ziele werden gemeinsam gesetzt			Beide Personen sind sich einig, dass sie gemeinsame Ziele besprechen.
8. Besuch gemeinsamer Weiterbildungen			Beide Personen geben an, dass sie gemeinsame Weiterbildungen besuchen.
9. Gemeinsame Reflexion des Unterrichts.			Die KLP gibt an, dass sie ihren Unterricht oft gemeinsam mit der SHP reflektiert. Die SHP ihrerseits gibt an, dass sie ihren Unterricht selten zusammen mit der KLP reflektiert.
10. Besprechung persönlicher Einstellungen zu Schüler_innen			Die SHP gibt an, ihre persönliche Einstellung zu den Schüler_innen nicht mit der KLP zu besprechen, während die KLP angibt, diese zu besprechen. .
11. Diskussion von Konflikten			Die SHP gibt an, dass Konflikte eher nicht diskutiert werden. Die KLP dagegen gibt an, dass Konflikte meistens diskutiert werden.
12. Offene Äusserung von Gedanken			Die SHP stimmt der Aussage, dass sie ihre Gedanken offen äussern kann, meistens zu. Die KLP gibt an, dass sie «voll und ganz» zutrifft.
13. Wertschätzung in der Zusammenarbeit			Beide fühlen sich in ihrer Zusammenarbeit «voll und ganz» wertgeschätzt. .

14. Teamteachingformen			Die SHP gibt neben Parallelunterricht, niveaudifferenziertem Unterricht und dem Setting «Jemand leitet, die andere Person hilft» auch an, dass Teamteaching und Arbeitsposten eingesetzt werden, was die KLP nicht angibt. .
------------------------	--	--	--

Beziehung der heilpädagogischen Fachkraft zu den Schüler_innen

Die Schüler_innen der Klasse 6 geben relativ eindeutig an, dass sie nur in den Schulfächern, vornehmlich in Deutsch und Mathematik aber selten auch in andern Fächern, die Hilfe der Heilpädagog_in in Anspruch nehmen.

Deutlich fällt auch das Ergebnis aus, dass sie Hilfe «nie» bei Klassenregeln oder bei Problemen mit Mitschüler_innen in Anspruch nehmen. Ein Kind hat jedoch angegeben, bei Problemen mit Mitschüler_innen die Hilfe der Heilpädagog_in in Anspruch zu nehmen.

Der Abbildung 15 können die Zusammenarbeitssettings entnommen werden. Es zeigt sich deutlich, dass die schulische Heilpädagog_in vor allem im Kleingruppensetting arbeitet.

Abbildung 15: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeitssettings

Ähnlich deutliche Ergebnisse liefern auch die anderen Items der Klasse 6. Die Deutlichkeit ist in Abbildung 16 gut zu erkennen¹.

Abbildung 16: Relevante Items für die Beziehung

Die schulische Heilpädagogin in der Klasse 6 war eine der Heilpädagog_innen mit den deutlichsten Ergebnissen in der ganzen Befragung. Die Zustimmung zu den Items in Abbildung 16 war sehr hoch. Besonders gut schaut die Heilpädagogin laut Einschätzung der Schüler_innen

¹ Die Items wurden für das Diagramm leicht in der Formulierung abgeändert, so dass die Ansicht des Diagramms sinnvoll ist.

auf die Einhaltung der Regeln. Ebenfalls wurde Item 8 von fast allen Schüler_innen zugestimmt.

Es äusserten sich auch viele Schüler_innen in Item 15, dass sie in der Pause oder auf dem Schulhof mit ihrer Heilpädagog_in über die Schule oder Hobbies sprächen. 12 Kinder gaben an, eine Unterhaltung zu führen. Vier Kinder gaben an, nicht zu reden, drei Antworten waren nicht angekreuzt beziehungsweise war die Zuordnung der Antworten nicht möglich.

Der Heilpädagogin wurden die positiven Eigenschaften mit durchschnittlich 87% der Stimmen zugeschrieben. Nur je ein Kind gab an, dass die SHP oft genervt oder wütend sei.

5.1.7 Ergebnisse Klasse 7

Bei Klasse 7 wird das gleiche Verfahren angewendet, wie bei den Klassen in den Kapiteln 5.1.1 bis 5.1.6 Es werden als erstes die Ergebnisse des Vergleichs des Fragebogens der schulischen Heilpädagog_in und der Klassenlehrperson dargestellt und anschliessend werden die Ergebnisse der Fragebogen zur Beziehung ausgewertet. In der Stichprobe der Klasse 7 waren 14 Schüler_innen.

Kooperation zwischen den Lehrpersonen

Die Kooperation zwischen den Lehrpersonen wird durch die folgenden Erläuterungen sichtbar. Die beteiligten Parteien erzielten eine Übereinstimmung in 64% Prozent der Aussagen. Wobei zum Beispiel die Abweichung in Item 14 durch nur eine unterschiedliche Antwort relativ gering ist.

Tabelle 7: Kooperationsergebnisse SHP und KLP Kl.7

Item	Einig	Uneinig	Kommentar
1. Besprechungen mit der IF -LP			Die Besprechungen werden durch eine Regelung vorgegeben.
2. Besprechungszeit			Die vorgegebenen Besprechungszeiten sind zutreffend.
3. Regelmässigkeit des Austauschs			Die Beiden sind sich einig, dass sie sowohl einmal pro Woche wie auch mehrmals pro Woche besprechen.
4. Worüber wird ausgetauscht			Die KLP und SHP sind sich uneinig, wie oft über die Förderung der ganzen Klasse gesprochen wird. Die SHP gibt an, dass oft darüber gesprochen wird, während die KLP angibt, dass selten darüber geredet wird. Ebenfalls nicht ganz klar ist, ob über die Förderung nur oft (Aussage SHP) oder fast immer (Aussage KLP) gesprochen wird. Die Besprechung der Regelsysteme in der Klasse ist ebenfalls unterschiedlich gewertet. Während die SHP angibt, dass diese nie ein Thema sind, gibt die KLP an, dass sie selten besprochen werden. Die Tendenzen der Aussagen stimmen aber überein. Die Verhaltensauffälligkeiten werden ebenfalls als unterschiedlich oft besprochen wahrgenommen. Die SHP gib an, dass sie selten Gegenstand von Besprechungen sind, während die KLP «oft» angibt.
5. Wer ist wofür Zuständig			Die SHP gibt an, dass Beide zuständig für das Setzen von Förderzielen sind, während die KLP diese Zuständigkeit bei der SHP sieht. Die Vorbereitung des Materials sieht die SHP ebenfalls in der Zuständigkeit von beiden Personen, während die KLP die

			Zuständigkeit der SHP zuweist. Im ganze Item weist die SHP keine Aufgabe nur sich selber zu.
6. Zusammenarbeit wird als Entlastung gesehen			Die SHP gibt an, dass sie nicht weiss, ob die Zusammenarbeit eine Entlastung ist. Die KLP gibt an, dass sie eine Entlastung in der Zusammenarbeit erkennt.
7. Ziele werden gemeinsam gesetzt			Beide Personen sind sich einig, dass sie gemeinsame Ziele besprechen.
8. Besuch gemeinsamer Weiterbildungen			Die SHP gibt an, dass gemeinsame Weiterbildungen besucht werden. Die KLP hat jedoch angegeben, dass dies nicht der Fall ist.
9. Gemeinsame Reflexion des Unterrichts.			Beide geben an, den Unterricht oft mit der anderen Person zu reflektieren.
10. Besprechung persönlicher Einstellungen zu Schüler_innen			Beide geben an, die persönlichen Einstellungen zu diskutieren.
11. Diskussion von Konflikten			Beide geben an, Konflikte meistens zu diskutieren. .
12. Offene Äusserung von Gedanken			Beide stimmen der Aussage, dass sie ihre Gedanken offen äussern können «voll und ganz» zu.
13. Wertschätzung in der Zusammenarbeit			Beide fühlen sich in ihrer Zusammenarbeit «voll und ganz» wertgeschätzt. .
14. Teamteachingformen			Die KLP gibt gegenüber der SHP zusätzlich an, dass in niveaudifferenzierten Gruppen gearbeitet wird.

Beziehung der heilpädagogischen Fachkraft zu den Schüler_innen

Die Schüler_innen gaben an, dass sie die schulische Heilpädagog_in am ehesten in den Schulfächern Mathematik und Deutsch sowie manchmal in anderen Schulfächern um Hilfe bitten. Klassenregeln, Hausaufgaben und Probleme mit Mitschüler_innen sind eher seltene Themen die mit der Heilpädagog_in besprochen werden.

Die Zusammenarbeitssettings mit der schulischen Heilpädagog_in scheinen relativ vielfältig zu sein (siehe Abbildung 17), wobei in dieser Klasse das Setting mit der Heilpädagog_in im Klassenzimmer leicht zu überwiegen scheint.

Abbildung 17: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeitssettings

Die Schüler_innen geben an, dass die heilpädagogische Fachkraft oft lobt (Item 10). 50% der Kinder haben ausserdem das Gefühl, dass die schulische Heilpädagog_in erkennt, wenn sie sich Mühe gegeben haben (Item 9). Kein Kind konnte angeben, dass sich die Heilpädagog_in für sie interessiert (Item 13). Die Meisten gaben an, dass sie es nicht wissen. Drei Kinder gaben «nein» als Antwort auf die Frage in Item 13 an. Trotzdem reden 50% der Kinder mit der Heilpädagog_in während der Pause. Von diesen 50% reden 25% mit ihr über Privates und die restlichen 75% sprechen mit ihr über die Schule.

Ein Grossteil der Kinder (10 von 14) fänden es ausserdem toll, wenn die Heilpädagog_in öfter in der Klasse wäre.

Der Heilpädagog_in werden positive Eigenschaften zugeschrieben. Bei Item 17 gab es keine einzige Nennung einer negativen Eigenschaft. Freundlichkeit wird ihr, nicht nur in Item 17, sondern auch bei Item 12, mit der Mehrheit der Aussagen der Kinder zugeordnet.

5.1.8 Ergebnisse Klasse 8

Im folgenden Kapitel befinden sich die Ergebnisse der Klasse 8, die mit einer Stichprobe von insgesamt 15 Schüler_innen an der Befragung teilgenommen hat. Die Kooperation zwischen den Lehrpersonen wird als erstes erläutert. Anschliessend folgt die Beziehung zwischen der heilpädagogischen Fachkraft und den Schüler_innen.

Kooperation zwischen den Lehrpersonen

Die Kooperation der Lehrpersonen wird durch die Ausführungen in Tabelle 8 beleuchtet. Die beiden beteiligten Parteien sind sich in 50 Prozent aller Items einig.

Tabelle 8: Kooperationsergebnisse SHP und KLP Kl.8

Item	Einig	Uneinig	Kommentar
1. Besprechungen mit der IF -LP			Die Besprechungen werden durch eine Regelung vorgegeben.
2. Besprechungszeit			Die vorgegebenen Besprechungszeiten sind laut KLP und SHP weniger lang als vorgegeben.
3. Regelmässigkeit des Austauschs			Die SHP gibt an, mit ihrer KLP mehrmals pro Woche zu besprechen, während die KLP angibt, dass einmal in der Woche besprochen wird.
4. Worüber wird ausgetauscht			Die KLP und SHP sind sich nicht einig darüber, wie oft über das Regelsystem gesprochen wird. Die SHP gibt an, dass das nie der Fall ist, während die KLP angibt, dass das Regelsystem selten besprochen wird.
5. Wer ist wofür Zuständig			Bei den Zuständigkeiten gibt es eine Uneinigkeit darüber, wer für die Lektionsplanungen der ganzen Klasse zuständig ist. Die SHP verortet die Zuständigkeit bei der KLP, während diese angibt, beide seien zuständig. Genau dieselbe Uneinigkeit findet sich im Hinblick auf die Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.
6. Zusammenarbeit wird als Entlastung gesehen			Die SHP gibt an, dass sie nicht weiss, ob die Zusammenarbeit eine Entlastung ist. Die KLP gibt an, die Zusammenarbeit sei keine Entlastung.
7. Ziele werden gemeinsam gesetzt			Beide Personen sind sich einig, dass sie gemeinsame Ziele besprechen.

8. Besuch gemeinsamer Weiterbildungen			Beide geben an, dass gemeinsame Weiterbildungen besucht werden.
9. Gemeinsame Reflexion des Unterrichts.			Beide geben an, dass sie den Unterricht selten gemeinsam reflektieren.
10. Besprechung persönlicher Einstellungen zu Schüler_innen			Beide geben an, die persönlichen Einstellungen zu diskutieren.
11. Diskussion von Konflikten			Beide geben an, Konflikte miteinander zu diskutieren.
12. Offene Äusserung von Gedanken			Die SHP stimmt der Aussage, dass sie ihr Gedanken offen äussern kann «voll und ganz zu» während die KLP angibt, dass dies meistens zutrifft,
13. Wertschätzung in der Zusammenarbeit			Die KLP hat keine Angabe zu diesem Item gemacht. Die SHP hat angegeben, dass das meistens zutrifft.
14. Teamteachingformen			Die SHP gibt an dass die Settings: Jemand leitet, die andere Person hilft, jemand leitet, die andere Person beobachtet und niveaudifferenzierter Unterricht angewandt werden, während die KLP zusätzlich zu den genannten noch angibt, dass auch Arbeitsposten in der Zusammenarbeit vorkommen.

Beziehung der heilpädagogischen Fachkraft zu den Schüler_innen

Die Schüler_innen in der Klasse 8 geben in allen Bereichen an, dass sie ab und zu oder selten fragen. «Oft» als Option wird nur bei Fragen zu Deutsch ausgewählt.

Abbildung 18: Säulendiagramm Item 1 Hilfe

Bei den Unterrichtssettings zeigt sich, dass die schulische Heilpädagog_in am ehesten in der Klasse zusammen mit der Klassenlehrperson arbeitet. Viele Kinder sagen ebenfalls aus, dass nicht alle die wollen mit der schulischen Heilpädagog_in zusammenarbeiten dürfen (siehe Abbildung 19).

Abbildung 19: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeitssettings

Von 15 Kindern geben 14 an, dass sie den Stoff verstehen, wenn die schulische Heilpädagog_in diesen erklärt (Item 3). Es geben fast ebenso viele Kinder an, die Heilpädagog_in sei eine gute Lehrer_in (13 von 14 Kindern; Item 14). Genauso haben die Kinder das Gefühl, dass die Heilpädagog_in anständig mit ihnen spricht (Item 8) und erkennt, wenn sich die Kinder

Mühe gegeben haben (Item 9). Lob wird von der Heilpädagogin laut etwas mehr als 50% der befragten Kinder von der Heilpädagog_in ausgesprochen, dem gegenüber stehen etwas mehr als 40% der Kinder, die dazu keine Aussage machen konnten und ein Kind, das angegeben hat, die Heilpädagogin spreche kein Lob aus.

Fast doppelt so viele Kinder wie angegeben haben, dass sie das Gefühl haben, die Heilpädagog_in interessiere sich für sie, haben bei Item 13 angegeben, dass sie das diese Gefühl nicht haben. Trotzdem geben etwas mehr als 60% der Kinder an, dass sie in der Pause oder auf dem Schulhof mit der Heilpädagogin entweder über die Schule oder über Privates reden.

Bei Item 16 sind sich die Schüler_innen nicht einig, ob sie wollen würden, dass die Heilpädagog_in öfter in der Klasse wäre. Sieben Kinder geben an, dass sie das gerne hätten, fünf hingegen geben an, dass sie das nicht gut fänden.

Die Kinder geben alle positiven Eigenschaften der Heilpädagog_in an. Die einzige Negativnennung ist «oft genervt» von einem Kind.

5.1.9 Ergebnisse Klasse 9

In diesem Kapitel wird die Klasse 9 dargestellt. Die Resultate beider Fragebögen werden in den beiden Abschnitten Kooperation zwischen den Lehrpersonen und Beziehung der heilpädagogischen Fachkraft zu den Schüler_innen erläutert. In der Stichprobe der Klasse 9 waren 16 Schüler_innen

Kooperation zwischen den Lehrpersonen

Die nachfolgende Tabelle schlüsselt die Ergebnisse der einzelnen Items im Fragebogen zur Kooperation genauer auf. Die Klassenlehrperson und die SHP waren sich in 64% Prozent der Items einig.

Tabelle 9: Kooperationsergebnisse SHP und KLP Kl.9

Item	Einig	Uneinig	Kommentar
1. Besprechungen mit der IF -LP			Die Besprechungen werden durch eine Regelung vorgegeben.
2. Besprechungszeit			Die Besprechungszeit wird von beiden als zutreffend empfunden.
3. Regelmässigkeit des Austauschs			Die SHP gibt an, mit ihrer KLP mehrmals pro Woche zu besprechen, während die KLP angibt, dass einmal in der Woche besprochen wird.
4. Worüber wird ausgetauscht			Die KLP gibt an, dass der didaktische Aufbau nur selten in den Besprechungen ein Thema ist, während die SHP angibt, dass dies fast immer in den Besprechungen ein Thema sei. Ebenfalls uneinig sind sie sich darüber ob die Vorbereitung von Material selten (Angabe der KLP) oder oft (Angabe der SHP) ein Thema ist. Dasselbe Bild zeigt sich bei der Frage nach der Förderung der ganzen Klasse. Wiederrum gibt die KLP an, dass dies selten ein Thema sei, während die SHP angibt, das sei oft ein Thema. Gegenteilig sieht es aus bei der Förderung einzelner Förderkinder. Die KLP gibt an, dass sei oft ein Thema, die SHP dagegen sagt, das komme selten in den Besprechungen vor. Ebenfalls uneinig sind sie sich darüber, ob persönliche Probleme im Beruf oder private Angelegenheiten besprochen werden. Die KLP findet, dies sei selten der Fall, die SHP gibt an, dass dies oft besprochen werde.

5. Wer ist wofür Zuständig			<p>Beiden Zuständigkeiten sind sich die KLP und die SHP nicht einig, wer für die Lektionsplanungen der ganzen Klasse zuständig ist. Die SHP gibt an, dass beide Personen zuständig sind, während die KLP angibt sie sei zuständig.</p> <p>Auch bei der Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse gibt die KLP an, dass sie alleine zuständig ist, während die SHP angibt, beide Personen seien zuständig.</p>
6. Zusammenarbeit wird als Entlastung gesehen			Beide stimmen zu, dass die Zusammenarbeit eine Entlastung ist.
7. Ziele werden gemeinsam gesetzt			Beide Personen sind sich einig, dass sie gemeinsame Ziele besprechen.
8. Besuch gemeinsamer Weiterbildungen			Die KLP gibt an, dass keine gemeinsamen Weiterbildungen besucht werden, demgegenüber gibt die SHP an, dass gemeinsame Weiterbildungen wahrgenommen werden.
9. Gemeinsame Reflexion des Unterrichts.			Beide geben an, dass sie den Unterricht selten gemeinsam reflektieren.
10. Besprechung persönlicher Einstellungen zu Schüler_innen			Beide geben an, die persönlichen Einstellungen zu diskutieren.
11. Diskussion von Konflikten			Beide geben an, Konflikte meistens miteinander zu diskutieren.
12. Offene Äusserung von Gedanken			Beide geben an, dass sie ihre Gedanken meistens offen äussern können.
13. Wertschätzung in der Zusammenarbeit			Beide geben an, dass sie sich meistens wertgeschätzt fühlen.

14. Teamteachingformen			Die SHP gibt an, dass Teamteaching angewandt wird. Ebenfalls angewendet wird das Setting, bei dem eine Lehrperson leitet und die andere beobachtet und das Setting bei dem jemand leitet und jemand hilft. Von der KLP wird zusätzlich zu diesen dreien auch noch das niveaudifferenzierte Unterrichten in zwei Gruppen erwähnt.
------------------------	--	--	--

Beziehung der heilpädagogischen Fachkraft zu den Schüler_innen

In dieser Klasse zeigt sich dass die Schüler_innen die Heilpädagogin ebenfalls vor allem in schulischen Belangen um Hilfe fragen. Damit zeichnet sich auch in der Klasse 9 ein ähnliches Bild wie in den anderen Klassen ab (siehe Abbildung 20).

Abbildung 20: Säulendiagramm Ergebnisse Item 1 Hilfe

In dieser Klasse geben die Schüler_innen ausserdem deutlich an, dass die Heilpädagog_in am meisten in der Klasse, zusammen mit der Klassenlehrperson, unterrichtet. Ebenfalls wird von den Schüler_innen angegeben, dass oft oder ab und zu alle Kinder die wollen mit der schulischen Heilpädagog_in zusammenarbeiten (siehe Abbildung 21).

Abbildung 21: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeitssettings

Die Kinder geben ausserdem an, dass sie, wenn sie mit der Heilpädagog_in zusammenarbeiten verstehen, was diese erklärt (Item 3; 14 von 16 Kindern). Die Kinder wissen nicht genau, ob die Heilpädagog_in die Klassenregeln kennt. Sie sind sich aber einig (13 von 16

Schüler_innen), dass die schulische Heilpädagog_in darauf achtet, dass Regeln eingehalten werden (Item 5). Die Schüler_innen geben an, dass die Heilpädagogin anständig mit ihnen spricht (Item 8). Was bei den Kindern in dieser Klasse öfter mit «nein» beantwortet wurde als bei den Klassen davor, ist Item 10, bei dem es um das Aussprechen von Lob geht. Sieben von 16 Kindern sagen, dass die Heilpädagogin sie nicht lobt. Sechs Kinder sagen aus, dass die Heilpädagogin sie lobt und drei Kinder haben keine Angabe gemacht. Ebenfalls sagen sieben Kinder bei Item 13 aus, dass sie das Gefühl haben, die schulische Heilpädagog_in interessiere sich nicht für sie. Damit ist das die einzige Klasse, bei der die Negativstimmen zu diesem Item höher sind, als die Zustimmungen (3 von 16 Kindern stimmen Item 13 zu). Viele Kinder (14 von 16) geben ausserdem an, dass sie in der Pause oder auf dem Schulhof nicht mit der schulischen Heilpädagog_in sprechen.

Es geben mehr Kinder an, dass sie es nicht toll fänden wenn die Heilpädagog_in öfter da wäre, als umgekehrt. Acht von 16 Kindern haben angegeben, dass sie es nicht wissen.

Die Heilpädagog_in aus Klasse 9 ist ausserdem die einzige in der ganzen Untersuchung, die mehr als zwei Stimmen bei einer negativen Eigenschaft in Item 17 erreicht hat. Sechs Kinder bezeichneten die Heilpädagog_in als «oft genervt».

5.1.10 Ergebnisse Klasse 10

Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse der letzten teilnehmenden Klasse in den zwei Kapiteln Kooperation zwischen den Lehrpersonen und Beziehung der heilpädagogischen Fachkraft mit den Schüler_innen erläutert.

In der Stichprobe von Klasse 10 waren insgesamt 13 Schüler_innen.

Kooperation zwischen den Lehrpersonen

In diesem Abschnitt wird die Kooperation zwischen der Klassenlehrperson und der schulischen Heilpädagog_in erläutert. Genauerem Aufschluss darüber gibt die nachfolgende Tabelle.

Die Heilpädagog_in und die Klassenlehrperson sind sich in 57 Prozent der Antworten einig.

Tabelle 10: Kooperationsergebnisse SHP und KLP KI.10

Item	Einig	Uneinig	Kommentar
1. Besprechungen mit der IF -LP			Die Besprechungen werden durch eine Regelung vorgegeben.
2. Besprechungszeit			Die Besprechungszeit wird von beiden als zutreffend empfunden.
3. Regelmässigkeit des Austauschs			Die SHP gibt an, mit ihrer KLP mehrmals pro Woche zu besprechen, während die KLP angibt, dass einmal in der Woche besprochen wird.
4. Worüber wird ausgetauscht			Die KLP gibt an, dass der didaktische Aufbau nur selten in den Besprechungen ein Thema ist, während die SHP angibt, dass sie oft thematisiert wird. Die SHP gibt an, dass die Vorbereitung von Material für die ganze Klasse oft besprochen wird, während die KLP angibt, dass dies nur selten Gegenstand der Besprechungen ist. Die KLP gibt weiterhin an, dass die Vorbereitung von Material für die Förderkinder nie besprochen wird, während die SHP angibt, dass dies oft besprochen wird. Auch gibt die KLP an, dass die Förderung der ganzen Klasse selten besprochen wird. Die SHP dagegen gibt an, dass ebendiese oft besprochen wird. Die SHP gibt an, dass die Handhabung von Verhaltensauffälligkeiten nie besprochen wird, während die KLP angibt, dass diese selten ein Thema ist. Ebenfalls uneinig sind sie sich bei den privaten Angelegenheiten. Während die KLP angibt, dass dies selten besprochen werden gibt die SHP an, dass dies oft der Fall sei.

5. Wer ist wofür Zuständig			Beiden Zuständigkeiten sind sich die KLP und die SHP nicht einig, wer für das Setzen der Förderziele für die Förderkinder verantwortlich ist. Die SHP sieht die Verantwortlichkeit bei beiden Personen, die KLP sieht die Verantwortung bei der SHP. Die KLP sieht sich als zuständig für die Lektionsplanungen der ganzen Klasse, während die SHP angibt, beide seien zuständig. Die Vorbereitung des Materials für die Förderkinder sieht die KLP bei den Zuständigkeiten der SHP, während diese findet, sie seien beide zuständig. Ebenfalls seien, laut der Aussage der SHP, beide zuständig für das Vorbereiten des Materials für die ganze Klasse. Laut der KLP ist sie als KLP jedoch zuständig dafür.
6. Zusammenarbeit wird als Entlastung gesehen			Beide stimmen zu, dass die Zusammenarbeit eine Entlastung ist.
7. Ziele werden gemeinsam gesetzt			Beide Personen sind sich einig, dass sie gemeinsame Ziele besprechen.
8. Besuch gemeinsamer Weiterbildungen			Die KLP gibt an, dass keine gemeinsamen Weiterbildungen besucht werden, demgegenüber gibt die SHP an, dass gemeinsame Weiterbildungen wahrgenommen werden.
9. Gemeinsame Reflexion des Unterrichts.			Beide geben an, dass sie den Unterricht selten gemeinsam reflektieren.
10. Besprechung persönlicher Einstellungen zu Schüler_innen			Beide geben an, die persönlichen Einstellungen zu diskutieren.

11. Diskussion von Konflikten			Die SHP gibt an, dass Konflikte eher nicht diskutiert werden. Die KLP dagegen stimmt der Aussage, dass Konflikte diskutiert werden voll und ganz zu.
12. Offene Äusserung von Gedanken			Beide geben an, dass es zutrifft, dass sie ihre Gedanken gegenüber einander voll und ganz offen äussern können.
13. Wertschätzung in der Zusammenarbeit			Beide geben an, dass sie sich voll und ganz wertgeschätzt fühlen.
14. Teamteachingformen			Die SHP und die KLP gegeben beide an, dass sie Teamteaching und Formen bei denen eine Person leitet und die andere hilft bzw. beobachtet im Unterricht durchführen. Die KLP gibt zusätzlich an, dass Parallelunterricht in der Halbklassse ebenfalls durchgeführt wird.

Beziehung der heilpädagogischen Fachkraft zu den Schüler_innen

Es wird in diesem Abschnitt dargestellt, wie die Beziehung der Schüler_innen zur schulischen Heilpädagog_in anhand der Fragebogen für die Kinder anscheinend aussieht.

Bei der Auswertung des ersten Items zeigt sich, dass die schulische Heilpädagog_in auch in dieser Klasse vor allem bei schulischen Fragen um Hilfe gebeten (siehe Abbildung 22).

Abbildung 22: Säulendiagramm Item 1 Hilfe

Bei der Frage nach der Art der Zusammenarbeit lässt sich erkennen, dass in dieser Klasse eher selten in der Kleingruppe gearbeitet wird. Öfter ist die Schulische Heilpädagog_in laut den Aussagen der Kinder im Klassenzimmer mit der Lehrperson und/oder arbeitet mit einzelnen Kindern (siehe Abbildung 23).

Abbildung 23: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeitssettings

Bemerkenswert ist die Angabe der Kinder, dass sie verstehen, was die schulische Heilpädagogin ihnen erklärt. Alle 13 Kinder die teilgenommen haben stimmen dabei zu (Item 3). Ebenfalls stimmen alle Kinder einstimmig zu, dass die schulische Heilpädagog_in anständig mit ihnen spricht (Item 8). Einig sind sie sich auch, dass die Heilpädagog_in eine gute Lehrperson sei (Item 14). Ebenfalls fast einstimmig, geben die Schüler_innen an, dass sie gerne mit der Heilpädagog_in zusammenarbeiten (Item 11). Bei Item 13 hingegen gibt kein Kind an, dass es das Gefühl hat die Heilpädagog_in interessiert sich für das entsprechende Kind. Sechs Kinder geben an, dass sie das Gefühl haben, die Heilpädagog_in interessiert sich nicht für sie, sieben geben an, dass sie es nicht wissen. Dies ist somit die zweite Klasse, bei der es mehr negative als positive Stimmen zum Interesse gibt. Relativ wenige Schüler_innen (4 von 13) geben an, dass sie in der Pause oder auf dem Schulhof mit der SHP sprechen. Die Kinder sind sich auch nicht einig, ob sie es gut fänden, wenn die Heilpädagogin öfter in der Klasse wäre (Item 16). Sieben Kinder, geben an, dass sie es gut fänden wenn die schulische Heilpädagogin mehr da wäre, sechs Kinder haben die Option «weiss nicht» angegeben. Der schulischen Heilpädagogin werden in Item 7 ausschliesslich positive Eigenschaften zugeordnet. Fröhlich und freundlich werden am häufigsten genannt (je 12 Nennungen).

Im folgenden Kapitel 5.2 werden gesamthaft relevante Ergebnisse und Tendenzen die sich in mehreren Klassen finden lassen dargestellt, bevor in Kapitel 6 die Ergebnisse diskutiert und interpretiert werden.

5.2 Ergebnisse der gesamten Stichprobe

In diesem Kapitel werden ausgewählte Ergebnisse, die während der Auswertung besonders durch eine generelle Tendenz in den verschiedenen Klassen auffielen, aufgezeigt. Dabei wird im Kapitel 5.2.1 auf die Aussagen in den Kooperationsfragebogen Bezug genommen, während in Kapitel 5.2.2. auf die Ergebnisse der Beziehungsfragebögen eingegangen wird.

5.2.1 Kooperation zwischen den Lehrpersonen

In diesem Kapitel werden Items betrachtet, die über alle Lehrerteams, bestehend aus schulischer Heilpädagog_in und Regelklassenlehrperson eine besondere Tendenz zeigten.

Item 1- Regelung der Besprechungen:

In allen Fragebögen wurde angegeben, dass an den Schulen eine Regelung zu den Besprechungen mit der jeweils andern Partei besteht.

Item 2 und 3 Austauschdauer und Austauschhäufigkeit:

Hier zeichnen sich in verschiedenen Klassen Discrepanzen zwischen den schulischen Heilpädagog_innen und Klassenlehrpersonen ab. Über die gesamte Stichprobe gesehen, geben nur die Heilpädagog_innen längere Besprechungszeiten an, als sie von der Schule vorgegeben wären. Die Klassenlehrpersonen geben die vorgegebenen

Besprechungszeiten meist als zutreffend an (Abb. 24).

Abbildung 24: Besprechungsdauer

Ausserdem geben die Heilpädagog_innen eine höhere Frequenz an Besprechungen an (oft mehr als 1x pro Woche) als die Klassenlehrpersonen (Abb. 25).

Abbildung 25: Besprechungshäufigkeit

Item- 4 und Item- 5 Themen des Austauschs und Zuständigkeiten.

In den meisten Klassen sind die Tendenzen ähnlich, es wurde von der Heilpädagog_in wie auch von der Klassenlehrperson zum Beispiel jeweils entweder nie oder selten angegeben, was einer eher weniger vorkommende Tendenz abzeichnet. Oder es wurde oft und fast immer von je einer Person angegeben, was einer eher öfter vorkommenden Tendenz entspricht. Trotzdem überschritten sich die Angaben meist nicht vollumfänglich. Item 4 sowie auch Item 5 sind die Items bei denen am häufigsten Uneinigheiten herrschten, nur bei einer Klasse in der gesamten Stichprobe stimmten die Ergebnisse überein. Die Uneinigheiten sind meistens in den Unteritems die mit der ganzen Klasse zu tun haben vorhanden.

Item- 6 Zusammenarbeit als Entlastung

Die grosse Mehrheit der Klassenlehrpersonen und schulischen Heilpädagog_innen gibt an, dass sie die Zusammenarbeit als Entlastung empfinden. Nur eine Person in der ganzen

Stichprobe hat angegeben, dass dies nicht so sei. In drei Fällen kam eine Uneinigkeit zustande, weil die schulische Heilpädagog_in nicht einschätzen konnte, ob es für sie eine Entlastung ist die Klassenlehrperson als Partnerin für ihre Arbeit zu haben.

Item 7- Ziele:

In ausnahmslos allen Teams in der Stichprobe geben die schulische Heilpädagogin und die Klassenlehrperson übereinstimmend an, dass sie gemeinsame Ziele besprechen.

Item 8 – Weiterbildungen:

In den Fragebögen geben alle schulischen Heilpädagoginnen an, dass gemeinsame Weiterbildungen besucht werden. Allerdings geben nur sechs von zehn Klassenlehrpersonen an, dass gemeinsame Weiterbildungen besucht werden. In vier von zehn Klassen herrscht also Uneinigkeit darüber.

Item 9 – Reflexion des Unterrichts:

Es werden bei diesem Item nur die beiden mittleren Optionen von den Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen ausgewählt. Es wird von beiden Parteien die Option «oft» etwas häufiger gewählt, als die Option «selten». Es sind eher die schulischen Heilpädagog_innen die Option «selten» angegeben haben.

Item 10 – Persönliche Einstellungen

Die Mehrheit gibt an, die persönlichen Einstellungen zu den Schüler_innen mit der jeweils anderen Partei zu besprechen. Nur eine schulische Heilpädagog_in hat angegeben, ihre persönlichen Einstellungen zu den Schüler_innen nicht mit der Klassenlehrperson zu besprechen.

Item 11 – Diskussion von Konflikten

Die befragten Personen haben tendenziell eher zugestimmt, dass Konflikte diskutiert werden. Es gab aber auch Personen, die angegeben haben, dass es eher nicht zutrifft, dass Konflikte diskutiert werden (siehe Abb. 26).

Abbildung 26: Diskussion von Konflikten

Item 12 – offene Äusserung der Gedanken

Alle Teilnehmer_innen geben tendenziell an, dass sie ihre Gedanken offen äussern können entweder haben sie angegeben, dass es «voll und ganz» zutrifft, dass die Gedanken offen geäussert werden können oder mindestens «meistens».

Item 13 – Wertschätzung

Die Klassenlehrpersonen geben noch eher an, sich «voll und ganz» wertgeschätzt zu fühlen, als die schulischen Heilpädagog_innen, wobei auch die schulischen Heilpädagog_innen sich mehrheitlich «voll und ganz» wertgeschätzt fühlen. Ein kleiner Teil fühlt sich meistens wertgeschätzt. Die Tendenz zeigt jedoch deutlich eine hohe wahrgenommen Wertschätzung der Klassenlehrpersonen aber auch der schulischen Heilpädagog_innen.

Item 14 – Unterrichtssettings

Das am häufigsten genannte Unterrichtssetting ist jenes, bei dem eine Person leitet und die andere Person hilft. Von den schulischen Heilpädagog_innen wurde beinahe gleich oft das Teamteaching genannt, bei dem beide Personen leiten. Die Klassenlehrpersonen sehen dies jedoch nicht gleich. Sie haben hingegen etwas mehr als die Heilpädagog_innen angegeben, dass in niveaudifferenzierten Gruppen gearbeitet wird (siehe Abbildung 27).

Abbildung 27: Unterrichtssettings

Ausser beim Teamteaching scheint es jedoch eine grundsätzliche Übereinstimmung zwischen den Aussagen der schulischen Heilpädagog_innen und den Klassenlehrpersonen zu geben, welche Unterrichtssettings angewandt werden. Die Arbeitsposten sind dabei das Setting, dass am wenigsten umgesetzt wird.

In Kaptiel 5.2.2. wird nun genauer auf die Ergebnisse der Schüler_innen bezüglich der Beziehungsebene eingegangen.

5.2.2 Beziehung der heilpädagogischen Fachkraft zu den Schüler_innen

Für die Beschreibung dieser Resultate wurden die Antworten aller Schüler_innen zusammengefasst. Dies ergab eine Gesamtstichprobe von n= 165. Die zusammengefassten Rohdaten befinden sich in Anhang D2.

Über Item 1 lässt sich sagen, dass grundsätzlich die Tendenz erkennbar ist, dass die schulische Heilpädagog_in für schulische Fragen zuständig ist. Über alle Klassen hinweg lässt sich erkennen, dass die Bereiche Mathematik und Deutsch, sowie allenfalls noch andere Schulfächer stark vertreten sind, wenn es um die Nachfrage bei der Heilpädagog_in geht (siehe Abbildung 28).

Abbildung 28: Gesamtstichprobe Item 1

Die Gesamtstichprobe zeigt deutlich, dass laut den Schüler_innen das Arbeitssetting meistens in der Kleingruppe vorkommt. 42% der Kinder nennen die Kleingruppe als häufigstes Unterrichtssetting. Am zweithäufigsten wird laut der Kinder jedoch ein Unterrichtssetting gewählt, bei dem sich die Heilpädagog_in zusammen mit der Klassenlehrperson im Schulzimmer befindet (38%). Dies deckt sich mit den Aussagen der Lehrpersonen in Kapitel 5.2.1.

Eine deutliche Mehrheit (88%) der Kinder gibt an, dass sie jeweils verstehen was die schulische Heilpädagog_in ihnen erklärt (Item 3). Demgegenüber stehen 2% von Kindern die nicht verstehen, was die Heilpädagog_in ihnen erklärt. Die restlichen Kinder haben die Option «weiss nicht» gewählt.

Die Resultate von Item 4 fielen weniger deutlich aus. Viele Kinder (35%) geben an, dass sie nicht wissen, ob die Heilpädagog_in die Klassenregeln kennt. 54% hingegen sagen aus, dass die Heilpädagog_in die Klassenregeln kenne.

Das Classroom-Management gelingt den schulischen Heilpädagog_innen laut den Schüler_innen gut. Eine deutliche Mehrheit der Kinder sagt, dass die Heilpädagog_in darauf schaue, dass Regeln eingehalten werden (84%; Item 5) und dass die Heilpädagog_in nicht erlaube, dass sie machen dürfen was sie wollen (80%; Item 7). Dazu scheinen sie aber eher weniger Bestrafungen einzusetzen. Nur 20% der Schüler_innen die dazu eine Aussage gemacht haben

(Item 6) geben an, dass sie eine Strafe erhalten, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Ebenfalls für das Classroom-Management der schulischen Heilpädagog_innen spricht, dass 70% der Schüler_innen aussagen, dass sie sich gut konzentrieren können, wenn sie mit der Heilpädagog_in zusammenarbeiten (Item 12).

Ebenfalls ein deutliches Ergebnis liefert Item 8, bei dem es darum geht, dass die Heilpädagog_in anständig mit den Schüler_innen spricht. 90% der Angaben in diesem Item bestätigen die Aussage, dass die Heilpädagog_innen anständig mit den Kindern umgehen. Dies zeigt sich auch in Item 17, wo «freundlich» die meistgenannte Eigenschaft der Heilpädagog_innen ist. Überhaupt werden den schulischen Heilpädagog_innen viele positive Eigenschaften zugeschrieben. Es gibt wenige Nennungen bei den eher negativen Eigenschaften. Am häufigsten bei den negativen Eigenschaften wurde «oft genervt» genannt (siehe Abbildung 29).

Abbildung 29: Gesamtstichprobe - Item 17

Etwas weniger deutlich, aber noch immer sehr klar, fallen die Ergebnisse von Item 9 und 10, bei denen es um das Erkennen von Bemühungen beziehungsweise um das Aussprechen von Lob geht, aus. Beim Erkennen von Bemühungen geben 66% der Kinder an, dass ihre Heilpädagog_in erkennt, wenn sie sich Mühe gegeben haben. Demgegenüber stehen die Aussagen von 3% der Kinder, die sagen, sie finden nicht, dass die Heilpädagog_in das erkennt. Die Restlichen 31% geben an, dass sie dazu keine Aussage machen können. Beim Aussprechen von Lob geben 73% der Kinder, die eine Aussage gemacht haben an, dass sie finden, dass ihre Heilpädagog_in sie lobt, wenn sie etwas gut gemacht haben. Knapp 2% der Kinder geben an, dass sie dem nicht zustimmen können. 25% der Kinder haben gesagt, dass sie dazu keine Aussage machen können. Ausserdem haben 11 Kinder der Stichprobe (n=165) überhaupt keine Option angekreuzt.

Deutlich über die Hälfte (70 %) der Kinder sagt aus, dass sie gerne mit der schulischen Heilpädagog_in zusammenarbeiten (Item 11). Das Ergebnis des Item 16, welches bei der Silvia Isler, Studienjahr 2019 – Anhang zur Masterarbeit

Konzeption des Fragebogens in Verbindung mit Item 11 stehen sollte (Ich fände es toll, wenn die IF- Lehrperson mehr bei uns in der Klasse wäre) liefert hingegen ein weniger deutliches Ergebnis. Von den gegebenen Antworten bestätigen 52% die Aussage in Item 16. Klar mit «nein» haben 13% der Kinder geantwortet und 34% haben «weiss nicht» angegeben und somit keine klare Aussage gemacht.

Viele Kinder (90% der gegeben Antworten auf diese Frage) sagen aus, dass sie finden, ihre schulische Heilpädagog_in sei im Hinblick auf ihr Wissen eine gute Lehrperson (Item 14).

Eine eher geringe Quote erreichte die Aussage in Item 13, bei der es darum ging, ob die Heilpädagog_in sich für die Kinder interessiere. Die Prozentzahl der Kinder die finden, dass die schulische Heilpädagog_in sich nicht für sie interessiere (34%), ist höher als die Prozentzahl der Kinder die angeben, dass sie das Gefühl haben die Heilpädagog_in interessiere sich für sie (21%). Bei diesem Item gibt es ausserdem eine sehr hohe Quote an Kindern die die Aussage «weiss nicht» gewählt haben (45%).

Ähnliches zeigt sich auch bei Item 15, bei dem es um Gespräche mit der Heilpädagog_in ausserhalb des Unterrichts geht. Bei diese Item haben 58% der Kinder angegeben, dass sie nicht mit der Heilpädagog_in sprechen, wenn sie sie zum Beispiel in der Pause treffen. Demgegenüber stehen 42% von Antworten, die angeben dass sie mit der Heilpädagog_in sprechen. Diese 42% setzen sich zusammen aus den 16% der Antworten der Teilnehmenden Kinder im gesamten Item, die über ihre Hobbies oder ähnliches mit der Heilpädagogin sprechen und den 26% der Antworten im gesamten Item die besagen, dass über die Schule gesprochen wird.

In Kapitel 6 werden nun die Ergebnisse interpretiert und diskutiert

6. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel geht es darum, die gewonnenen Ergebnisse zu interpretieren und zu diskutieren. Dabei werden einzelne Klassensysteme genauer betrachten. Es werden aber auch Ergebnisse aus der Gesamtstichprobe miteinbezogen. Dies soll helfen die Ergebnisse der einzelnen Klassen in Relation zu setzen. Einzelne Ergebnisse können damit relativiert oder besonders herauszuheben. Der Fokus wird auf die kooperations- und beziehungsrelevanten Items im Fragebogen gelegt, die aus Kapitel 2 abgeleitet werden können.

Aufgrund der in Kapitel 2 erfassten wichtigen Faktoren zur Kooperation wurde angenommen, dass eine gute Kooperation in Zusammenhang mit einer guten Beziehung zu den Schüler_innen steht.

In der Diskussion der Ergebnisse werden deshalb als erstes aus den Ergebnissen der Klassen in Kapitel 5.1 Klassen gesucht, bei welchen sich aufgrund der Ergebnisse des Fragebogens interpretieren lässt, dass die Kooperation wahrscheinlich gut funktioniert. In diesen Klassen wird danach untersucht, ob die Ergebnisse des Fragebogens der Schüler_innen für eine funktionierende Beziehung sprechen. Es werden im folgenden nur Klassen erwähnt, in denen eine besonders gute Kooperation zu herrschen scheint. Die Auswertung der Gesamtstichprobe, beziehungsweise die Sichtung aller Klassen zeigt nämlich auf, dass in allen Klassen ein relativ hohes Mass an Kooperation vorhanden zu sein scheint.

Eine der Klassen die ein besonders hohes Mass an Kooperation zu haben scheint ist Klasse 3. Abgesehen davon, dass sie sich 100% einig sind, sind die Antworten der beiden kooperierenden Parteien im Hinblick auf die Kooperation genau die richtigen. Beide Lehrpersonen geben in den aus der Theorie als relevant eingestuften Faktoren die Rückmeldungen, die auf eine hohe Kooperation schliessen lassen. Beide Empfinden die Kooperation als entlastend. Dies könne nur von Systemen mit einer hohen Kooperation so empfunden werden (Kummer Wyss, 2017). Sie geben auch an, den Unterricht gemeinsam vorzubereiten, was von Albiser et. al (2013) als ein wichtiger Faktor gesehen wird. Fast alle Bereiche aus Item 4, das auf diese Vorbereitung anspricht werden als «oft» besprochen angegeben. Des Weiteren geben sie auch an, gemeinsame Weiterbildungen zu besuchen und ihre Ziele zu besprechen. Sie haben ausserdem auch bei der gemeinsamen Reflexion des Unterrichts angegeben, dass diese «oft» geschieht. Gemeinsame Reflexion wird von Bensen & Rolff (2006) als sehr wichtig bezeichnet. Wir können also deshalb von einer hohen Kooperation ausgehen. Allerdings ist zu beachten, dass gerade die 100%-ige Übereinstimmung, die sonst kein Lehrerteam erreicht hat skeptisch macht. Es wäre möglich, dass der Fragebogen abgesprochen ausgefüllt wurde, anstatt wie vorgegeben von jeder Person einzeln und ohne Einsicht durch die andere Person. Die Ergebnisse aus dem Beziehungsfragebogen der Schüler_innen zeigen, dass anscheinend aus der Sicht der Schüler_innen auch die Beziehung zu der schulischen Heilpädagog_in gut funktioniert. Da die Heilpädagog_in dazu nicht befragt wurde, kann nur auf die Wahrnehmung der Schüler_innen geschlossen werden. Diese zeigen aber durch ihre Antworten in den relevanten Bereichen an, dass die Beziehung zur schulischen Heilpädagog_in tragfähig ist. So sagen die Schüler_innen zu einem grossen Teil aus, dass die Heilpädagog_in die Klassenregeln kenne und diese auch umsetze. Dass das Classroom-Management einen hohen Einfluss auf die Beziehung hat (Eichhorn, 2015). Die Heilpädagog_in scheint den Schüler_innen auch das erforderliche Mass an Bestätigung und Wertschätzung zu liefern, die es laut Bolwby (2016) braucht. Dies zeigen die Resultate in Items 8, 9 und 10 bei denen jeweils mehr als zwei Drittel der Schüler_innen eine positive Antwort angeben. Bei Item 13 (Interesse an den

Schüler_innen) hat die schulische Heilpädagog_in dieser Klasse eine der höchsten positiven Quoten in der ganzen Befragung erreicht. Knapp ein Drittel der Schüler_innen denkt nämlich, dass die Heilpädagog_in sich für sie interessiert.

Aufgrund der Antworten der Schüler_innen darf also eine funktionierende Beziehung interpretiert werden.

Ebenfalls hohe Einigkeitsergebnisse haben die Klassen 1, 4, 5 und 7 erreicht. Diese werden nun ebenfalls etwas genauer erläutert.

Bei der Klasse 1 sind die meisten wichtigen Faktoren, die aus Kapitel 2.3 entnommen werden können ebenfalls erfüllt. So reflektieren auch hier die beiden Kooperationsparteien ihren Unterricht oft gemeinsam, was von Bonsen und Rolff (2006) unter anderem als ein wichtiger Faktor für Kooperation bezeichnet wird. Die gemeinsame Unterrichtsvorbereitung (Item 4 im Fragebogen) scheint bei ihnen ausserdem einen hohen Stellenwert zu haben, sowohl die schulische Heilpädagogin, wie auch die Klassenlehrperson geben bei vielen Unteritems von Item 4 an, dass diese nicht nur oft, sondern sogar sehr oft Themen in den Besprechungen sind. Sie geben, genau wie das Unterrichtsteam in Klasse 3 an, dass sie gemeinsame Ziele verfolgen und gemeinsame Weiterbildungen besuchen. Was sie jedoch im Gegenzug zu Klasse 3 nicht eindeutig benennen können, ist die Entlastung durch die Kooperation. Die Schulische Heilpädagog_in hat angegeben, dass sie es nicht weiss.

Es sollte deshalb ermittelt werden, ob das einen Einfluss auf die Beziehung zu den Schüler_innen hat. Es ist in der Auswertung des Fragebogens zu erkennen, dass dies nicht der Fall zu sein scheint. Die Schüler_innen geben in den relevanten Punkten im Fragebogen an, dass die Bestätigung und Wertschätzung durch die Heilpädagog_in für sie erkennbar ist. Bei Item 8, 9 und 10 erzielt die Heilpädagog_in sehr hohe Werte. Ebenfalls hat sie bei Item 13, welches bereits bei der Auslegung der Klasse 3 erwähnt wurde, eine ähnliche Quote erreicht wie die Heilpädagog_in aus Klasse 3. Mit vier von 15 Schüler_innen ist es ebenfalls nicht ganz ein Drittel, der das Interesse der Heilpädagog_in an sich ausmachen kann. Interessant wäre bei diesem Item zu wissen, welche Kinder diese Aussage getroffen haben. Es wäre denkbar, dass es möglicherweise jeweils genau um die Schüler_innen handelt, die der schulischen Heilpädagogin aufgrund des IF – Status den es im Kanton Schwyz gibt (AVS Kt.Schwyz, 2018) sowieso quasi zugewiesen sind. Es wäre nachvollziehbar, dass diese, mehr als andere, das Gefühl haben, die Schulische Heilpädagog_in interessiert sich für sie.

Weiter bestätigt sich durch die Umfrage zur Beziehung bei den Schüler_innen ausserdem die Aussage der Lehrpersonen, dass sie den Unterricht gemeinsam vorbereiten und planen. Denn

die Schüler_innen geben auch bei dieser Heilpädagog_in an, dass sie die Regeln der Klasse kennt und diese auch umsetzt.

Strafendes Verhalten, das sich negativ auf die Beziehung auswirkt (Wahl et. al. 2016) wird von der Heilpädagog_in laut den Schüler_innen nicht praktiziert. Kein Kind hat im Fragebogen auf die Frage nach Strafen bei nicht regelkonformem Verhalten mit «ja» geantwortet (Item 6). In dieser Klasse wird aufgrund der Ergebnisse ebenfalls eine funktionierende Schüler-Lehrer-Beziehung angenommen.

Der Faktor der Entlastung welcher in der Kooperation nicht eindeutig mit einem «ja» beantwortet werden konnte, scheint hier wenig Einfluss zu haben.

Klasse 4 zeigt grundsätzlich dieselbe Quote der Übereinstimmung der Antworten der Fragebogenitems im Kooperationsfragebogen wie Klasse 1. Bei Klasse 4 zeigt sich aber, dass vor allem Item 4, bei dem es um die Themen während den Absprachen zum Unterricht geht, mehrere Themen selten besprochen werden. In anderen Bereich sind sich die beiden kooperierenden Parteien aber einig. Sie empfinden beide, dass sie sich gegenseitig entlasten. Ebenfalls fühlen sie sich gegenseitig wertgeschätzt und geben an, dass sie ihre Gedanken einander gegenüber offen äussern können. Gemeinsame Weiterbildungen werden ebenfalls angegeben, genauso wie gemeinsame Ziele. Ausserdem geben sie an, dass sie ihren Unterricht oft reflektieren. Das sind, abgesehen von den Absprachen in Item 4, alles Hinweise auf eine gut funktionierende Kooperation. Wie Item 4 die Beziehung zu den Schüler_innen beeinflusst soll der Blick auf die Befragung der Schüler_innen dieser Klasse zeigen.

Die Schüler_innen der Klasse 4 geben nicht ganz so klar an, dass die schulische Heilpädagog_in die Klassenregeln kennt, dies könnte damit erklärt werden, dass die beiden Lehrpersonen übereinstimmend angeben, dass die Regeln selten ein Thema in den Besprechungen sind. Trotzdem scheint das Classroom-Management der schulischen Heilpädagog_in, welches laut Eichhorn (2018) ebenfalls ein wichtiger Faktor für eine gelingende Beziehung ist, vorhanden zu sein. Die Schüler_innen geben nämlich einstimmig an, dass die Heilpädagog_in darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden und dass sie sich gut konzentrieren können wenn sie mit der Heilpädagog_in arbeiten. Weiter scheint auch die Bestätigung und Anerkennung der Heilpädagog_in gegenüber den Schüler_innen angemessen zu sein. Sehr hohe Quoten erzielt sie in den Items die darauf abzielen (Items 8, 9, 10). Die Schüler_innen geben an, gerne mit der Heilpädagog_in zu arbeiten und fast zwei Drittel geben ausserdem an, dass sie es toll fänden, wenn die Heilpädagog_in öfter in der Klasse wäre. Wobei diese Angabe mit Vorsicht zu behandeln ist, da unter *in* der Klasse auch das Unterrichtssetting verstanden werden könnte.

Über die Umfrage und die relevanten Punkte hinweg kann aber von einer funktionierenden Beziehung in dieser Klasse ausgegangen werden. Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass Item 4, welches bereits diskutiert wurde, keinen allzu starken Einfluss auf die Beziehung zu haben scheint. Ob dem aber so ist kann nur bestätigt werden, wenn sich in weiteren Betrachtungen von Klassensystemen zeigt, dass dasselbe auch bei ihnen beobachtet werden kann.

Die Klasse 5 hat dieselbe Einigkeitsquote (64%) wie die Klassen 1 und 4. Allerdings zeigen sich bei Klasse 5 im Bereich der Kooperation bei den Absprachen zum gemeinsamen Unterricht bei mehreren Themen Antworten im Bereich selten oder sogar nie, was auf eine geringere Absprache zwischen den beiden kooperierenden Parteien hindeutet. In den anderen Bereichen der Kooperation, wie zum Beispiel das Besprechen gemeinsamer Ziele oder das Besuchen gemeinsamer Weiterbildungen stimmen beide Parteien zu. Genauso wie bei der Frage, ob die Zusammenarbeit eine Entlastung sei. Diese Frage wurde vom Unterrichtsteam der Klasse 3 nicht eindeutig beantwortet.

Die schulische Heilpädagog_in aus Klasse 5 hat ausserdem bei Item 13 (Wertschätzung) angegeben, dass sie sich meistens Wertgeschätzt fühlt, während sich in den vorherigen Klassen jeweils alle beteiligten Personen voll und ganz wertgeschätzt fühlten. Ob sich Item 4 in dieser Klasse negativ auf die Beziehung auswirkt, wird anhand des Fragebogens der Schüler_innen in Klasse 5 genauer untersucht.

Im Fragebogen der Schüler_innen lassen sich Hinweise darauf finden, dass die Beziehung zu den Schüler_innen durch die weniger vorkommenden Absprachen in Item 4 etwas weniger stark ausgeprägt ist als bei den vorherigen Klassen. Nur die Hälfte der Schüler_innen gibt an, dass die schulische Heilpädagog_in die Klassenregeln kenne.

Jeweils nur etwa die Hälfte der Kinder bei den Items 8, 9 und 10 an, dass sie die Wertschätzung, Lob und Bestätigung der schulischen Heilpädagog_in wahrnehmen, während es bei den anderen Klassen jeweils zwei Drittel waren. Bei Item 13 (Interesse) gaben nur 2 von 22 Kindern an, dass sie das Gefühl haben die schulische Heilpädagog_in interessiere sich für sie, dies ist verglichen mit den Klassen vorher eine niedrige Quote. Das widerspiegelt sich jedoch nicht ganz in den Ergebnissen von Item 16, denn dort geben doch immerhin knapp mehr als die Hälfte der Schüler_innen an, dass sie in der Pause mit der schulischen Heilpädagog_in sprechen, wenn sie sie sehen.

Die etwas weniger klaren Ergebnisse lassen darauf hindeuten, dass zwar auch in dieser Klasse von einer guten Beziehung gesprochen werden kann, diese aber nicht die Qualität der anderen Klassen erreicht. Aufgrund dessen könnte der Schluss gezogen werden, dass Item 4 allenfalls einen eher starken Einfluss auf die Beziehung hat. Werden aber die Ergebnisse der

Klasse 5, bei der ebenfalls Item 4 im Kooperationsfragebogen in verschiedenen Bereichen mit selten beurteilt wurde, betrachtet, so kann diese Aussage nicht unterstützt werden, da bei Klasse 5 die Beziehung nicht sonderlich negativ von den selten besprochenen Themen in Item 4 im Fragebogen Kooperation beeinflusst wurde. Bei genauerem Hinsehen kann aber erkannt werden, dass bei Klasse 4 weniger Themen selten besprochen werden als bei Klasse 5. Bei Klasse 4 werden insgesamt doch über die Hälfte der Themen oft oder sehr oft behandelt, während dies bei Klasse 5 nicht der Fall ist.

Klasse 7 erreichte ebenfalls eine hohe Quote in der Einigkeit der Aussagen der schulischen Heilpädagog_in und der Klassenlehrperson. Bei genauerer Betrachtung ihres Fragebogens kann festgestellt werden, dass bei Item 4 einige Bereiche vorkommen, die in den Absprachen zum gemeinsamen Unterrichten nur selten besprochen werden. Trotzdem besprechen sie aber mehr Bereiche oft, als zum Beispiel die Lehrpersonen aus Klasse 5. Entsprechend ist es wichtig bei der Betrachtung des Fragebogens der Schüler_innen darauf zu achten, ob Item 4 des Kooperationsfragebogens in dieser Klasse eine Auswirkung auf die Beziehung hat.

Die beiden kooperierenden Lehrpersonen geben weiterhin an, dass sie miteinander gemeinsame Ziele besprechen. Wo sie sich uneinig sind ist, ob sie gemeinsame Weiterbildungen besuchen. Wie diese Uneinigkeit zustande kommt ist schwierig zu sagen. Möglicherweise hat die Klassenlehrperson die obligatorischen Weiterbildungen, die es an Schulen zum Teil gibt, nicht als gemeinsame Weiterbildung gezählt, während die schulische Heilpädagog_in dies als gemeinsame Weiterbildung betrachtet hat. Ob diese Uneinigkeit einen Einfluss auf die Beziehung hat, dürfte ebenfalls schwierig zu sagen sein. Möglicherweise hat sie sogar eher einen Einfluss auf Item 4 im Kooperationsfragebogen, da vielleicht nicht vorhandenes Planungswissen oder generell weniger vorhandenes gemeinsames Wissen dazu führt, dass der Unterricht fundiert gemeinsam geplant wird. Bei diesen Überlegungen handelt es sich aber um reine Vermutungen, die mit der vorliegenden Untersuchung nicht nachgewiesen werden können.

Beim Auswerten des Fragebogens zur Beziehung zeigte sich, dass die Schüler_innen, ähnlich Antworten auf die Frage ob die schulische Heilpädagog_in die Klassenregeln kenne gegeben haben, wie die Schüler_innen in Klasse 4. In Klasse 7 sind es ebenfalls etwas mehr als die Hälfte der Kinder, die angegeben haben, dass das zutrifft. Die schulische Heilpädagog_in scheint aber ein gutes Classroom-Management zu haben, denn die Mehrheit der Kinder gibt an, dass sie sich gut konzentrieren können (Item 12) und die Heilpädagog_in sich darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden (Item 5). Die schulische Heilpädagog_in vermeidet anscheinend strafendes Verhalten (Item 6), das sich laut Wahl et. al. (2016) negativ auf die Beziehung auswirkt. Die schulische Heilpädagog_in schneidet in Item 8 und 10, welche auf die Wertschätzung abzielen, die von Bowlby (2021) als wichtig in Beziehungen bezeichnet wird,

mit hohen positiven Quoten gut ab. Jeweils 85% der Kinder stimmen dem zu. Item 9 jedoch wird nur von 50% der Kinder als zutreffend empfunden. Bei Item 13 zeigt sich das noch ausgeprägter. Kein Kind sagt, dass es das Gefühl habe die schulische Heilpädagog_in interessiere sich für es. 80% der Kinder haben mit «weiss nicht» geantwortet.

Trotzdem arbeiten die Schüler_innen der Klasse gerne mit der schulischen Heilpädagog_in zusammen. Sie würden es auch toll finden, wenn die schulische Heilpädagog_in öfter in der Klasse wäre.

Unter diesen Umständen zeigt sich ein ambivalentes Bild der vorhandenen Beziehung. Trotz den beiden leicht veränderten Angaben bei Item 9 und 13 scheint die Beziehung jedoch intakt zu sein. Item 4 aus dem Kooperationsfragebogen scheint wiederum einen eher geringfügigen Einfluss zu haben. Allerdings könnte nun untersucht werden, welche Bereiche aus Item 4 grösseren oder weniger grossen Einfluss auf die Beziehung haben. Dazu müsste aber Item 4 selber genauer betrachtet werden können, was den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde und auch nicht dem Thema der Kooperation entsprechen würde sondern detailliert in das Thema Unterrichtsvorbereitung und deren Einfluss gehören würde.

Abschliessend soll Klasse 6 genauer betrachtet werden. Sie liefert uns das Gegenteil der oben bereits dargestellten Ergebnisse der anderen Klassen. Die schulische Heilpädagog_in und die Klassenlehrperson hatten bei der Übereinstimmung der Antworten keine 50% erreicht. Was auf ein eher schwieriges Kooperationsverhältnis schliessen lässt. Die beiden Kooperationspartner_innen waren sich bereits bei der Besprechungsdauer uneinig. Weitere Uneinigkeiten zeigten sich in Item 4. Laut den Angaben der Klassenlehrperson gibt es eine gute Absprache. Werden jedoch die Angaben der schulischen Heilpädagog_in betrachtet, so müsste von einer eher weniger guten Absprache zwischen den beiden Parteien ausgegangen werden. Einig sind sie sich aber in den anderen relevanten Items wie zum Beispiel darin, dass sie die Zusammenarbeit als Entlastung empfinden, was laut Kummer Wyss (2017) eigentlich nur zutreffen kann, wenn die Kooperation funktioniert. Allerdings könnte es bei diesem Item auch sein, dass die beiden beteiligten Personen aufgrund sozialer Erwünschtheit die Entlastung als zutreffend bezeichnet haben. Der Fragebogen ist zu wenig optimiert um eine solche Antwort verhindern zu können. Sie geben auch an, gemeinsame Ziele besprochen zu haben und gemeinsame Weiterbildungen zu besuchen. Sie sind sich aber nicht einig, ob sie ihren Unterricht oft oder selten reflektieren. Die schulische Heilpädagog_in gibt ausserdem an, dass sie findet, dass Konflikte eher nicht diskutiert werden (Item 11). Ihre Gedanken kann sie ebenfalls nicht immer, sondern meistens gegenüber der Klassenlehrperson frei äussern (Item 12). Die Klassenlehrperson hingegen stimmt diesen beiden Items voll und ganz zu.

Das Betrachten der Ergebnisse aus den Schülerumfragen soll zeigen, ob sich die Uneinigkeiten die sich auf das Kooperationsverhältnis der beiden Kooperationspartner_innen auswirken sollten, so dass von einer eher weniger gut funktionierenden Kooperation gesprochen werden könnte, auch auf die Beziehung der schulischen Heilpädagog_in zu den Schüler_innen auswirkt.

Es lässt sich erkennen, dass die schulische Heilpädagog_in in den Bereichen der Wertschätzung und Bestätigung (Item 8, 9 und 10) von den Schüler_innen positiv eingeschätzt wird. Bei Item 13, bei welchem es ebenfalls um die Wertschätzung geht haben 47% der Kinder, also knapp die Hälfte ausgesagt, dass sie finden, die Klassenlehrperson interessiert sich für sie. Damit erreicht die schulische Heilpädagog_in aus Klasse 6 sogar höhere Quoten, als zum Beispiel die schulische Heilpädagog_in aus Klasse 5. Viele Kinder in der Klasse 6 geben auch an, dass sie es toll fänden wenn die Heilpädagog_in mehr in der Klasse wäre (66%). Sie geben in Item 11 ebenfalls an, dass sie gerne mit der Heilpädagog_in zusammenarbeiten. Ebenfalls für eine gute Beziehung sprechen die Angaben in Item 15, bei dem 75% der Kinder angeben, in den Pausen und auf dem Schulhof mit der Heilpädagog_in zu sprechen. Die Heilpädagog_in erzielt damit ein hohes Ergebnis. Aufgrund der Ergebnisse in Klasse 6 kann auch hier von einer funktionierenden Beziehung gesprochen werden, trotz einer hohen Anzahl ungleicher Antworten in den Fragebögen zur Kooperation.

Die Uneinigkeit an sich scheint also nicht die Qualität der Kooperation zu beeinflussen. Wie bereits erwähnt waren sich die Heilpädagog_in und die Klassenlehrperson in den relevanten Bereichen trotzdem einig. Die Quote der Übereinstimmung kann nicht angeben, in welchen Bereichen genau die Uneinigkeiten herrschen und wie gravierend sie sind. Deshalb dient diese nicht als verlässliche Grösse, um Kooperation zu messen.

Da Kooperation ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren ist, muss sorgfältig betrachtet werden, wie eine gelingende oder nichtgelingende Kooperation ausgemacht wurde und welche Faktoren oder vielleicht sogar Unterbereiche tatsächlich eine starke Rolle für die Kooperation spielen. Weshalb eine Diskussion von Ergebnissen sorgfältig durchgeführt und mit Vorsicht zu betrachten ist.

7. Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel geht es nun darum, nach der Durchführung der Befragung und der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse (Kapitel 6) die Fragen, die in Kapitel 3 Anstoss zur vorliegenden Arbeit gegeben haben, zu beantworten.

7.1 Fragestellung 1 – Kooperation und Beziehung

Die erste Frage, der diese Arbeit nachgehen wollte, war die Frage danach, ob in Klassen in denen die Schüler*innen ihre Beziehung zur Schulischen Heilpädagogin als gelingend bezeichnen auch eine hohe wahrgenommene Kooperation zwischen der Heilpädagogin und der Klassenlehrperson herrscht.

Die Nachforschungen dieser Arbeit haben ergeben, dass eine gute Beziehung zwischen den Schüler_innen und der schulischen Heilpädagog_in nicht zwingend mit der Kooperation zusammenhängen muss. Wie bereits erwähnt hängt Beziehung mit vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Zwar scheint die Kooperation oder mindestens Teile davon durchaus einen Zusammenhang mit der Beziehung zu haben, wie stark ihr Einfluss aber ist, vermag die vorgenommene Befragung nicht zu ermitteln. Einen Einfluss auf die Beziehung scheint die Kooperation insofern zu haben, dass vor allem, wenn die Unterrichtsplanung nicht ausreichend gemeinsam stattfindet, die Beziehung darunter zu leiden scheint. Dies zeigte die Diskussion der Ergebnisse der Klassen 4, 5 und 7 in Kapitel 6. Allerdings wurde auch dort bereits bemerkt, dass der Einfluss der Unterrichtsplanung zwar vorhanden zu sein scheint, dieser aber nicht dazu führt, dass die Schüler_innen ihre Beziehung zur Heilpädagog_in als nicht gelingend bezeichnen würden. Die leicht schlechtere Kooperation führt höchstens zu einem kleinen Dämpfer, beziehungsweise zu marginal weniger deutlich positiveren Ergebnissen als bei Klassen, bei denen die Unterrichtsplanung von den Lehrpersonen öfter und gemeinsam durchgeführt wurde.

Dass die Beziehung nicht nur von der Kooperation abhängt zeigt augenscheinlich auch das Ergebnis, welches Klasse 6 erzielt hat. Obwohl sich in dieser Klasse die schulische Heilpädagog_in und die Klassenlehrperson eher uneinig sind und auch wichtige Aspekte wie die Reflexion des Unterrichts als eher selten (Aussage der schulischen Heilpädagog_in) bezeichnet wird, scheint in dieser Klasse laut den Ergebnissen eine gute Beziehung zur Heilpädagog_in zu herrschen. Dies macht deutlich, wie wichtig auch andere Faktoren für die Beziehung sind und bestätigt ein weiteres Mal, dass es sich bei Beziehungen um komplexe Konstrukte handelt (z.B. Eichhorn, 2015).

Die Frage kann also nicht abschliessend beantwortet werden. Einerseits ist durch die Vorliegende Arbeit ein Einfluss der Kooperation auf die Beziehung zu erkennen, andererseits können die Einflüsse von anderen, durch die Befragung nicht abgedeckten Faktoren nicht ausgeschlossen werden.

7.2 Fragestellung 2 – Faktoren mit besonderem Einfluss

Die zweite Fragestellung der sich diese Arbeit widmet ist die Frage danach, ob es Faktoren der Kooperation gibt, die einen besonderen Einfluss auf die Beziehung zu den Schüler_innen haben.

Durch die Auswertungen der Fragebogen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass in den meisten Fragebögen zur Kooperation vor allem der Faktor der Unterrichtsplanung einer der wichtigen Faktoren zu sein scheint. Denn bei den meisten der ausgewerteten zehn Klassen waren viele andere Faktoren gleich oder in der Tendenz gleich bewertet worden. So zum Beispiel das Setzen von gemeinsamen Zielen, das in allen zehn Klassen gemacht zu werden scheint. Ebenfalls wurde von den meisten Klassenteams der Besuch gemeinsamer Weiterbildungen als zutreffend eingeschätzt (siehe Kapitel 5.2.1). Die Reflexion des Unterrichts, die von Bensen und Rolff (2006) als wichtig für die Kooperation genannt wurde, ist ebenfalls in den meisten Klassen vorhanden.

Aufgrund der vorliegenden, eher homogenen Stichprobe kann deshalb kein Faktor als tatsächlich besonders einflussreich herauskristallisiert werden. Die gemeinsame Unterrichtsvorbereitung (Item 4; Kooperationsfragebogen) wurde in Kapitel 6 bei den einzelnen genannten Klassensystemen genauer betrachtet, da es schien, dieser könnte einen besonderen Einfluss haben. Wie aber bereits in Kapitel 6 und 7.1 beschrieben, sind die Ergebnisse aus der Stichprobe auch hier eher ambivalent und es ist nicht sicher beurteilbar, ob dieser Faktor tatsächlich der entscheidende Faktor hinsichtlich Kooperation und Beziehung ist.

Was ebenfalls ein entscheidender Faktor sein könnte ist die Art des Unterrichtssettings, wobei dazu beachtet werden muss, dass dieses eigentlich nicht per se zum Bereich der Kooperation gehört. Die beiden kooperierenden Parteien müssen sich natürlich darüber im Klaren sein, welche Settings sie anwenden wollen, dies wiederum gehört aber eher zum Bereich gemeinsame Planung des Unterrichts. Ob das Unterrichtssetting selber auf die Beziehung zu den Schüler_innen einen Einfluss hat, müsste in einer anderen Untersuchung bei der es um den Zusammenhang zwischen Unterrichtssetting und Beziehung geht untersucht werden.

Im Fragebogen wurden ausserdem zu wenig detaillierte Fragen zu Kooperationshandlungen gestellt. Es überwiegen Items die den Grad der Kooperation anzeigen sollen, wie zum Beispiel das Item zur gegenseitigen Wertschätzung, das keine Kooperationshandlung zeigt sondern anzeigen soll, ob Kooperation grundsätzlich gut gelingt (Kummer Wyss, 2017).

Durch die vorliegenden Resultate kann nur eine Annahme getroffen werden, dass die gemeinsame Unterrichtsplanung ein wichtiger Faktor im Hinblick auf die Kooperation und somit für die Beziehung zu den Schüler_innen ist.

Um die Fragestellung klarer beantworten zu können, bräuchte es eine breiter abgestützte Untersuchung, da beide Themen, sowohl die Kooperation wie auch die Beziehung, von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. Möglicherweise hat zum Beispiel die Grösse der Klassen oder die Zusammenarbeitsform der beiden Kooperationsparteien einen viel höheren Einfluss auf die Beziehung als die Kooperation. Kooperation ihrerseits ist von verschiedenen Faktoren abhängig, deren Gewichtung noch nicht abschliessend ausgemacht werden konnte, was dazu führt, dass verschiedene Teilbereiche Einfluss auf die Auswertung und Beantwortung der Fragestellungen haben.

Weiter ist es wichtig sich bewusst zu sein, dass eine Befragung im Rahmen wie sie hier vorliegt nur eine Momentaufnahme ist. Kooperation und auch Beziehungen können sich jederzeit durch den Einfluss verschiedener Faktoren wieder ändern.

8. Fazit

Es hat sich bei der Auswertung des Fragebogens gezeigt, dass es durchaus Items gibt, die eine zu geringe Abstufung in den Skalen haben und die aufgrund dessen zum Teil gar nicht oder häufig mit «weiss nicht» beantwortet wurden. Das zeigt sich vor allem im Fragebogen der Schülerinnen und Schüler, bei welchem bei mehrere Items fast ein Drittel der Schüler_innen jeweils die Antwort «weiss nicht» ausgewählt haben (z.B Item 4 und 6 im Fragebogen für die Schüler_innen). Es ist gut vorstellbar, dass dies deshalb passierte, weil sie den Items nicht komplett zustimmen, diese aber auch nicht komplett ablehnen, also mit «nein» beantworten konnten. Ausserdem gab es Items die bereits in der Fragestellung zu wenig detailliert waren, oder die vorgängig noch genauer hätten erläutert werden soll (Item 2 im Fragebogen der KLPs und SHPs).

Im Fragebogen zu Kooperation wurde ausserdem, wie bereits in Kapitel 7.2 erwähnt, zu wenige Items genutzt, die tatsächliche Kooperationshandlungen erfragt haben, wodurch die Beantwortung der Fragestellung 2 kaum möglich war. Auch für die Fragestellung 1 konnten zu wenige eindeutige Resultate erzielt werden.

Der Fragebogen müsste überarbeitet werden, damit allenfalls eindeutiger und greifbarere Resultate erzielt werden könnten.

Die Stichprobe mit der gemessen wurde war ebenfalls eigentlich zu klein um zum Beispiel zu vermeiden, dass sie relativ homogen ausfällt, was in der vorliegenden Arbeit passiert ist. Es müssten mehr Ausreisser-Resultate vorhanden sein um die Hinweise die in der vorliegenden Arbeit gefunden werden konnten zu bestätigen. Von diesen liegen in der vorhandenen Stichprobe zu wenige vor. Sie sind jedoch essentiell um die Einflüsse der Faktoren herausfinden zu können. Ein Vergleich der Ausreisser-Resultate würd möglicherweise hervorbringen, welche Faktoren der Kooperation für die Ausreisser verantwortlich sein könnten.

Es bleibt also viel Potential für weitere Forschungen in diesem hoch spannenden und relevanten Bereich des Schulwesens.

9. Verzeichnisse

9.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kooperationsergebnisse SHP und KLP KI.1	18
Tabelle 2: Kooperationsergebnisse SHP und KLP KI.2	23
Tabelle 3: Kooperationsergebnisse SHP und KLP KI.3	28
Tabelle 4: Kooperationsergebnisse SHP und KLP KI.4	32
Tabelle 5: Kooperationsergebnisse SHP und KLP KI.5	38
Tabelle 6: Kooperationsergebnisse SHP und KLP KI.6	43
Tabelle 7: Kooperationsergebnisse SHP und KLP KI.7	49
Tabelle 8: Kooperationsergebnisse SHP und KLP KI.8	53
Tabelle 9: Kooperationsergebnisse SHP und KLP KI.9	57
Tabelle 10: Kooperationsergebnisse SHP und KLP KI.10	62

9.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Säulendiagramm Item 1 Hilfe	20
Abbildung 2: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeit SHP	20
Abbildung 3: Säulendiagramm Item 17 Eigenschaften der SHP	21
Abbildung 4: Säulendiagramm Item 1 Hilfe	25
Abbildung 5: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeit SHP	25
Abbildung 6: Säulendiagramm Item 17 Eigenschaften der SHP	26
Abbildung 7: Säulendiagramm Item 1 Hilfe	30
Abbildung 8: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeitssettings	30
Abbildung 9: Säulendiagramm Item 1 Hilfe	35
Abbildung 10: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeitssettings	36
Abbildung 11: Säulendiagramm Item 13 Interesse	36
Abbildung 12: Säulendiagramm Item 17 Eigenschaften der SHP	37
Abbildung 13: Säulendiagramm Item 1 Hilfe	41
Abbildung 14: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeitssettings	41
Abbildung 15: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeitssettings	46
Abbildung 16: Relevante Items für die Beziehung	47
Abbildung 17: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeitssettings	51
Abbildung 18: Säulendiagramm Item 1 Hilfe	55
Abbildung 19: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeitssettings	55
Abbildung 20: Säulendiagramm Ergebnisse Item 1 Hilfe	60
Silvia Isler, Studienjahr 2019 – Anhang zur Masterarbeit	85

Abbildung 21: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeitssettings.....	60
Abbildung 22: Säulendiagramm Item 1 Hilfe.....	65
Abbildung 23: Säulendiagramm Item 2 Zusammenarbeitssettings.....	65
Abbildung 24: Besprechungsdauer.....	67
Abbildung 25: Besprechungshäufigkeit.....	67
Abbildung 26: Diskussion von Konflikten.....	69
Abbildung 27: Unterrichtssettings.....	70
Abbildung 28: Gesamtstichprobe Item 1.....	71
Abbildung 29: Gesamtstichprobe - Item 17.....	72

9.3. Literaturverzeichnis

Ahlgrimm, F., Krey, J. & Huber, S. G. (2012). Kooperation – was ist das? Implikationen unterschiedlicher Begriffsverständnisse. In Huber, S.G. & Ahlgrimm, F. (Hrsg.), *Kooperation. Aktuelle Forschung*. (S. 17 – 30). Münster: Waxmann.

Albisser, S., Keller- Schneider, M., & Wissinger, J. (2013). Zusammenarbeit in Kollegien von Schulen unter dem Anspruch von Professionalität. In Keller- Schneider, M. Albisser S. & Wissinger, J. (Hrsg.) *Professionalität und Kooperation in Schulen. Beiträge zur Diskussion über Schulqualität*. (S. 9- 29). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Amt für Volksschulen und Sport, Kt. Schwyz (2018). *Kantonales Sonderpädagogisches Konzept Kanton Schwyz*. S. 4-6.

Bauer, K.-O. (2004). Lehrerinteraktion und –kooperation. In Helsper, W. & Böhme, J. (Hrsg.), *Handbuch der Schulforschung*. (2.Aufl.). (S. 839 – 856). Wiesbaden: VS.

Beller, S. (2008). *Empirisch Forschen lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps*. (2. Aufl.). Bern: Hans Huber.

Bonsen, M. & Rolff, H.G. (2006). Professionelle Lerngemeinschaften von Lehrerinnen und Lehrern. *Zeitschrift für Pädagogik*. 52 (2). S. 167 – 184.

Bowlby, J. (2021). *Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie*. (5.Aufl.) München: Ernst Reinhardt.

Eichhorn C. (2015). *Classroom – Management. Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten*. (8. Aufl.) Stuttgart: Klett Cotta.

Gausmann, N., Wiedebusch, S., Maykus, S. & Franek, M. (2020). Interprofessionelle Kooperation in inklusiven Grundschulen. Qualifizierungsbedarfe der pädagogischen Lehr- und Fachkräfte. *HLZ Herausforderung Lehrer*innenbildung Zeitschrift zur Konzeption, Gestaltung und Diskussion*. 3 (1). 439 – 454.

Gebhard, S. Happe, C., Paape, M., Riestenpatt, J., Vägler, A., Wollenweber, K. U. & Castello, A. (2014). Merkmale und Bewertung der Kooperation von Sonderpädagogen und Regelschullehrkräften in inklusiven Unterrichtsettings. *Empirische Sonderpädagogik*. 1. S. 17 – 32.

Haag, L. & Streber, D. (2012). *Klassenführung*. (2. Aufl.) Weinheim: Beltz.

Kindler, W. (2016). *Die Lehrerpersönlichkeit – Chance und Herausforderung*. o.O.: Verlag an der Ruhr.

Kreis, A., Wick, J. & Kosorok Labhart, C. (2014). Wahrgenommene Zuständigkeit von pädagogischem Personal in integrativen Schulen des Kantons Thurgau. *Empirische Sonderpädagogik*, 4, 333-349.

Kummer Wyss, A. (2017). Kooperativ unterrichten. In: Buholzer, A. & Kummer Wyss, A. (Hrsg.). *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht*. (S. 151 – 160). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Lütje – Klose, B. & Willenbringer, M. (1999). Kooperation fällt nicht vom Himmel. *Behindertenpädagogik*, 38 (1), 2-31. Zugriff am 03.05.2022. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20180829143808/http://wordpress.nibis.de/stslgso/kooperation-fallt-nicht-vom-himmel/>

Mays, D. (2016). *Wir sind ein Team! Multiprofessionelle Kooperation in der inklusiven Schule*. München: Ernst Reinhardt.

Omer, H. (2013). Die elterliche Ankerfunktion als Mittler zwischen Autorität, Autonomie und Bindung. In: In: Grabbe, M., Borke, J. & Tsirigotis C. (Hrsg.), *Autorität, Autonomie und Bindung. Die Ankerfunktion bei elterlicher und professioneller Präsenz* (S.17- 40). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Quante, A. & Urbanek, C. (2021). Aufgabenklärung in inklusiven Settings. Zuständigkeiten von allgemeinen und sonderpädagogischen Lehrkräften. *Online Zeitschrift zur Forschung über Aus-, Fort- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte*, 3 (1).

Richey, P (2016). *Lehrer – Schüler – Beziehung. Eine empirische Studie zu normativen Lehrer- und Schülererwartungen aus Lehrer- und Schüler- und Beobachterperspektive*. Baltmannsweiler: Schneider.

Rosemann, B. & Bielski, S. (2001) *Pädagogische Psychologie*. Weinheim: Beltz.

von Schlippe, A. (2013). Die Konstruktion von Feindbildern: Eine paradoxe «Anleitung». In: Grabbe, M., Borke, J. & Tsirigotis C. (Hrsg.), *Autorität, Autonomie und Bindung. Die Ankerfunktion bei elterlicher und professioneller Präsenz* (S.41-60). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Schönbächler, M.-T. (2008). *Klassenmanagement. Situative Gegebenheiten und personale Faktoren in Lehrpersonen – und Schülerperspektive*. Bern: Haupt.

Steinwand, J.(2012). Kooperierende Lehrerinnen und Lehrer. Ein diskursanalytischer Blick auf die Narration über Lehrerkooperation in Zeitschriften für die pädagogische Praxis. In Huber, S.G. & Ahlgrimm, F. (Hrsg.), *Kooperation. Aktuelle Forschung*. (S. 31 – 50). Münster: Waxmann.

Terhart, E. & Klieme, E. (2006). Kooperation im Lehrberuf – Forschungsprobleme und Gestaltungsaufgabe. Zur Einführung in den Thementeil. *Zeitschrift für Pädagogik*. 52 (2). S. 163 – 166.

Wahl, D., Weinert F. & Huber, G. .L. (2006). *Psychologie für die Schulpraxis. Ein handlungsorientiertes Lehrbuch für Lehrerinnen und Lehrer*. Osnabrück: Soziopublishing.

Wisniewski, B. (2013) *Psychologie für die Lehrerbildung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Anhang zur Masterarbeit

Die Bedeutung von Kooperation im Hinblick auf die Beziehungen zwischen der schulischen Heilpädagog_in, Klassenlehrperson und den Schüler_innen der Regelklasse

Möglichkeiten wie gelingender kooperativer Unterricht von schulischer Heilpädagog_in und Klassenlehrperson die Beziehung zwischen der heilpädagogischen Fachkraft und den Schüler_innen der Regelklasse beeinflussen kann

Silvia Isler

Inhaltsverzeichnis

A Fragebogen	93
B Rohdatentabellen der Klassen	107
<i>B1 Rohdaten Klasse 1</i>	<i>107</i>
B1.1 Klassenlehrperson	107
B1.2 Heilpädagog_in.....	110
B1.3 Schüler_innen.....	112
<i>B2 Rohdaten Klasse 2</i>	<i>117</i>
B2.1 Klassenlehrperson	117
B2.2 Heilpädagog_in.....	119
B2.3 Schüler_innen.....	122
<i>B3 Rohdaten Klasse 3</i>	<i>126</i>
B3.1 Klassenlehrperson	126
B3.2 Heilpädagog_in.....	129
B3.3 Schüler_innen.....	132
<i>B4 Rohdaten Klasse 4</i>	<i>136</i>
B4.1 Klassenlehrperson	136
B4.2 Heilpädagogin.....	139
B4.3 Schüler_innen.....	142
<i>B5 Rohdaten Klasse 5</i>	<i>146</i>
B5.1 Klassenlehrperson	146
B5.2 Heilpädagog_in.....	149
B5.3 Schüler_innen.....	151
<i>B6 Rohdaten Klasse 6</i>	<i>156</i>
B6.1 Klassenlehrpersonen	156
B6.2 Heilpädagog_in.....	158
B6.3 Schüler_innen.....	161
<i>B7 Rohdaten Klasse 7</i>	<i>166</i>
B7.1 Klassenlehrperson	166
B7.2 Heilpädagog_in.....	169
B7.3 Schüler_innen.....	172
<i>B8 Rohdaten Klasse 8</i>	<i>176</i>
B8.1 Klassenlehrpersonen	176
B8.2 Heilpädagog_in.....	179
Silvia Isler, Studienjahr 2019 – Anhang zur Masterarbeit	90

B8.3 Schüler_innen.....	182
<i>B9 Rohdaten Klasse 9</i>	186
B9.1 Klassenlehrpersonen	186
B9.2 Heilpädagog_in.....	188
B9.3 Schüler_innen.....	191
<i>B10 Rohdaten Klasse 10</i>	195
B10.1 Klassenlehrperson	195
B10.2 Heilpädagog_innen	198
B10.3 Schüler_innen.....	200
C Diagramme aus den Rohdaten	205
<i>C1 Diagramme Klasse 1</i>	205
C1.1 Schüler_innen.....	205
<i>C2 Diagramme Klasse 2</i>	206
C2.1 Schüler_innen.....	206
<i>C3 Diagramme Klasse 3</i>	207
C3.1 Schüler_innen.....	207
<i>C4 Diagramme Klasse 4</i>	208
C4.1 Schüler_innen.....	208
<i>C5 Diagramme Klasse 5</i>	209
C5.1 Schüler_innen.....	209
<i>C6 Diagramme Klasse 6</i>	210
C6.1 Schüler_innen.....	210
<i>C7 Diagramme Klasse 7</i>	211
C7.1 Schüler_innen.....	211
<i>C8 Diagramme Klasse 8</i>	211
C8.1 Schüler_innen.....	211
<i>C9 Diagramme Klasse 9</i>	212
C9.1 Schüler_innen.....	212
<i>C10 Diagramme Klasse 10</i>	213
C10 Schüler_innen.....	213
D Rohdaten der Gesamtstichprobe	214
<i>D1 Klassenlehrpersonen und Heilpädagog_innen</i>	214
Silvia Isler, Studienjahr 2019 – Anhang zur Masterarbeit	91

D2 Schüler_innen..... 216

D3 Diagramme der Gesamtstichprobe..... 219

A Fragebogen

Hier befinden sich die drei verschiedenen Fragebogen, mit denen die Schüler_innen, die Heilpädagog_in und die Regelklassenlehrperson befragt wurden. Aufgrund der Formatierung wurden sie auf der nächsten Seite eingefügt, so dass das Ursprungsformat beibehalten werden konnte.

Es folgt als erstes der Fragebogen für die Schüler_innen. Anschliessend folgt der Fragebogen für die Klassenlehrperson und schliesslich der Fragebogen für die schulische Heilpädagog_in

Fragebogen für die Schüler*innen

Hallo

Danke, dass du mir hilfst, meine Ausbildung zu schaffen.

In dem Fragebogen geht es darum, dass du dir überlegst, wie die Situation für dich mit deiner IF-Lehrperson ist.

Es ist wichtig, dass du immer daran denkst, dass es um die IF- Lehrperson und nicht um deine Klassenlehrperson geht.

Du musst deinen Namen nicht anschreiben, es ist nicht so wichtig, wer die Umfrage ausgefüllt hat.

Lies genau und beantworte ehrlich. Niemand wird den Fragebogen anschauen, ausser ich – und ich weiss nicht, wer du bist.

Liebe Grüsse

Silvia Isler

Fragebogen für die Schüler*innen

1. Ich frage meine IF – Lehrperson um Hilfe wenn:

	oft	ab und zu	selten	nie
Ich Fragen zu Mathematik habe.				
Ich Fragen zu Deutsch habe.				
Ich Fragen zu anderen Schulfächern habe.				
Ich Fragen zu Hausaufgaben habe.				
Ich Fragen zu Klassenregeln habe.				
Ich Probleme mit meinen Mitschüler*innen habe.				

2. Wenn die IF – Lehrperson bei uns ist, dann arbeitet sie mit uns:

	oft	ab und zu	selten	nie
In einer kleinen Gruppe.				
Mit einzelnen Schüler*innen.				
Sie ist im Klassenzimmer zusammen mit unserer Klassenlehrperson.				
Alle dürfen, wenn sie wollen mit der IF- Lehrperson arbeiten.				

3. Wenn ich mit der IF – Lehrperson zusammenarbeite, verstehe ich meistens, was sie mir erklärt.

- Ja
- Nein
- Weiss nicht

4. Meine IF – Lehrperson kennt unsere Klassenregeln.

- Ja
- Nein
- Weiss nicht

5. Meine IF – Lehrperson schaut darauf, dass wir Regeln einhalten (z.B. leise arbeiten.)
- Ja
 - Nein
 - Weiss nicht
6. Wenn ich mich nicht an die Regeln gehalten habe, dann gibt es von der IF – Lehrperson eine Strafe.
- Ja
 - Nein
 - Weiss nicht
7. Meine IF – Lehrperson ist locker, wir dürfen bei ihr mache was wir wollen.
- Ja
 - Nein
 - Weiss nicht

Falls du JA angekreuzt hast: Wie findest du das?

- Toll*
 - Es ist nervig, wenn z.B. alle laut sind.*
 - Ist mir egal*
8. Meine IF – Lehrperson spricht anständig mit mir, sie ist nett zu mir.
- Ja
 - Nein
 - Weiss nicht
9. Ich finde, meine IF – Lehrperson erkennt, wenn ich mir Mühe gegeben habe.
- Ja
 - Nein
 - Weiss nicht
10. Meine IF – Lehrperson lobt mich, wenn ich etwas gut gemacht habe. (Sie sagt z.B. : «Super, jetzt hast du lange probiert und die richtige Lösung gefunden.»)
- Ja
 - Nein
 - Weiss nicht

11. Ich arbeite gerne mit der IF – Lehrperson zusammen.

- Ja
- Nein
- Weiss nicht

12. Wenn ich mit der IF – Lehrperson arbeite, dann kann ich mich gut konzentrieren.

- Ja
- Nein
- Weiss nicht

13. Ich habe das Gefühl, meine IF- Lehrperson interessiert sich für mich. (Sie fragt mich zum Beispiel was ich am Wochenende gemacht habe.)

- Ja
- Nein
- Weiss nicht

14. Meine IF – Lehrperson ist eine gute Lehrerin, sie weiss viele Dinge.

- Ja
- Nein
- Weiss nicht.

15. In der Pause oder vor der Schule, wenn ich meine IF – Lehrperson treffe, dann:

- Rede ich nicht mit ihr.
- Spreche ich mit ihr über die Schule.
- Spreche ich mit ihr über andere Sachen, zum Beispiel meine Hobbies.

16. Ich fände es toll, wenn die IF-Lehrperson mehr bei uns in der Klasse wäre.

- Ja
- Nein
- Weiss nicht.

17. Ich finde meine IF – Lehrperson ist....

(Du darfst alles ankreuzen, was du findest stimmt bei deiner IF – Lehrperson.)

- Humorvoll (lustig)
- Freundlich
- Oft genervt
- Gesprächig (redet viel mit uns)
- Gerecht (fair)
- Ungerecht (unfair)
- Verständnissvoll (wenn ich z.B. ein Problem habe, versteht sie mich)
- Wütend
- Fröhlich
- Gemein

Vielen Dank, dass du alles ausgefüllt hast! Gib deinen Bogen bei der Lehrperson ab, damit sie ihn mir zurück geben kann. Sie darf ihn nicht ansehen. Du musst ihn deiner Lehrperson nicht zeigen.

Fragebogen zur Kooperation – Klassenlehrperson

Im folgenden Fragebogen geht es um das Thema der Kooperation im Unterrichtsteam.

Im Rahmen meiner Masterarbeit beschäftige ich mit der Frage, wie die Kooperation zwischen heilpädagogischer Fachkraft, also der SHP oder der IF – Lehrperson und der Klassenlehrperson, die Beziehung zu den Schüler*innen beeinflusst.

Vielen Dank, dass Sie mich bei meiner Arbeit unterstützen.

Bitte senden Sie den Fragebogen zusammen mit dem Fragebogen der Schüler*innen und der SHP an mich zurück.

Begriffe: Die Begriffe Schulische Heilpädagog*in (SHP) und Lehrperson für Integrative Förderung (IF-LP) werden synonym verwendet. Die Praxis zeigt, dass nicht immer ausgebildete SHPs im pädagogischen Team mit der Klassenlehrperson arbeiten. Es geht dabei um die Heilpädagog*innen oder IF-Lehrpersonen die im Klassenteam mit der Lehrperson arbeiten, nicht um Heilpädagog*innen die einzelne Kinder aus einem Heilpädagogischen Zentrum in der Klasse integrieren.

Der Begriff Förderkinder wurde deshalb so gewählt, weil nicht in allen Schulen/Gemeinden und Kantonen die gleichen Begrifflichkeiten für Kinder mit Schul- oder anderen Schwierigkeiten gewählt wird.

Der Begriff Klassenlehrperson wird im folgenden Fragebogen durch die Abkürzung KLP bezeichnet.

Die Umfrage ist absolut anonym, bitte schreiben Sie keinen Namen an. Die Fragebögen werden für die Auswertung codiert. Es wird danach nicht mehr möglich sein, die Antworten jemandem zuzuordnen.

Vielen Dank für die Mithilfe.

Fragebogen zur Kooperation für die Klassenlehrperson

1. In meiner Schule sind Besprechungen mit der IF-LP durch eine Regelung vorgeschrieben.

- Ja
- Nein
- Weiss nicht

2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde:

Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.

- Ich bespreche weniger lang
- Die Besprechungen sind länger
- Die Besprechungszeit ist zutreffend

3. Ich tausche mich mit meiner IF-LP...

- ...1x in der Woche aus.
- ...weniger als 1x in der Woche aus.
- ...mehrmals pro Woche aus.
- ...mehrmals täglich aus.

4. Im Austausch sprechen wir über:

	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.				
Die Leistungen der Förderkinder.				
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.				
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u> .				
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder.				
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .				
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .				
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen.				

Handhabung von Verhaltens-auffällig-keiten.				
Über persönliche Probleme im Beruf.				
Über private Angelegenheiten.				

5. Für folgende Dinge ist wer zuständig?

	KLP	SHP	beide
Erstellen der Jahresplanung			
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.			
Lektionsplanungen für die ganze Klasse.			
Gestaltung des Klassenraums.			
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.			
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder.			
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.			

6. Die Zusammenarbeit mit der IF-LP ist eine Entlastung.

- Trifft zu
- Trifft nicht zu
- Weiss nicht

7. Die IF-LP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.

- Ja
- Nein
- Weiss nicht

8. Die IF-LP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen

- Ja
- Nein
- Weiss nicht

9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der IF-LP.

- Nie
- Selten
- Oft
- Sehr oft

10. Die IF-LP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen

- Ja
- Nein
- Weiss nicht.

11. Die IF-LP und ich diskutieren Konflikte.

- Trifft voll und ganz zu
- Trifft meistens zu
- Trifft eher nicht zu
- Trifft gar nicht zu

12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der IF-LP offen äussern.

- Trifft voll und ganz zu
- Trifft meistens zu
- Trifft eher nicht zu
- Trifft gar nicht zu

13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der IF-LP wertgeschätzt.

- Trifft voll und ganz zu
- Trifft meistens zu
- Trifft eher nicht zu
- Trifft gar nicht zu

14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.

(Mehrfachantworten möglich, bitte nur ankreuzen wenn mind. 4x pro Jahr praktiziert.)

- Teamteaching (beide Lehrpersonen leiten den Unterricht gemeinsam)
- Eine Lehrperson leitet, die andere beobachtet
- Unterricht mit Arbeitsposten, welche von beiden LPs betreut werden
- Parallelunterricht (z.B. in der Halbklassse)
- Jemand leitet, die andere Person hilft
- Niveaudifferenziert in zwei Gruppen (Kinder die den Stoff bewältigen können und solche die den Stoff (noch) nicht bewältigen können.

Vielen Dank für die Mithilfe. Bitte behandeln Sie sowohl Ihre, wie auch die Antworten der anderen Beteiligten diskret und anonym. Ich bitte Sie den Bogen in den Umschlag einzupacken und mir zusammen mit den anderen Umfragebögen zurück zu senden oder zu geben.

Fragebogen zur Kooperation – Heilpädagog*in oder IF - Lehrperson

Im folgenden Fragebogen geht es um das Thema der Kooperation im Unterrichtsteam.

Im Rahmen meiner Masterarbeit beschäftige ich mit der Frage, wie die Kooperation zwischen heilpädagogischer Fachkraft, also der SHP oder der IF – Lehrperson und der Klassenlehrperson die Beziehung zu den Schüler*innen beeinflusst.

Vielen Dank, dass Sie mich bei meiner Arbeit unterstützen.

Bitte senden Sie den Fragebogen zusammen mit dem Fragebogen der Schüler*innen und der Klassenlehrperson zurück an mich.

Begriffe: Die Begriffe Schulische Heilpädagog*in (SHP) und Lehrperson für Integrative Förderung (IF-LP) werden synonym verwendet. Die Praxis zeigt, dass nicht immer ausgebildete SHPs im pädagogischen Team mit der Klassenlehrperson arbeiten. Es geht dabei um die Heilpädagog*innen oder IF-Lehrpersonen die im Klassenteam mit der Lehrperson arbeiten, nicht um Heilpädagog*innen die einzelne Kinder aus einem Heilpädagogischen Zentrum in der Klasse integrieren.

Der Begriff Förderkinder wurde deshalb so gewählt, weil nicht in allen Schulen/ Gemeinden und Kantonen die gleichen Begrifflichkeiten für Kinder mit Schul- oder anderen Schwierigkeiten gewählt wird.

Der Begriff Klassenlehrperson wird im folgenden Fragebogen durch die Abkürzung KLP bezeichnet.

Die Umfrage ist absolut anonym, bitte schreiben Sie keinen Namen an. Die Fragebögen werden für die Auswertung codiert. Es wird danach nicht mehr möglich sein, die Antworten jemandem zuzuordnen.

Vielen Dank für die Mithilfe.

Fragebogen zur Kooperation für die schulische Heilpädagog*in

15. In meiner Schule sind Besprechungen mit der KLP durch eine Regelung vorgeschrieben.

- Ja
- Nein
- Weiss nicht

16. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde:

Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.

- Ich bespreche weniger lang
- Die Besprechungen sind länger
- Die Besprechungszeit ist zutreffend

17. Ich tausche mich mit meiner KLP...

- ...1x in der Woche aus.
- ...weniger als 1x in der Woche aus.
- ...mehrmals pro Woche aus.
- ...mehrmals täglich aus.

18. Im Austausch sprechen wir über:

	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.				
Die Leistungen der Förderkinder.				
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.				
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u> .				
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder.				
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .				
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .				
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen.				

Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.				
Über persönliche Probleme im Beruf.				
Über private Angelegenheiten.				

19. Für folgende Dinge ist wer zuständig?

	KLP	SHP	beide
Erstellen der Jahresplanung			
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.			
Lektionsplanungen für die ganze Klasse.			
Gestaltung des Klassenraums.			
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.			
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder.			
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.			

20. Die Zusammenarbeit mit der KLP ist eine Entlastung.

- Trifft zu
- Trifft nicht zu
- Weiss nicht

21. Die KLP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.

- Ja
- Nein
- Weiss nicht

22. Die KLP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen

- Ja
- Nein
- Weiss nicht

23. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der KLP.

- Nie
- Selten
- Oft
- Sehr oft

24. Die KLP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen

- Ja
- Nein
- Weiss nicht.

25. Die KLP und ich diskutieren Konflikte.

- Trifft voll und ganz zu
- Trifft meistens zu
- Trifft eher nicht zu
- Trifft gar nicht zu

26. Ich kann meine Gedanken gegenüber der KLP offen äussern.

- Trifft voll und ganz zu
- Trifft meistens zu
- Trifft eher nicht zu
- Trifft gar nicht zu

27. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der KLP wertgeschätzt.

- Trifft voll und ganz zu
- Trifft meistens zu
- Trifft eher nicht zu
- Trifft gar nicht zu

28. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.

(Mehrfachantworten möglich, bitte nur ankreuzen wenn mind. 4x pro Jahr praktiziert)

- Teamteaching (beide Lehrpersonen leiten den Unterricht gemeinsam)
- Eine Lehrperson leitet, die andere beobachtet
- Unterricht mit Arbeitsposten, welche von beiden LPs betreut werden
- Parallelunterricht (z.B. in der Halbklassse)
- Jemand leitet, die andere Person hilft
- Niveaudifferenziert in zwei Gruppen (Kinder die den Stoff bewältigen können und solche die den Stoff (noch) nicht bewältigen können.

Vielen Dank für die Mithilfe. Bitte behandeln Sie sowohl Ihre, wie auch die Antworten der anderen Beteiligten diskret und anonym. Ich bitte Sie den Bogen in den Umschlag einzupacken und mir zusammen mit den anderen Umfragebögen zurück zu senden oder zu geben.

B Rohdatentabellen der Klassen

Hier befinden sich die Rohdaten, die für die Analyse der Ergebnisse verwendet wurden. Sie wurden geordnet nach Klasse eingefügt.

B1 Rohdaten Klasse 1

B1.1 Klassenlehrperson

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der IF-LP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht		
	1				
2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespreche weniger lang	Die Besprechungen sind länger	Die Besprechungszeit ist zutreffend		
	1				
3. Ich tausche mit meiner IF-LP...	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täglich aus.	
	1				
4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer	
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.				1	
Die Leistungen der Förderkinder.				1	
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.				1	
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>				1	
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder				1	

Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .		1
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .		1
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen		1
Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.		1
Über persönliche Probleme im Beruf.	1	
Über private Angelegenheiten.	1	

5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide
Erstellen der Jahresplanung	1		
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.			1
Lektionsplanungen für die ganze Klasse.	1		
Gestaltung des Klassenraums	1		
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.			1
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder		1	
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.	1		

6. Die Zusammenarbeit mit der IF-LP ist eine Entlastung	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
	1		

7. Die IF-LP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.	ja	nein	weiss nicht
	1		

8. Die IF-LP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen	ja	nein	weiss nicht
	1		

9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der IF-LP.	nie	selten	oft	sehr oft		
				1		
10. Die IF-LP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen	ja	nein	weiss nicht			
	1					
11. Die IF-LP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der IF-LP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der IF-LP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Teamteaching (beide Lehrpersonen leiten den Unterricht gemeinsam)	Eine Lehrperson leitet, die andere beobachtet	Unterricht mit Arbeitsposten, welche von beiden LP's betreut werden	Parallelunterricht (z.B. in der Halbklassse)	Jemand leitet, die andere Person hilft.	Niveaudifferenziert in zwei Gruppen
		1	1	1	1	1

B1.2 Heilpädagog_in

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der KLP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht	
	1			
2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespreche weniger lang	Die Besprechungen sind länger	Die Besprechungszeit ist zutreffend	
	1			
3. Ich tausche mit meiner KLP...	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täglich aus.
	1			
4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.			1	
Die Leistungen der Förderkinder.				1
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.				1
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>		1		
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder			1	
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .			1	
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .				1
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen			1	
Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.				1
Über persönliche Probleme im Beruf.		1		

Über private Angelegenheiten.

1

5. für folgende Dinge ist wer zuständig?

KLP	SHP	beide
-----	-----	-------

Erstellen der Jahresplanung

1

Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.

1

Lektionsplanungen für die ganze Klasse.

1

Gestaltung des Klassenraums

1

Umsetzung der Förderung der Förderkinder.

1

Vorbereitung des Materials für die Förderkinder

Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.

1

6. Die Zusammenarbeit mit der KLP ist eine Entlastung

trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
-----------	-----------------	-------------

1

7. Die KLP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.

ja	nein	weiss nicht
----	------	-------------

1

8. Die KLP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen

ja	nein	weiss nicht
----	------	-------------

1

9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der KLP.

nie	selten	oft	sehr oft
-----	--------	-----	----------

1

10. Die KLP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen

ja	nein	weiss nicht
----	------	-------------

1

11. Die KLP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der KLP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der KLP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Teamteaching (beide Lehrpersonen leiten den Unterricht gemeinsam)	Eine Lehrperson leitet, die andere beobachtet	Unterricht mit Arbeitsposten, welche von beiden LP's betreut werden	Parallelunterricht (z.B. in der Halbklasse)	Jemand leitet, die andere Person hilft.	Niveaudifferenziert in zwei Gruppen
	1		1	1	1	1

B1.3 Schüler_innen

Stichprobengrösse	15			
1. Ich frage meine IF LP um Hilfe wenn...	oft	ab und zu	selten	nie
Ich Fragen zu Mathematik habe	0	11	3	1
Ich Fragen zu Deutsch habe.	1	10	4	0

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Ich Fragen zu anderen Schulfächern habe.	0	5	8	2
Ich Fragen zu Hausaufgaben habe	0	0	6	9
Ich Fragen zu Klassenregeln habe.	0	0	5	10
Ich Probleme mit meinen Mitschüler*innen habe	0	1	6	7

2. Wenn die IF – Lehrperson bei uns ist, dann arbeitet sie mit uns:	oft	ab und zu	selten	nie
In einer kleinen Gruppe	4	9	2	0
Mit einzelnen Schüler*innen.	2	3	8	2
Sie ist im Klassenzimmer zusammen mit unserer Klassenlehrperson	6	8	0	1
Alle dürfen, wenn sie wollen mit der IF- Lehrperson arbeiten.	8	6	1	0

3. Wenn ich mit der IF- Lehrperson zusammen arbeite, verstehe ich meistens, was sie mir erklärt.	ja	nein	weiss nicht
	14		

4. Meine IF – Lehrperson kennt unsere Klassenregeln.	ja	nein	weiss nicht
	12		2

5. Meine IF – Lehrperson schaut darauf, dass wir Regeln einhalten (z.B. leise arbeiten.)	ja	nein	weiss nicht
	14	0	1

6. Wenn ich mich nicht an die Regeln gehalten habe, dann gibt es von der IF – Lehrperson eine Strafe.	ja	nein	weiss nicht
	0	9	6

7. Meine IF – Lehrperson ist locker, wir dürfen bei ihr mache was wir wollen.	ja	nein	weiss nicht
	1	14	0

Falls du JA angekreuzt hast: Wie findest du das?	toll	es ist nervig	ist mir egal
	1		

8. Meine IF-Lehrperson spricht anständig mit mir, sie ist nett zu mir.	ja	nein	weiss nicht
	13	0	2

9. Ich finde, meine IF – Lehrperson erkennt, wenn ich mir Mühe gegeben habe.	ja	nein	weiss nicht
	10		5

10. Meine IF – Lehrperson lobt mich, wenn ich etwas gut gemacht habe. (Sie sagt z.B. : «Super, jetzt hast du lange probiert und die richtige Lösung gefunden.»)	ja	nein	weiss nicht
	12	1	2

11. Ich arbeite gerne mit der IF - Lehrperson zusammen	ja	nein	weiss nicht
	14		

12. Wenn ich mit der IF – Lehrperson arbeiten dann kann ich mich gut konzentrieren.	ja	nein	weiss nicht
	12		2

13. Ich habe das Gefühl, meine IF- Lehrperson interessiert sich für mich. (Sie fragt mich zum Beispiel was ich am Wochenende gemacht habe.)	ja	nein	weiss nicht
	4	6	5

14. Meine IF – Lehrperson ist eine gute Lehrerin, sie weiss viele Dinge.	ja	nein	weiss nicht
	13		2

15. In der Pause oder vor der Schule, wenn ich meine IF – Lehrperson treffe, dann:	Rede ich nicht mit ihr	Spreche ich mit ihr über die Schule	Spreche ich mit ihr über andere Sachen, zum Beispiel meine Hobbies
	12	2	1

16. Ich fände es toll, wenn die IF-Lehrperson mehr bei uns in der Klasse wäre.	ja	nein	weiss nicht
	10	0	4

17. Ich finde meine IF-Lehrperson ist...	humorvoll (lustig)	freundlich	oft genervt	gesprächig (redet viel mit uns)	gerecht (fair)	ungerecht (unfair)	verständnisvoll (wenn ich z.B. ein Problem habe, versteht sie mich)	wütend	fröhlich	gemein
	8	15	0	10	14	0	13	0	14	0

B2 Rohdaten Klasse 2

B2.1 Klassenlehrperson

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der IF-LP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht	
	1			
2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespreche weniger lang	Die Besprechungen sind länger	Die Besprechungszeit ist zutreffend	
			1	
3. Ich tausche mit meiner IF-LP...	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täglich aus.
	1			
4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.		1		
Die Leistungen der Förderkinder.			1	
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.			1	
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>			1	
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder			1	
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .		1		
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .			1	
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen		1		
Handhabung von Verhaltensauffälligkeiten.		1		

Über persönliche Probleme im Beruf. 1
 Über private Angelegenheiten. 1

5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide
Erstellen der Jahresplanung	1		
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.			1
Lektionsplanungen für die ganze Klasse.			1
Gestaltung des Klassenraums	1		
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.			1
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder			1
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.	1		

6. Die Zusammenarbeit mit der IF-LP ist eine Entlastung	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
	1		

7. Die IF-LP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.	ja	nein	weiss nicht
	1		

8. Die IF-LP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen	ja	nein	weiss nicht
		1	

9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der IF-LP.	nie	selten	oft	sehr oft
			1	

10. Die IF-LP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen	ja	nein	weiss nicht
	1		

11. Die IF-LP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
		1		

12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der IF-LP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
		1		

13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der IF-LP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
		1		

14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Te- amteaching (beide Lehr- personen lei- ten den Un- terricht ge- meinsam)	Eine Lehrper- son leitet, die andere beo- bachtet	Unterricht mit Arbeitsposten welche von bei- den LP's betreut werden	Parallelunter- richt (z.B. in der Halb- klasse)	Je- mand leitet, die an- dere Person hilft.	Niveaudifferen- ziert in zwei Gruppen
		1		1	1	1

B2.2 Heilpädagog_in

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der KLP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht
	1		

2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespreche weniger lang	Die Besprechungen sind länger	Die Besprechungszeit ist zutreffend	
			1	
3. Ich tausche mit meiner KLP...	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täglich aus.
			1	
4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.		1		
Die Leistungen der Förderkinder.				1
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.			1	
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>		1		
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder			1	
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .		1		
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .			1	
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen		1		
Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.		1		
Über persönliche Probleme im Beruf.			1	
Über private Angelegenheiten.		1		
5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide	
Erstellen der Jahresplanung	1			
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.			1	

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Lektionsplanungen für die ganze Klasse.	1		
Gestaltung des Klassenraums	1		
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.		1	
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder		1	
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.	1		

6. Die Zusammenarbeit mit der KLP ist eine Entlastung.	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
	1		

7. Die KLP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.	ja	nein	weiss nicht
	1		

8. Die KLP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen	ja	nein	weiss nicht
	1		

9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der KLP.	nie	selten	oft	sehr oft
			1	

10. Die KLP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen	ja	nein	weiss nicht
	1		

11. Die KLP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
		1		

12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der KLP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
	1			

13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der KLP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
	1			

14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Te- amteaching (beide Lehr- personen lei- ten den Un- terricht ge- meinsam)	Eine Lehrper- son leitet, die andere beo- achtet	Unterricht mit Arbeitsposten welche von bei- den LP's betreut werden	Parallelunter- richt (z.B. in der Halb- klasse)	Je- mand leitet, die an- dere Person hilft.	Niveaudifferen- ziert in zwei Gruppen
	1		1	1	1	1

B2.3 Schüler_innen

Stichprobengrösse	15			
1. Ich frage meine IF LP um Hilfe wenn...	oft	ab und zu	selten	nie
Ich Fragen zu Mathematik habe		12	3	
Ich Fragen zu Deutsch habe.		7	8	
Ich Fragen zu anderen Schulfächern habe.		8	3	4
Ich Fragen zu Hausaufgaben habe		2	2	10

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Ich Fragen zu Klassenregeln habe.	2	1	12
Ich Probleme mit meinen Mitschüler*innen habe	2	7	6

2. Wenn die IF – Lehrperson bei uns ist, dann arbeitet sie mit uns:	oft	ab und zu	selten	nie
In einer kleinen Gruppe	8	7		
Mit einzelnen Schüler*innen.		4	9	2
Sie ist im Klassenzimmer zusammen mit unserer Klassenlehrperson	4	6	4	1
Alle dürfen, wenn sie wollen mit der IF- Lehrperson arbeiten.	1	7	4	3

3. Wenn ich mit der IF- Lehrperson zusammen arbeite, verstehe ich meistens, was sie mir erklärt.	ja	nein	weiss nicht
	12	1	2

4. Meine IF – Lehrperson kennt unsere Klassenregeln.	ja	nein	weiss nicht
	9		6

5. Meine IF – Lehrperson schaut darauf, dass wir Regeln einhalten (z.B. leise arbeiten.)	ja	nein	weiss nicht

11 3

6. Wenn ich mich nicht an die Regeln gehalten habe, dann gibt es von der IF – Lehrperson eine Strafe.	ja	nein	weiss nicht
	5	3	6

7. Meine IF – Lehrperson ist locker, wir dürfen bei ihr mache was wir wollen.	ja	nein	weiss nicht
	14		

Falls du JA angekreuzt hast: Wie findest du das?	toll	es ist nervig	ist mir egal
--	------	---------------	--------------

8. Meine IF-Lehrperson spricht anständig mit mir, sie ist nett zu mir.	ja	nein	weiss nicht
	14		1

9. Ich finde, meine IF – Lehrperson erkennt, wenn ich mir Mühe gegeben habe.	ja	nein	weiss nicht
	11		3

10. Meine IF – Lehrperson lobt mich, wenn ich etwas gut gemacht habe. (Sie sagt z.B. : «Super, jetzt	ja	nein	weiss nicht

hast du lange probiert und die richtige Lösung gefunden.»					
		9		5	
11. Ich arbeite gerne mit der IF - Lehrperson zusammen	ja	nein	weiss nicht	teilweise	
		9	1	4	1
12. Wenn ich mit der IF – Lehrperson arbeiten dann kann ich mich gut konzentrieren.	ja	nein	weiss nicht	teilweise	
		9	2	3	1
13. Ich habe das Gefühl, meine IF- Lehrperson interessiert sich für mich. (Sie fragt mich zum Beispiel was ich am Wochenende gemacht habe.)	ja	nein	weiss nicht		
		1	4	10	
14. Meine IF – Lehrperson ist eine gute Lehrerin, sie weiss viele Dinge.	ja	nein	weiss nicht		
		14		1	

15. In der Pause oder vor der Schule, wenn ich meine IF – Lehrperson treffe, dann:	Rede ich nicht mit ihr	Spreche ich mit ihr über die Schule	Spreche ich mit ihr über andere Sachen, zum Beispiel meine Hobbies
	9	6	1

16. Ich fände es toll, wenn die IF-Lehrperson mehr bei uns in der Klasse wäre.	ja	nein	weiss nicht
	8	1	6

17. Ich finde meine IF-Lehrperson ist...	humorvoll (lustig)	freundlich	oft genervt	gesprächig (redet viel mit uns)	gerecht (fair)	ungerecht (unfair)	verständnisvoll (wenn ich z.B. ein Problem habe, versteht sie mich)	wütend	fröhlich	gemein
	8	12		7	9	1	9		11	

B3 Rohdaten Klasse 3

B3.1 Klassenlehrperson

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der IF-LP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht
	1		

2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespre- che weniger lang	Die Bespre- chungen sind länger	Die Bespre- chungszeit ist zutreffend	
			1	
3. Ich tausche mit meiner IF-LP...	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täg- lich aus.
			1	
4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.			1	
Die Leistungen der Förderkinder.				1
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.			1	
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>			1	
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder		1		
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .			1	
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .			1	
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen		1		
Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.			1	
Über persönliche Probleme im Beruf.			1	
Über private Angelegenheiten.			1	
5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide	
Erstellen der Jahresplanung	1			
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.		1		

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Lektionsplanungen für die ganze Klasse.				1
Gestaltung des Klassenraums	1			
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.		1		
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder		1		
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.	1			
6. Die Zusammenarbeit mit der IF-LP ist eine Entlastung	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht	
	1			
7. Die IF-LP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.	ja	nein	weiss nicht	
	1			
8. Die IF-LP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen	ja	nein	weiss nicht	
		1		
9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der IF-LP.	nie	selten	oft	sehr oft
			1	
10. Die IF-LP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen	ja	nein	weiss nicht	
	1			
11. Die IF-LP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
	1			

12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der IF-LP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
	1			

13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der IF-LP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
	1			

14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Te- amteaching (beide Lehr- personen lei- ten den Un- terricht ge- meinsam)	Eine Lehrper- son leitet, die andere beo- bachtet	Unterricht mit Arbeitsposten welche von bei- den LP's betreut werden	Parallelunter- richt (z.B. in der Halb- klasse)	Je- mand leitet, die an- dere Person hilft.	Niveaudifferen- ziert in zwei Gruppen
	1		1	1	1	

B3.2 Heilpädagog_in

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der KLP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht
	1		

2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespreche weniger lang	Die Bespre- chungen sind länger	Die Bespre- chungszeit ist zutreffend
			1

3. Ich tausche mit meiner KLP...	1x in der Wo- che aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täglich aus.
----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------

1

4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.			1	
Die Leistungen der Förderkinder.				1
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.			1	
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>			1	
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder		1		
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .			1	
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .			1	
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen		1		
Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.			1	
Über persönliche Probleme im Beruf.			1	
Über private Angelegenheiten.			1	

5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide
Erstellen der Jahresplanung	1		
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.		1	
Lektionsplanungen für die ganze Klasse.			1
Gestaltung des Klassenraums	1		
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.		1	
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder		1	
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.	1		

6. Die Zusammenarbeit mit der KLP ist eine Entlastung.	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht

1

7. Die KLP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.	ja	nein	weiss nicht
---	----	------	-------------

1

8. Die KLP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen	ja	nein	weiss nicht
--	----	------	-------------

1

9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der KLP.	nie	selten	oft	sehr oft
---	-----	--------	-----	----------

1

10. Die KLP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen	ja	nein	weiss nicht
---	----	------	-------------

1

11. Die KLP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
--	-------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

1

12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der KLP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
--	-------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

1

13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der KLP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
---	-------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

1

14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Teamteaching (beide Lehrpersonen leiten den Unterricht gemeinsam)	Eine Lehrperson leitet, die andere beobachtet	Unterricht mit Arbeitsposten welche von beiden LP's betreut werden	Parallelunterricht (z.B. in der Halbklasse)	Jemand leitet, die andere Person hilft.	Niveaudifferenziert in zwei Gruppen
	1		1	1	1	

B3.3 Schüler_innen

Stichprobengrösse	21			
1. Ich frage meine IF LP um Hilfe wenn...	oft	ab und zu	selten	nie
Ich Fragen zu Mathematik habe	4	12	2	3
Ich Fragen zu Deutsch habe.	6	8	6	1
Ich Fragen zu anderen Schulfächern habe.	3	7	9	2
Ich Fragen zu Hausaufgaben habe	0	2	4	14
Ich Fragen zu Klassenregeln habe.	0	2	4	17
Ich Probleme mit meinen Mitschüler*innen habe	0		5	15
2. Wenn die IF – Lehrperson bei uns ist, dann arbeitet sie mit uns:	oft	ab und zu	selten	nie
In einer kleinen Gruppe	12	8		
Mit einzelnen Schüler*innen.	4	3	11	2

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Sie ist im Klassenzimmer zusammen mit unserer Klassenlehrperson	8	11	1	
Alle dürfen, wenn sie wollen mit der IF- Lehrperson arbeiten.	11	6	2	1

3. Wenn ich mit der IF- Lehrperson zusammen arbeite, verstehe ich meistens, was sie mir erklärt.	ja	nein	weiss nicht
	19	1	0

4. Meine IF – Lehrperson kennt unsere Klassenregeln.	ja	nein	weiss nicht
	13	0	7

5. Meine IF – Lehrperson schaut darauf, dass wir Regeln einhalten (z.B. leise arbeiten.)	ja	nein	weiss nicht
	21	0	0

6. Wenn ich mich nicht an die Regeln gehalten habe, dann gibt es von der IF – Lehrperson eine Strafe.	ja	nein	weiss nicht
	1	6	14

7. Meine IF – Lehrperson ist locker, wir dürfen bei ihr machen was wir wollen.	ja	nein	weiss nicht
--	----	------	-------------

0 19 2

Falls du JA angekreuzt hast: Wie findest du das?	toll	es ist nervig	ist mir egal
--	------	---------------	--------------

8. Meine IF-Lehrperson spricht anständig mit mir, sie ist nett zu mir.	ja	nein	weiss nicht
	20	1	

9. Ich finde, meine IF – Lehrperson erkennt, wenn ich mir Mühe gegeben habe.	ja	nein	weiss nicht
	15	1	5

10. Meine IF – Lehrperson lobt mich, wenn ich etwas gut gemacht habe. (Sie sagt z.B. : «Super, jetzt hast du lange probiert und die richtige Lösung gefunden.»)	ja	nein	weiss nicht
	17	1	2

11. Ich arbeite gerne mit der IF - Lehrperson zusammen	ja	nein	weiss nicht
	17	3	1

12. Wenn ich mit der IF – Lehrperson arbeiten dann kann ich mich gut konzentrieren.	ja	nein	weiss nicht
	17	2	1

13. Ich habe das Gefühl, meine IF- Lehrperson interessiert sich für mich. (Sie fragt mich zum Beispiel was ich am Wochenende gemacht habe.)	ja	nein	weiss nicht
	6	7	7

14. Meine IF – Lehrperson ist eine gute Lehrerin, sie weiss viele Dinge.	ja	nein	weiss nicht
	19	0	1

15. In der Pause oder vor der Schule, wenn ich meine IF – Lehrperson treffe, dann:	Rede ich nicht mit ihr	Spreche ich mit ihr über die Schule	Spreche ich mit ihr über andere Sachen, zum Beispiel meine Hobbies
	12	5	1

16. Ich fände es toll, wenn die IF-Lehrperson mehr bei uns in der Klasse wäre.	ja	nein	weiss nicht
	15	2	4

17. Ich finde meine IF-Lehrperson ist...	humorvoll (lustig)	freundlich	oft genervt	gesprächig (redet viel mit uns)	gerecht (fair)	ungerecht (unfair)	verständnisvoll (wenn ich z.B. ein Problem habe, versteht sie mich)	wütend	fröhlich	gemein
	17	19	0	15	17	0	16	0	13	1

B4 Rohdaten Klasse 4

B4.1 Klassenlehrperson

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der IF-LP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht
	1		

2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespreche weniger lang	Die Besprechungen sind länger	Die Besprechungszeit ist zutreffend
	1		

3. Ich tausche mit meiner IF-LP...	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täglich aus.
			1	

4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
------------------------------------	-----	--------	-----	------------

Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.	1		
Die Leistungen der Förderkinder.		1	
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.			1
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>		1	
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder		1	
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .		1	
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .			1
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen	1		
Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.	1		
Über persönliche Probleme im Beruf.	1		
Über private Angelegenheiten.	1		

5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide
Erstellen der Jahresplanung	1		
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.		1	
Lektionsplanungen für die ganze Klasse.	1	1	1
Gestaltung des Klassenraums	1		
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.		1	
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder		1	
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.	1		

6. Die Zusammenarbeit mit der IF-LP ist eine Entlastung	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
	1		

7. Die IF-LP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.	ja	nein	weiss nicht	
	1			
8. Die IF-LP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen	ja	nein	weiss nicht	
	1			
9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der IF-LP.	nie	selten	oft	sehr oft
			1	
10. Die IF-LP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen	ja	nein	weiss nicht	
	1			
11. Die IF-LP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
			1	
12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der IF-LP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
	1			
13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der IF-LP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
	1			

14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Teamenteaching (beide Lehrpersonen leiten den Unterricht gemeinsam)	Eine Lehrperson leitet, die andere beobachtet	Unterricht mit Arbeitsposten welche von beiden LP's betreut werden	Parallelunterricht (z.B. in der Halbklasse)	Jemand leitet, die andere Person hilft.	Niveaudifferenziert in zwei Gruppen
				1	1	1

B4.2 Heilpädagogin

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der KLP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht
	1		

2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespreche weniger lang	Die Besprechungen sind länger	Die Besprechungszeit ist zutreffend
		1	

3. Ich tausche mit meiner KLP...	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täglich aus.
			1	

4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.			1	
Die Leistungen der Förderkinder.			1	
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.			1	
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>				

Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder	1		
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .	1		
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .			1
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen	1		
Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.	1		
Über persönliche Probleme im Beruf.			1
Über private Angelegenheiten.			1

5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide
Erstellen der Jahresplanung	1		
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.		1	
Lektionsplanungen für die ganze Klasse.	1		
Gestaltung des Klassenraums	1		
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.		1	
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder			1
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.		1	1

6. Die Zusammenarbeit mit der KLP ist eine Entlastung.	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
	1		

7. Die KLP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.	ja	nein	weiss nicht
	1		

8. Die KLP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen	ja	nein	weiss nicht
	1		

9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der KLP.	nie	selten	oft	sehr oft		
			1			
10. Die KLP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen	ja	nein	weiss nicht			
	1					
11. Die KLP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der KLP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der KLP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Te- amteaching (beide Lehr- personen lei- ten den Un- terricht ge- meinsam)	Eine Lehrper- son leitet, die andere beo- bachtet	Unterricht mit Arbeitsposten welche von bei- den LP's betreut werden	Parallelunter- richt (z.B. in der Halb- klasse)	Je- mand leitet, die an- dere Person hilft.	Niveaudifferen- ziert in zwei Gruppen
	1	1		1	1	1

B4.3 Schüler_innen

Stichprobengrösse	15			
1. Ich frage meine IF LP um Hilfe wenn...	oft	ab und zu	selten	nie
Ich Fragen zu Mathematik habe	4	8	4	0
Ich Fragen zu Deutsch habe.	4	6	5	0
Ich Fragen zu anderen Schulfächern habe.	4	2	6	3
Ich Fragen zu Hausaufgaben habe	3	2	6	4
Ich Fragen zu Klassenregeln habe.	1	3	2	9
Ich Probleme mit meinen Mitschüler*innen habe	1	1	6	7
2. Wenn die IF – Lehrperson bei uns ist, dann arbeitet sie mit uns:	oft	ab und zu	selten	nie
In einer kleinen Gruppe	11	4	0	0
Mit einzelnen Schüler*innen.	3	8	4	0
Sie ist im Klassenzimmer zusammen mit unserer Klassenlehrperson	2	6	7	0
Alle dürfen, wenn sie wollen mit der IF- Lehrperson arbeiten.	3	5	5	2
3. Wenn ich mit der IF-Lehrperson zusammen	ja	nein	weiss nicht	

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

arbeite, verstehe ich meistens, was sie mir erklärt.			
	15	0	0

4. Meine IF – Lehrperson kennt unsere Klassenregeln.	ja	nein	weiss nicht
	10	0	5

5. Meine IF – Lehrperson schaut darauf, dass wir Regeln einhalten (z.B. leise arbeiten.)	ja	nein	weiss nicht
	15	0	0

6. Wenn ich mich nicht an die Regeln gehalten habe, dann gibt es von der IF – Lehrperson eine Strafe.	ja	nein	weiss nicht
	6	2	7

7. Meine IF – Lehrperson ist locker, wir dürfen bei ihr mache was wir wollen.	ja	nein	weiss nicht
	2	11	3

Falls du JA angekreuzt hast: Wie findest du das?	toll	es ist nervig	ist mir egal
	1		

8. Meine IF-Lehrperson spricht anständig mit mir, sie ist nett zu mir.	ja	nein	weiss nicht
--	----	------	-------------

15

9. Ich finde, meine IF – Lehrperson erkennt, wenn ich mir Mühe gegeben habe.	ja	nein	weiss nicht
--	----	------	-------------

13

0

2

10. Meine IF – Lehrperson lobt mich, wenn ich etwas gut gemacht habe. (Sie sagt z.B. : «Super, jetzt hast du lange probiert und die richtige Lösung gefunden.»)	ja	nein	weiss nicht
---	----	------	-------------

14

0

2

11. Ich arbeite gerne mit der IF - Lehrperson zusammen	ja	nein	weiss nicht
--	----	------	-------------

13

0

2

12. Wenn ich mit der IF – Lehrperson arbeiten dann kann ich mich gut konzentrieren.	ja	nein	weiss nicht
---	----	------	-------------

15

0

0

13. Ich habe das Gefühl, meine IF- Lehrperson interessiert sich für mich. (Sie fragt mich zum Beispiel was ich am Wochenende gemacht habe.)	ja	nein	weiss nicht
	6	5	4

14. Meine IF – Lehrperson ist eine gute Lehrerin, sie weiss viele Dinge.	ja	nein	weiss nicht
	14	0	1

15. In der Pause oder vor der Schule, wenn ich meine IF – Lehrperson treffe, dann:	Rede ich nicht mit ihr	Spreche ich mit ihr über die Schule	Spreche ich mit ihr über andere Sachen, zum Beispiel meine Hobbies
	11	2	4

16. Ich fände es toll, wenn die IF-Lehrperson mehr bei uns in der Klasse wäre.	ja	nein	weiss nicht
	11	0	4

17. Ich finde meine IF-Lehrperson ist...	humorvoll (lustig)	freundlich	oft genervt	gesprächig (redet viel mit uns)	gerecht (fair)	ungerecht (unfair)	verständnisvoll (wenn ich z.B. ein Problem habe, versteht sie mich)	wütend	fröhlich	gemein
	11	15	0	11	13	0	14	0	14	0

B5 Rohdaten Klasse 5

B5.1 Klassenlehrperson

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der IF-LP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht
	1		

2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespreche weniger lang	Die Besprechungen sind länger	Die Besprechungszeit ist zutreffend
			1

3. Ich tausche mit meiner IF-LP...	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täglich aus.
			1	

4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.	1			
Die Leistungen der Förderkinder.				1
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.				1

Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>	1			
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder			1	
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .		1		
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .				1
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen		1		
Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.			1	
Über persönliche Probleme im Beruf.	1			
Über private Angelegenheiten.	1			

5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide
--	-----	-----	-------

Erstellen der Jahresplanung	1		
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.			1
Lektionsplanungen für die ganze Klasse.	1		
Gestaltung des Klassenraums	1		
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.			1
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder		1	
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.	1		

6. Die Zusammenarbeit mit der IF-LP ist eine Entlastung	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
---	-----------	-----------------	-------------

1

7. Die IF-LP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.	ja	nein	weiss nicht
---	----	------	-------------

1

8. Die IF-LP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen	ja	nein	weiss nicht			
	1					
9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der IF-LP.	nie	selten	oft	sehr oft		
			1			
10. Die IF-LP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen	ja	nein	weiss nicht			
	1					
11. Die IF-LP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
		1				
12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der IF-LP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der IF-LP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Teamentaching (beide Lehrpersonen leiten den Unterricht gemeinsam)	Eine Lehrperson leitet, die andere beobachtet	Unterricht mit Arbeitsposten welche von beiden LP's betreut werden	Parallelunterricht (z.B. in der Halbklassen)	Jemand leitet, die andere Person hilft.	Niveaudifferenziert in zwei Gruppen

1 1 1 1 1

B5.2 Heilpädagog_in

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der KLP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht
	1		

2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespre- che weniger lang	Die Bespre- chungen sind länger	Die Bespre- chungszeit ist zutreffend
			1

3. Ich tausche mit meiner KLP...	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täg- lich aus.
	1			

4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.			1	
Die Leistungen der Förderkinder.				1
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.				1
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>			1	
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder			1	
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .			1	
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .				1
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen			1	

Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten. 1

Über persönliche Probleme im Beruf. 1

Über private Angelegenheiten. 1

5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide
Erstellen der Jahresplanung	1		
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.		1	
Lektionsplanungen für die ganze Klasse.			1
Gestaltung des Klassenraums	1		
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.			1
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder		1	
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.			1

6. Die Zusammenarbeit mit der KLP ist eine Entlastung.	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
	1		

7. Die KLP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.	ja	nein	weiss nicht
	1		

8. Die KLP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen	ja	nein	weiss nicht
	1		

9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der KLP.	nie	selten	oft	sehr oft
			1	

10. Die KLP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen	ja	nein	weiss nicht
	1		

11. Die KLP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
		1		

12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der KLP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
	1			

13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der KLP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
		1		

14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Te- amteaching (beide Lehr- personen lei- ten den Un- terricht ge- meinsam)	Eine Lehrper- son leitet, die andere beo- bachtet	Unterricht mit Arbeitsposten welche von bei- den LP's betreut werden	Parallelunter- richt (z.B. in der Halb- klasse)	Je- mand leitet, die an- dere Person hilft.	Niveaudifferen- ziert in zwei Gruppen
	1	1	1	1	1	1

B5.3 Schüler_innen

Stichprobengrösse	22			
1. Ich frage meine IF LP um Hilfe wenn...	oft	ab und zu	selten	nie
Ich Fragen zu Mathematik habe	1	8	9	4

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Ich Fragen zu Deutsch habe.	5	8	7	2
Ich Fragen zu anderen Schulfächern habe.	1	7	7	7
Ich Fragen zu Hausaufgaben habe	1	2	5	14
Ich Fragen zu Klassenregeln habe.	2	1	2	17
Ich Probleme mit meinen Mitschüler*innen habe	2	0	3	15

2. Wenn die IF – Lehrperson bei uns ist, dann arbeitet sie mit uns:	oft	ab und zu	selten	nie
In einer kleinen Gruppe	13	5	4	1
Mit einzelnen Schüler*innen.	3	11	7	1
Sie ist im Klassenzimmer zusammen mit unserer Klassenlehrperson	4	11	4	2
Alle dürfen, wenn sie wollen mit der IF- Lehrperson arbeiten.	4	8	5	5

3. Wenn ich mit der IF- Lehrperson zusammen arbeite, verstehe ich meistens, was sie mir erklärt.	ja	nein	weiss nicht
	16	1	6

4. Meine IF – Lehrperson kennt unsere Klassenregeln.	ja	nein	weiss nicht

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

11 0 11

5. Meine IF – Lehrperson schaut darauf, dass wir Regeln einhalten (z.B. leise arbeiten.)	ja	nein	weiss nicht
	15	0	7

6. Wenn ich mich nicht an die Regeln gehalten habe, dann gibt es von der IF – Lehrperson eine Strafe.	ja	nein	weiss nicht
		11	12

7. Meine IF – Lehrperson ist locker, wir dürfen bei ihr mache was wir wollen.	ja	nein	weiss nicht
		18	4

Falls du JA angekreuzt hast: Wie findest du das?	toll	es ist nervig	ist mir egal
--	------	---------------	--------------

8. Meine IF-Lehrperson spricht anständig mit mir, sie ist nett zu mir.	ja	nein	weiss nicht
	18		6

9. Ich finde, meine IF – Lehrperson erkennt, wenn ich mir Mühe gegeben habe.	ja	nein	weiss nicht
--	----	------	-------------

10 2 10

10. Meine IF – Lehrperson lobt mich, wenn ich etwas gut gemacht habe. (Sie sagt z.B. : «Super, jetzt hast du lange probiert und die richtige Lösung gefunden.»)	ja	nein	weiss nicht
	10	3	9

11. Ich arbeite gerne mit der IF - Lehrperson zusammen	ja	nein	weiss nicht
	12	4	7

12. Wenn ich mit der IF – Lehrperson arbeiten dann kann ich mich gut konzentrieren.	ja	nein	weiss nicht
	10	1	11

13. Ich habe das Gefühl, meine IF- Lehrperson interessiert sich für mich. (Sie fragt mich zum Beispiel was ich am Wochenende gemacht habe.)	ja	nein	weiss nicht
	2	5	15

14. Meine IF – Lehrperson ist eine gute Lehrerin, sie weiss viele Dinge.	ja	nein	weiss nicht
	16	0	6

15. In der Pause oder vor der Schule, wenn ich meine IF – Lehrperson treffe, dann:	Rede ich nicht mit ihr	Spreche ich mit ihr über die Schule	Spreche ich mit ihr über andere Sachen, zum Beispiel meine Hobbies
	10	4	7

16. Ich fände es toll, wenn die IF-Lehrperson mehr bei uns in der Klasse wäre.	ja	nein	weiss nicht
	8	4	9

17. Ich finde meine IF-Lehrperson ist...	humorvoll (lustig)	freundlich	oft genervt	gesprächig (redet viel mit uns)	gerecht (fair)	ungerecht (unfair)	verständnisvoll (wenn ich z.B. ein Problem habe, versteht sie mich)	wütend	fröhlich	gemein
	10	21	1	13	16		14		16	2

B6 Rohdaten Klasse 6

B6.1 Klassenlehrpersonen

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der IF-LP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht	
	1			
2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespreche weniger lang	Die Besprechungen sind länger	Die Besprechungszeit ist zutreffend	
			1	
3. Ich tausche mit meiner IF-LP...	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täglich aus.
			1	
4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.			1	
Die Leistungen der Förderkinder.				1
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.			1	
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>		1		
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder			1	
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .			1	
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .				1
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen		1		
Handhabung von Verhaltensauffälligkeiten.			1	

Über persönliche Probleme im Beruf. 1
 Über private Angelegenheiten. 1

5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide
Erstellen der Jahresplanung	1		
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.			1
Lektionsplanungen für die ganze Klasse.	1		
Gestaltung des Klassenraums			1
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.		1	
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder			1
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.	1		

6. Die Zusammenarbeit mit der IF-LP ist eine Entlastung	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
	1		

7. Die IF-LP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.	ja	nein	weiss nicht
	1		

8. Die IF-LP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen	ja	nein	weiss nicht
	1		

9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der IF-LP.	nie	selten	oft	sehr oft
			1	

10. Die IF-LP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen	ja	nein	weiss nicht
	1		

11. Die IF-LP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
	1			

12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der IF-LP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
	1			

13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der IF-LP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
	1			

14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Te- amteaching (beide Lehr- personen lei- ten den Un- terricht ge- meinsam)	Eine Lehrper- son leitet, die andere beo- bachtet	Unterricht mit Arbeitsposten welche von bei- den LP's betreut werden	Parallelunter- richt (z.B. in der Halb- klasse)	Je- mand leitet, die an- dere Person hilft.	Niveaudifferen- ziert in zwei Gruppen
				1	1	1

B6.2 Heilpädagog_in

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der KLP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht
	1		

2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespreche weniger lang	Die Besprechungen sind länger	Die Besprechungszeit ist zutreffend	
		1		
3. Ich tausche mit meiner KLP...	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täglich aus.
			1	
4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.		1		
Die Leistungen der Förderkinder.				1
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.			1	
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>		1		
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder			1	
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .			1	
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .				1
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen		1		
Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.		1		
Über persönliche Probleme im Beruf.		1		
Über private Angelegenheiten.		1		
5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide	
Erstellen der Jahresplanung	1			
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.		1		

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Lektionsplanungen für die ganze Klasse.	1			
Gestaltung des Klassenraums	1			
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.				1
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder		1		
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.	1			

6. Die Zusammenarbeit mit der KLP ist eine Entlastung.	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
	1		

7. Die KLP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.	ja	nein	weiss nicht
	1		

8. Die KLP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen	ja	nein	weiss nicht
	1		

9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der KLP.	nie	selten	oft	sehr oft
		1		

10. Die KLP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen	ja	nein	weiss nicht
		1	

11. Die KLP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
			1	

12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der KLP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
--	-------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

1

13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der KLP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
---	-------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

1

14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Te- amteaching (beide Lehr- personen lei- ten den Un- terricht ge- meinsam)	Eine Lehrper- son leitet, die andere beo- bachtet	Unterricht mit Arbeitsposten welche von bei- den LP's betreut werden	Parallelunter- richt (z.B. in der Halb- klasse)	Je- mand leitet, die an- dere Person hilft.	Niveaudifferen- ziert in zwei Gruppen
	1		1	1	1	1

B6.3 Schüler_innen

Stichprobengrösse	19			
1. Ich frage meine IF LP um Hilfe wenn...	oft	ab und zu	selten	nie
Ich Fragen zu Mathematik habe	2	8	6	4
Ich Fragen zu Deutsch habe.	2	6	8	2
Ich Fragen zu anderen Schulfächern habe.	1	3	9	6
Ich Fragen zu Hausaufgaben habe	0	0	7	10
Ich Fragen zu Klassenregeln habe.	0	0	0	19

Ich Probleme mit meinen Mitschüler*innen habe 1 0 1 17

2. Wenn die IF – Lehrperson bei uns ist, dann arbeitet sie mit uns:	oft	ab und zu	selten	nie
In einer kleinen Gruppe	15	3	0	0
Mit einzelnen Schüler*innen.	2	3	10	5
Sie ist im Klassenzimmer zusammen mit unserer Klassenlehrperson	2	6	9	2
Alle dürfen, wenn sie wollen mit der IF- Lehrperson arbeiten.	3	2	7	7

3. Wenn ich mit der IF- Lehrperson zusammen arbeite, verstehe ich meistens, was sie mir erklärt.	ja	nein	weiss nicht
	18		1

4. Meine IF – Lehrperson kennt unsere Klassenregeln.	ja	nein	weiss nicht
	14	0	5

5. Meine IF – Lehrperson schaut darauf, dass wir Regeln einhalten (z.B. leise arbeiten.)	ja	nein	weiss nicht
	19	0	0

6. Wenn ich mich nicht an die Regeln gehalten habe, dann gibt es von der IF – Lehrperson eine Strafe.	ja	nein	weiss nicht
	2	5	12

7. Meine IF – Lehrperson ist locker, wir dürfen bei ihr mache was wir wollen.	ja	nein	weiss nicht
		15	2

Falls du JA angekreuzt hast: Wie findest du das?	toll	es ist nervig	ist mir egal
--	------	---------------	--------------

8. Meine IF-Lehrperson spricht anständig mit mir, sie ist nett zu mir.	ja	nein	weiss nicht
	18	1	0

9. Ich finde, meine IF – Lehrperson erkennt, wenn ich mir Mühe gegeben habe.	ja	nein	weiss nicht
	15	1	3

10. Meine IF – Lehrperson lobt mich, wenn ich etwas gut gemacht habe. (Sie sagt z.B. : «Super, jetzt hast du lange probiert und	ja	nein	weiss nicht
---	----	------	-------------

die richtige Lösung gefunden.»			
	13	0	6

11. Ich arbeite gerne mit der IF - Lehrperson zusammen	ja	nein	weiss nicht
	18	2	4

12. Wenn ich mit der IF – Lehrperson arbeiten dann kann ich mich gut konzentrieren.	ja	nein	weiss nicht
	16	1	4

13. Ich habe das Gefühl, meine IF- Lehrperson interessiert sich für mich. (Sie fragt mich zum Beispiel was ich am Wochenende gemacht habe.)	ja	nein	weiss nicht
	9	4	6

14. Meine IF – Lehrperson ist eine gute Lehrerin, sie weiss viele Dinge.	ja	nein	weiss nicht
	19	0	0

15. In der Pause oder vor der Schule, wenn ich meine IF – Lehrperson treffe, dann:	Rede ich nicht mit ihr	Spreche ich mit ihr über die Schule	Spreche ich mit ihr über andere Sachen, zum Beispiel meine Hobbies
	4	8	4

16. Ich fände es toll, wenn die IF-Lehrperson mehr bei uns in der Klasse wäre.	ja	nein	weiss nicht
	14	4	3

17. Ich finde meine IF-Lehrperson ist...	humorvoll (lustig)	freundlich	oft genervt	gesprächig (redet viel mit uns)	gerecht (fair)	ungerecht (unfair)	verständnisvoll (wenn ich z.B. ein Problem habe, versteht sie mich)	wütend	fröhlich	gemein
	17	19	1	12	18	0	17	1	17	0

Auswertungen der verschiedenen relevanten Items

	3. ich verstehe meistens, was sie mir erklärt.	4. kennt unsere Klassenregeln.	5. schaut darauf, dass wir Regeln einhalten	8. spricht anständig mit mir, sie ist nett zu mir.	9. erkennt, wenn ich mir Mühe gegeben habe.	10. lobt mich, wenn ich etwas gut gemacht habe.	11. Ich arbeite gerne mit der IF - Lehrperson zusammen	12. Ich kann mich gut konzentrieren, wenn ich mit der IF - LP arbeite.	13. meine IF- Lehrperson interessiert sich für mich.	14. Meine IF – Lehrperson ist eine gute Lehrerin, sie weiss viele Dinge.	16. Ich fände es toll, wenn die IF- Lehrperson mehr bei uns in der Klasse wäre.
Ja	18	14	19	18	15	13	18	16	9	19	14
nein	0	0	0	1	1	0	2	1	4	0	4
weiss nicht	1	5	0	0	3	6	4	4	6	0	3

B7 Rohdaten Klasse 7

B7.1 Klassenlehrperson

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der IF-LP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht
--	----	------	-------------

1

2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespreche weniger lang	Die Besprechungen sind länger	Die Besprechungszeit ist zutreffend
--	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

1

	1x in der Wo- che aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täglich aus.
3. Ich tausche mit meiner IF-LP...	1			1
4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.				1
Die Leistungen der Förderkinder.				1
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.				1
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>				1
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder				1
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .			1	
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .				1
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen			1	
Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.				1
Über persönliche Probleme im Beruf.			1	
Über private Angelegenheiten.			1	
5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide	
Erstellen der Jahresplanung		1		
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.			1	
Lektionsplanungen für die ganze Klasse.				1
Gestaltung des Klassenraums		1		
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.				1
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder			1	

Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.

1

6. Die Zusammenarbeit mit der IF-LP ist eine Entlastung

trifft zu trifft nicht zu weiss nicht

1

7. Die IF-LP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.

ja nein weiss nicht

1

8. Die IF-LP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen

ja nein weiss nicht

1

9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der IF-LP.

nie selten oft sehr oft

1

10. Die IF-LP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen

ja nein weiss nicht

1

11. Die IF-LP und ich diskutieren Konflikte.

trifft voll und ganz zu trifft meistens zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

1

12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der IF-LP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
--	-------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

1

13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der IF-LP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
---	-------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

1

14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Teamteaching (beide Lehrpersonen leiten den Unterricht gemeinsam)	Eine Lehrperson leitet, die andere beobachtet	Unterricht mit Arbeitsposten welche von beiden LP's betreut werden	Parallelunterricht (z.B. in der Halbklassse)	Jemand leitet, die andere Person hilft.	Niveaudifferenziert in zwei Gruppen
--	--	---	--	--	---	-------------------------------------

1

1

1

1

B7.2 Heilpädagog_in

1. In meiner Schule sind Besprechungen mit der KLP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht
--	----	------	-------------

1

2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespreche weniger lang	Die Besprechungen sind länger	Die Besprechungszeit ist zutreffend
--	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

1

	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täglich aus.
3. Ich tausche mit meiner KLP...	1		1	
4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.				1
Die Leistungen der Förderkinder.				1
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.				1
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>				1
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder				1
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .				1
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .				1
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen	1			
Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.			1	
Über persönliche Probleme im Beruf.			1	
Über private Angelegenheiten.			1	
5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide	
Erstellen der Jahresplanung	1			
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.				1
Lektionsplanungen für die ganze Klasse.				1
Gestaltung des Klassenraums	1			
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.				1

Vorbereitung des Materials für die Förderkinder 1
 Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse. 1

6. Die Zusammenarbeit mit der KLP ist eine Entlastung. trifft zu trifft nicht zu weiss nicht
 1

7. Die KLP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen. ja nein weiss nicht
 1

8. Die KLP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen ja nein weiss nicht
 1

9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der KLP. nie selten oft sehr oft
 1

10. Die KLP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen ja nein weiss nicht
 1

11. Die KLP und ich diskutieren Konflikte. trifft voll und ganz zu trifft meistens zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu
 1

12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der KLP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
--	-------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

1

13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der KLP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
---	-------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

1

14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Teamteaching (beide Lehrpersonen leiten den Unterricht gemeinsam)	Eine Lehrperson leitet, die andere beobachtet	Unterricht mit Arbeitsposten welche von beiden LP's betreut werden	Parallelunterricht (z.B. in der Halbklassse)	Jemand leitet, die andere Person hilft.	Niveaudifferenziert in zwei Gruppen
	1	1			1	

B7.3 Schüler_innen

Stichprobengrösse	14			
1. Ich frage meine IF LP um Hilfe wenn...	oft	ab und zu	selten	nie
Ich Fragen zu Mathematik habe	4	3		7
Ich Fragen zu Deutsch habe.	2	6		5 1
Ich Fragen zu anderen Schulfächern habe.	2	6		6 3
Ich Fragen zu Hausaufgaben habe		2		7 5

Ich Fragen zu Klassenregeln habe. 2 12
 Ich Probleme mit meinen Mitschüler*innen habe 1 1

2. Wenn die IF – Lehrperson bei uns ist, dann arbeitet sie mit uns:	oft	ab und zu	selten	nie
In einer kleinen Gruppe	2	8	5	
Mit einzelnen Schüler*innen.	7	3	3	1
Sie ist im Klassenzimmer zusammen mit unserer Klassenlehrperson	9	1	3	
Alle dürfen, wenn sie wollen mit der IF- Lehrperson arbeiten.	7	5	2	

3. Wenn ich mit der IF-Lehrperson zusammen arbeite, verstehe ich meistens, was sie mir erklärt.	ja	nein	weiss nicht
	10		4

4. Meine IF – Lehrperson kennt unsere Klassenregeln.	ja	nein	weiss nicht
	9		5

5. Meine IF – Lehrperson schaut darauf, dass wir Regeln einhalten (z.B. leise arbeiten.)	ja	nein	weiss nicht
	6	1	2

6. Wenn ich mich nicht an die Regeln gehalten habe, dann gibt es von der IF – Lehrperson eine Strafe.	ja	nein	weiss nicht
		8	6

7. Meine IF – Lehrperson ist locker, wir dürfen bei ihr mache was wir wollen.	ja	nein	weiss nicht
	1	11	2

Falls du JA angekreuzt hast: Wie findest du das?	toll	es ist nervig	ist mir egal
---	------	---------------	--------------

8. Meine IF-Lehrperson spricht anständig mit mir, sie ist nett zu mir.	ja	nein	weiss nicht
	12		2

9. Ich finde, meine IF – Lehrperson erkennt, wenn ich mir Mühe gegeben habe.	ja	nein	weiss nicht
	7	1	6

10. Meine IF – Lehrperson lobt mich, wenn ich etwas gut gemacht habe. (Sie sagt z.B. : «Super, jetzt hast du lange probiert und die richtige Lösung gefunden.»	ja	nein	weiss nicht
	12	1	

11. Ich arbeite gerne mit der IF - Lehrperson zusammen	ja	nein	weiss nicht
	11	1	3

12. Wenn ich mit der IF – Lehrperson arbeiten dann kann ich mich gut konzentrieren.	ja	nein	weiss nicht
	11	1	2

13. Ich habe das Gefühl, meine IF- Lehrperson interessiert sich für mich. (Sie fragt mich zum Beispiel was ich am Wochenende gemacht habe.)	ja	nein	weiss nicht
		3	11

14. Meine IF – Lehrperson ist eine gute Lehrerin, sie weiss viele Dinge.	ja	nein	weiss nicht
	13		1

15. In der Pause oder vor der Schule, wenn ich meine IF – Lehrperson treffe, dann:	Rede ich nicht mit ihr	Spreche ich mit ihr über die Schule	Spreche ich mit ihr über andere Sachen, zum Beispiel meine Hobbies
	8	6	2

16. Ich fände es toll, wenn die IF-Lehrperson mehr bei uns in der Klasse wäre.	ja	nein	weiss nicht
	10		4

17. Ich finde meine IF-Lehrperson ist...	humorvoll (lustig)	freundlich	oft genervt	gesprächig (redet viel mit uns)	gerecht (fair)	ungerecht (unfair)	verständnisvoll (wenn ich z.B. ein Problem habe, versteht sie mich)	wütend	fröhlich	gemein
	8	13		8	13		11		12	

B8 Rohdaten Klasse 8

B8.1 Klassenlehrpersonen

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der IF-LP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht
	1		

2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespreche weniger lang	Die Besprechungen sind länger	Die Besprechungszeit ist zutreffend
	1		

3. Ich tausche mit meiner IF-LP...	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täglich aus.
	1			

4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.		1		
Die Leistungen der Förderkinder.			1	
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.			1	
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>		1		
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder		1		
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .		1		
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .			1	
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen		1		
Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.			1	
Über persönliche Probleme im Beruf.			1	
Über private Angelegenheiten.			1	

5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide
Erstellen der Jahresplanung	1		
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.			1
Lektionsplanungen für die ganze Klasse.			1
Gestaltung des Klassenraums	1		
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.			1
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder		1	
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.	1		

6. Die Zusammenarbeit mit der IF-LP ist eine Entlastung	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
		1	

7. Die IF-LP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.	ja	nein	weiss nicht	
	1			
8. Die IF-LP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen	ja	nein	weiss nicht	
	1			
9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der IF-LP.	nie	selten	oft	sehr oft
	1			
10. Die IF-LP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen	ja	nein	weiss nicht	
	1			
11. Die IF-LP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
	1			
12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der IF-LP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
	1			
13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der IF-LP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu

14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Te- amteaching (beide Lehr- personen lei- ten den Un- terricht ge- meinsam)	Eine Lehrper- son leitet, die andere beo- bachtet	Unterricht mit Arbeitsposten welche von bei- den LP's betreut werden	Parallelunter- richt (z.B. in der Halb- klasse)	Je- mand leitet, die an- dere Person hilft.	Niveaudifferen- ziert in zwei Gruppen
		1	1		1	1

B8.2 Heilpädagog_in

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der KLP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht
	1		

2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespre- che weniger lang	Die Bespre- chungen sind länger	Die Bespre- chungszeit ist zutreffend
	1		

3. Ich tausche mit meiner KLP...	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täg- lich aus.
			1	

4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.		1		
Die Leistungen der Förderkinder.			1	
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.			1	

Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>		1	
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder		1	
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .		1	
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .			1
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen	1		
Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.			1
Über persönliche Probleme im Beruf.			1
Über private Angelegenheiten.			1

5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide
Erstellen der Jahresplanung	1		
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.			1
Lektionsplanungen für die ganze Klasse.	1		
Gestaltung des Klassenraums	1		
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.			1
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder		1	
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.			1

6. Die Zusammenarbeit mit der KLP ist eine Entlastung.	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
			1

7. Die KLP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.	ja	nein	weiss nicht
	1		

8. Die KLP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen	ja	nein	weiss nicht			
	1					
9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der KLP.	nie	selten	oft	sehr oft		
		1				
10. Die KLP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen	ja	nein	weiss nicht			
	1					
11. Die KLP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der KLP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der KLP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
		1				
14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Teamenteaching (beide Lehrpersonen leiten den Unterricht gemeinsam)	Eine Lehrperson leitet, die andere beobachtet	Unterricht mit Arbeitsposten welche von beiden LP's betreut werden	Parallelunterricht (z.B. in der Halbkategorie)	Jemand leitet, die andere Person hilft.	Niveaudifferenziert in zwei Gruppen

1

1

1

B8.3 Schüler_innen

Stichprobengrösse	15			
1. Ich frage meine IF LP um Hilfe wenn...	oft	ab und zu	selten	nie
Ich Fragen zu Mathematik habe		11	4	
Ich Fragen zu Deutsch habe.	1	4	7	3
Ich Fragen zu anderen Schulfächern habe.		5	5	5
Ich Fragen zu Hausaufgaben habe		1	3	11
Ich Fragen zu Klassenregeln habe.				15
Ich Probleme mit meinen Mitschüler*innen habe			2	13
2. Wenn die IF – Lehrperson bei uns ist, dann arbeitet sie mit uns:	oft	ab und zu	selten	nie
In einer kleinen Gruppe	1	6	8	
Mit einzelnen Schüler*innen.	5	4	6	
Sie ist im Klassenzimmer zusammen mit unserer Klassenlehrperson	9	5	1	
Alle dürfen, wenn sie wollen mit der IF- Lehrperson arbeiten.	3	6	4	2

3. Wenn ich mit der IF-Lehrperson zusammen arbeite, verstehe ich meistens, was sie mir erklärt.	ja	nein	weiss nicht
	14		1

4. Meine IF – Lehrperson kennt unsere Klassenregeln.	ja	nein	weiss nicht
	7		7

5. Meine IF – Lehrperson schaut darauf, dass wir Regeln einhalten (z.B. leise arbeiten.)	ja	nein	weiss nicht
	13	2	2

6. Wenn ich mich nicht an die Regeln gehalten habe, dann gibt es von der IF – Lehrperson eine Strafe.	ja	nein	weiss nicht
	1	5	9

7. Meine IF – Lehrperson ist locker, wir dürfen bei ihr mache was wir wollen.	ja	nein	weiss nicht
	2	10	3

Falls du JA angekreuzt hast: Wie findest du das?	toll	es ist nervig	ist mir egal
		1	2

8. Meine IF-Lehrperson spricht anständig mit mir, sie ist nett zu mir.	ja	nein	weiss nicht
	13	1	1
9. Ich finde, meine IF – Lehrperson erkennt, wenn ich mir Mühe gegeben habe.	ja	nein	weiss nicht
	12		4
10. Meine IF – Lehrperson lobt mich, wenn ich etwas gut gemacht habe. (Sie sagt z.B. : «Super, jetzt hast du lange probiert und die richtige Lösung gefunden.»)	ja	nein	weiss nicht
	9	1	7
11. Ich arbeite gerne mit der IF - Lehrperson zusammen	ja	nein	weiss nicht
	8	3	7
12. Wenn ich mit der IF – Lehrperson arbeiten dann kann ich mich gut konzentrieren.	ja	nein	weiss nicht
	5	2	9

13. Ich habe das Gefühl, meine IF- Lehrperson interessiert sich für mich. (Sie fragt mich zum Beispiel was ich am Wochenende gemacht habe.)	ja	nein	weiss nicht
	4	8	4

14. Meine IF – Lehrperson ist eine gute Lehrerin, sie weiss viele Dinge.	ja	nein	weiss nicht
	13	1	1

15. In der Pause oder vor der Schule, wenn ich meine IF – Lehrperson treffe, dann:	Rede ich nicht mit ihr	Spreche ich mit ihr über die Schule	Spreche ich mit ihr über andere Sachen, zum Beispiel meine Hobbies
	6	6	4

16. Ich fände es toll, wenn die IF-Lehrperson mehr bei uns in der Klasse wäre.	ja	nein	weiss nicht
	7	5	7

17. Ich finde meine IF-Lehrperson ist...	humorvoll (lustig)	freundlich	oft genervt	gesprächig (redet viel mit uns)	gerecht (fair)	ungerecht (unfair)	verständnisvoll (wenn ich z.B. ein Problem habe, versteht sie mich)	wütend	fröhlich	gemein
	9	14	1	10	13		10		15	

B9 Rohdaten Klasse 9

B9.1 Klassenlehrpersonen

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der IF-LP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht	
	1			
2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespreche weniger lang	Die Besprechungen sind länger	Die Besprechungszeit ist zutreffend	
			1	
3. Ich tausche mit meiner IF-LP...	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täglich aus.
	1			
4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.			1	
Die Leistungen der Förderkinder.				1
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.		1		
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>		1		
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder		1		
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .		1		
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .			1	

Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen	1	
Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.		1
Über persönliche Probleme im Beruf.	1	
Über private Angelegenheiten.	1	

5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide
Erstellen der Jahresplanung	1		
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.			1
Lektionsplanungen für die ganze Klasse.	1		
Gestaltung des Klassenraums	1		
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.			1
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder		1	
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.	1		

6. Die Zusammenarbeit mit der IF-LP ist eine Entlastung	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
	1		

7. Die IF-LP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.	ja	nein	weiss nicht
	1		

8. Die IF-LP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen	ja	nein	weiss nicht
		1	

9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der IF-LP.	nie	selten	oft	sehr oft
		1		

10. Die IF-LP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen	ja	nein	weiss nicht
	1		

11. Die IF-LP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
		1		

12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der IF-LP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
		1		

13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der IF-LP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
		1		

14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Teamteaching (beide Lehrpersonen leiten den Unterricht gemeinsam)	Eine Lehrperson leitet, die andere beobachtet	Unterricht mit Arbeitsposten, welche von beiden LP's betreut werden	Parallelunterricht (z.B. in der Halbklassse)	Jemand leitet, die andere Person hilft.	Niveaudifferenziert in zwei Gruppen
	1	1			1	1

B9.2 Heilpädagog_in

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der KLP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht
	1		

2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespre- che weniger lang	Die Bespre- chungen sind länger	Die Bespre- chungszeit ist zutreffend	
			1	
3. Ich tausche mit meiner KLP...	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täg- lich aus.
			1	
4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.			1	
Die Leistungen der Förderkinder.				1
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.				1
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>			1	
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder		1		
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .			1	
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .		1		
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen		1		
Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.			1	
Über persönliche Probleme im Beruf.			1	
Über private Angelegenheiten.			1	
5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide	
Erstellen der Jahresplanung	1			
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.			1	

Lektionsplanungen für die ganze Klasse.			1
Gestaltung des Klassenraums	1		
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.			1
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder		1	
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.			1

6. Die Zusammenarbeit mit der KLP ist eine Entlastung.	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
	1		

7. Die KLP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.	ja	nein	weiss nicht
	1		

8. Die KLP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen	ja	nein	weiss nicht
	1		

9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der KLP.	nie	selten	oft	sehr oft
		1		

10. Die KLP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen	ja	nein	weiss nicht
	1		

11. Die KLP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
		1		

12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der KLP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
	1			

13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der KLP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
	1			

14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Te- amteaching (beide Lehr- personen lei- ten den Un- terricht ge- meinsam)	Eine Lehrper- son leitet, die andere beo- bachtet	Unterricht mit Arbeitsposten welche von bei- den LP's betreut werden	Parallelunter- richt (z.B. in der Halb- klasse)	Je- mand leitet, die an- dere Person hilft.	Niveaudifferen- ziert in zwei Gruppen
	1	1			1	

B9.3 Schüler_innen

Stichprobengrösse	16			
1. Ich frage meine IF LP um Hilfe wenn...	oft	ab und zu	selten	nie
Ich Fragen zu Mathematik habe	2	10	3	1
Ich Fragen zu Deutsch habe.	3	5	5	3
Ich Fragen zu anderen Schulfächern habe.	1	4	7	4
Ich Fragen zu Hausaufgaben habe	1	3	2	10
Ich Fragen zu Klassenregeln habe.		2	1	13
Ich Probleme mit meinen Mitschüler*innen habe		2	2	12

2. Wenn die IF – Lehrperson bei uns ist, dann arbeitet sie mit uns:	oft	ab und zu	selten	nie
In einer kleinen Gruppe	4	4	6	2
Mit einzelnen Schüler*innen.	2	8	4	1
Sie ist im Klassenzimmer zusammen mit unserer Klassenlehrperson	13	2	1	
Alle dürfen, wenn sie wollen mit der IF-Lehrperson arbeiten.	7	4	3	2

3. Wenn ich mit der IF-Lehrperson zusammen arbeite, verstehe ich meistens, was sie mir erklärt.	ja	nein	weiss nicht
	14	1	1

4. Meine IF – Lehrperson kennt unsere Klassenregeln.	ja	nein	weiss nicht
	1	1	14

5. Meine IF – Lehrperson schaut darauf, dass wir Regeln einhalten (z.B. leise arbeiten.)	ja	nein	weiss nicht
	13		3

6. Wenn ich mich nicht an die Regeln gehalten habe, dann gibt es von der IF – Lehrperson eine Strafe.	ja	nein	weiss nicht
	12	3	

7. Meine IF – Lehrperson ist locker, wir dürfen bei ihr machen was wir wollen.	ja	nein	weiss nicht
		12	3

Falls du JA angekreuzt hast: Wie findest du das?	toll	es ist nervig	ist mir egal
8. Meine IF-Lehrperson spricht anständig mit mir, sie ist nett zu mir.	ja	nein	weiss nicht
	14	1	1
9. Ich finde, meine IF – Lehrperson erkennt, wenn ich mir Mühe gegeben habe.	ja	nein	weiss nicht
	7	3	6
10. Meine IF – Lehrperson lobt mich, wenn ich etwas gut gemacht habe. (Sie sagt z.B. : «Super, jetzt hast du lange probiert und die richtige Lösung gefunden.»)	ja	nein	weiss nicht
	6	7	3
11. Ich arbeite gerne mit der IF - Lehrperson zusammen	ja	nein	weiss nicht
	8	4	4
12. Wenn ich mit der IF – Lehrperson arbeiten dann kann ich mich gut konzentrieren.	ja	nein	weiss nicht
	8	4	3

13. Ich habe das Gefühl, meine IF-Lehrperson interessiert sich für mich. (Sie fragt mich zum Beispiel was ich am Wochenende gemacht habe.)	ja	nein	weiss nicht
	3	7	5

14. Meine IF – Lehrperson ist eine gute Lehrerin, sie weiss viele Dinge.	ja	nein	weiss nicht
	8	1	2

15. In der Pause oder vor der Schule, wenn ich meine IF – Lehrperson treffe, dann:	Rede ich nicht mit ihr	Spreche ich mit ihr über die Schule	Spreche ich mit ihr über andere Sachen, zum Beispiel meine Hobbies
	14	0	2

16. Ich fände es toll, wenn die IF-Lehrperson mehr bei uns in der Klasse wäre.	ja	nein	weiss nicht
	2	5	8

17. Ich finde meine IF-Lehrperson ist...	humorvoll (lustig)	freundlich	oft genervt	gesprächig (redet viel mit uns)	gerecht (fair)	ungerecht (unfair)	verständnisvoll (wenn ich z.B. ein Problem habe,	wütend	fröhlich	gemein
--	--------------------	------------	-------------	---------------------------------	----------------	--------------------	--	--------	----------	--------

									versteht sie mich)
	5	12	6	6	11	1	9	1	9

B10 Rohdaten Klasse 10

B10.1 Klassenlehrperson

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der IF-LP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht
	1		

2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespreche weniger lang	Die Besprechungen sind länger	Die Besprechungszeit ist zutreffend
			1

3. Ich tausche mit meiner IF-LP...	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täglich aus.
	1			

4. Im Austausch sprechen wir über: Die Leistungen <u>aller</u> Kinder. Die Leistungen der Förderkinder.	nie	selten	oft	fast immer
			1	1

Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.		1		
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>		1		
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder	1			
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .		1		
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .				1
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen	1			
Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.		1		
Über persönliche Probleme im Beruf.				1
Über private Angelegenheiten.		1		
5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide	
Erstellen der Jahresplanung	1			
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.		1		
Lektionsplanungen für die ganze Klasse.	1			
Gestaltung des Klassenraums	1			
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.				1
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder		1		
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.	1			
6. Die Zusammenarbeit mit der IF-LP ist eine Entlastung	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht	
	1			
7. Die IF-LP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.	ja	nein	weiss nicht	
	1			

8. Die IF-LP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen	ja	nein	weiss nicht			
	1					
9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der IF-LP.	nie	selten	oft	sehr oft		
	1					
10. Die IF-LP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen	ja	nein	weiss nicht			
	1					
11. Die IF-LP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der IF-LP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der IF-LP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Teamteaching (beide Lehrpersonen leiten den Unterricht gemeinsam)	Eine Lehrperson leitet, die andere beobachtet	Unterricht mit Arbeitsposten, welche von beiden LP's betreut werden	Parallelunterricht (z.B. in der Halbklassse)	Jemand leitet, die andere Person hilft.	Niveaudifferenziert in zwei Gruppen

1 1 1 1

B10.2 Heilpädagog_innen

1. In meiner Schule sind Besprechung mit der KLP durch eine Regelung vorgeschrieben.	ja	nein	weiss nicht	
	1			
2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde: Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.	Ich bespreche weniger lang	Die Besprechungen sind länger	Die Besprechungszeit ist zutreffend	
			1	
3. Ich tausche mit meiner KLP...	1x in der Woche aus.	weniger als 1x in der Woche aus	mehrmals pro Woche aus	mehrmals täglich aus.
			1	
4. Im Austausch sprechen wir über:	nie	selten	oft	fast immer
Die Leistungen <u>aller</u> Kinder.			1	
Die Leistungen der Förderkinder.				1
Die Planung (didaktischer Aufbau) von Unterrichtseinheiten.				1
Die Vorbereitung von Material für den Unterricht <u>der ganzen Klasse</u>			1	
Die Vorbereitung von Material für die Förderkinder			1	
Die Förderung der <u>ganzen Klasse</u> .			1	
Die Förderung <u>einzelner Förderkinder</u> .			1	
Regeln und Regelsysteme die in der Klasse herrschen	1			

Handhabung von Verhaltens-auffälligkeiten.	1	
Über persönliche Probleme im Beruf.		1
Über private Angelegenheiten.		1

5. für folgende Dinge ist wer zuständig?	KLP	SHP	beide
Erstellen der Jahresplanung	1		
Setzen von Förderzielen für die Förderkinder.			1
Lektionsplanungen für die ganze Klasse.			1
Gestaltung des Klassenraums	1		
Umsetzung der Förderung der Förderkinder.			1
Vorbereitung des Materials für die Förderkinder			1
Vorbereitung des Materials für die ganze Klasse.			1

6. Die Zusammenarbeit mit der KLP ist eine Entlastung.	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
	1		

7. Die KLP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.	ja	nein	weiss nicht
	1		

8. Die KLP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen	ja	nein	weiss nicht
	1		

9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der KLP.	nie	selten	oft	sehr oft
		1		

10. Die KLP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen	ja	nein	weiss nicht			
	1					
11. Die KLP und ich diskutieren Konflikte.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
			1			
12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der KLP offen äussern.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der KLP wertgeschätzt.	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu		
	1					
14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Teamteaching (beide Lehrpersonen leiten den Unterricht gemeinsam)	Eine Lehrperson leitet, die andere beobachtet	Unterricht mit Arbeitsposten welche von beiden LP's betreut werden	Parallelunterricht (z.B. in der Halbklasse)	Jemand leitet, die andere Person hilft.	Niveaudifferenziert in zwei Gruppen
	1	1			1	

B10.3 Schüler_innen

Stichprobengrösse	13			
1. Ich frage meine IF LP um Hilfe wenn...	oft	ab und zu	selten	nie
Ich Fragen zu Mathematik habe	1	6	2	4
Ich Fragen zu Deutsch habe.		4	5	3

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Ich Fragen zu anderen Schul- fächern habe.		2	9	2
Ich Fragen zu Hausaufgaben habe	1	1	3	8
Ich Fragen zu Klassenregeln habe.		1	1	11
Ich Probleme mit meinen Mit- schüler*innen habe			2	11

2. Wenn die IF – Lehrperson bei uns ist, dann arbeitet sie mit uns:	oft	ab und zu	selten	nie
In einer kleinen Gruppe		4	5	3
Mit einzelnen Schüler*innen.	6	6	1	
Sie ist im Klassenzimmer zu- sammen mit unserer Klassen- lehrperson	6	6	1	
Alle dürfen, wenn sie wollen mit der IF- Lehrperson arbei- ten.	8	3	1	1

3. Wenn ich mit der IF-Lehr- person zusammen arbeite, verstehe ich meistens, was sie mir erklärt.	ja	nein	weiss nicht
	13		

4. Meine IF – Lehrperson kennt unsere Klassenregeln.	ja	nein	weiss nicht
	3		10

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

5. Meine IF – Lehrperson schaut darauf, dass wir Regeln einhalten (z.B. leise arbeiten.)	ja	nein	weiss nicht
	12		1
6. Wenn ich mich nicht an die Regeln gehalten habe, dann gibt es von der IF – Lehrperson eine Strafe.	ja	nein	weiss nicht
		5	8
7. Meine IF – Lehrperson ist locker, wir dürfen bei ihr mache was wir wollen.	ja	nein	weiss nicht
	1	9	3
Falls du JA angekreuzt hast: Wie findest du das?	toll	es ist nervig	ist mir egal
		1	
8. Meine IF-Lehrperson spricht anständig mit mir, sie ist nett zu mir.	ja	nein	weiss nicht
	13		
9. Ich finde, meine IF – Lehrperson erkennt, wenn ich mir Mühe gegeben habe.	ja	nein	weiss nicht
	7		6

10. Meine IF – Lehrperson lobt mich, wenn ich etwas gut gemacht habe. (Sie sagt z.B. : «Super, jetzt hast du lange probiert und die richtige Lösung gefunden.»	ja	nein	weiss nicht
	11		2

11. Ich arbeite gerne mit der IF - Lehrperson zusammen	ja	nein	weiss nicht
	12	1	

12. Wenn ich mit der IF – Lehrperson arbeiten dann kann ich mich gut konzentrieren.	ja	nein	weiss nicht
	10		3

13. Ich habe das Gefühl, meine IF- Lehrperson interessiert sich für mich. (Sie fragt mich zum Beispiel was ich am Wochenende gemacht habe.)	ja	nein	weiss nicht
		6	7

14. Meine IF – Lehrperson ist eine gute Lehrerin, sie weiss viele Dinge.	ja	nein	weiss nicht
	13		

15. In der Pause oder vor der Schule, wenn ich meine IF – Lehrperson treffe, dann:	Rede ich nicht mit ihr	Spreche ich mit ihr über die Schule	Spreche ich mit ihr über andere Sachen, zum Beispiel meine Hobbies
	9	3	1

16. Ich fände es toll, wenn die IF-Lehrperson mehr bei uns in der Klasse wäre.	ja	nein	weiss nicht
	7		6

17. Ich finde meine IF-Lehrperson ist...	humorvoll (lustig)	freundlich	oft genervt	gesprächig (redet viel mit uns)	gerecht (fair)	ungerecht (unfair)	verständnisvoll (wenn ich z.B. ein Problem habe, versteht sie mich)	wütend	fröhlich	gemein
	10	12		6	8		10		12	

C Diagramme aus den Rohdaten

C1 Diagramme Klasse 1

C1.1 Schüler_innen

Abbildung 30: Schülerfragebogen Item 1

Abbildung 31: Schülerfragebogen Item 2

Abbildung 32: Schülerfragebogen Item 17

C2 Diagramme Klasse 2

C2.1 Schüler_innen

Abbildung 33: Schülerfragebogen Item 1

Abbildung 34: Schülerfragebogen Item 2

Abbildung 35: Schülerfragebogen Item 17

C3 Diagramme Klasse 3

C3.1 Schüler_innen

Abbildung 36: Schülerfragebogen Item 1

Abbildung 37: Schülerfragebogen Item 2

C4 Diagramme Klasse 4

C4.1 Schüler_innen

Abbildung 38: Schülerfragebogen Item 1

Abbildung 39: Schülerfragebogen Item 2

Abbildung 40: Schülerfragebogen Item 13

Abbildung 41: Schülerfragebogen Item 17

C5 Diagramme Klasse 5

C5.1 Schüler_innen

Abbildung 42: Schülerfragebogen Item 1

Abbildung 43: Schülerfragebogen Item 2

C6 Diagramme Klasse 6

C6.1 Schüler_innen

Abbildung 44: Schülerfragebogen Item 2

Abbildung 45: Schülerfragebogen diverse Items

C7 Diagramme Klasse 7

C7.1 Schüler_innen

Abbildung 46: Schülerfragebogen Item 1

Abbildung 47: Schülerfragebogen Item 2

C8 Diagramme Klasse 8

C8.1 Schüler_innen

Abbildung 48: Schülerfragebogen Item 1

Abbildung 49: Schülerfragebogen Item 2

C9 Diagramme Klasse 9

C9.1 Schüler_innen

Abbildung 50: Schülerfragebogen Item 1

Abbildung 51: Schülerfragebogen Item 2

C10 Diagramme Klasse 10

C10.1 Schüler_innen

Abbildung 52: Schülerfragebogen Item 1

Abbildung 53: Schülerfragebogen Item 2

D Rohdaten der Gesamtstichprobe

D1 Klassenlehrpersonen und Heilpädagog_innen

1. In meiner Schule sind Besprechungen mit der IF-LP durch eine Regelung vorgeschrieben.

	ja	nein	weiss nicht
SHP	10		
KLP	10		

2. Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet wurde:
Ich halte die vorgegebenen Besprechungen zeitlich ein.

	weniger lang	länger	zutreffend
SHP	1	3	6
KLP	2		8

3. Ich tausche mit mit meiner IF-LP...

	1x in der W.	weniger als 1x in der W.	mehrmals pro W.	mehrmals täglich
SHP	2	0	8	1
KLP	5		5	1

6. Die Zusammenarbeit mit der KLP ist eine Entlastung.

	trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
SHP	7		3
KLP	9	1	

7. Die IF-LP und ich haben Ziele besprochen, die wir gemeinsam verfolgen.

	ja	nein	weiss nicht
SHP	10		
KLP	10		

8. Die IF-LP und ich besuchen gemeinsame Weiterbildungen

	ja	nein	weiss nicht
SHP	10	0	
KLP	6	4	

9. Ich reflektiere meinen Unterricht gemeinsam mit der KLP.

	nie	selten	oft	sehr oft
SHP		4	6	
KLP		3	7	

10. Die IF-LP und ich besprechen unsere persönlichen Einstellungen zu den Schüler*innen

	ja	nein	weiss nicht
SHP	9	1	
KLP	10		

11. Die IF-LP und ich diskutieren Konflikte.

	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
SHP	4	4	2	
KLP	4	5	1	

12. Ich kann meine Gedanken gegenüber der KLP offen äussern.

	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
SHP	7	3		
KLP	7	3		

13. Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der KLP wertgeschätzt.

	trifft voll und ganz zu	trifft meistens zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
SHP	7	3		
KLP	7	3		

14. Wir führen den Unterricht in folgenden Settings durch.	Teamteaching (beide Lehrpersonen leiten den Unterricht gemeinsam)	Eine Lehrperson leitet, die andere beobachtet	Unterricht mit Arbeitsposten welche von beiden LP's betreut werden	Parallelunterricht (z.B. in der Halbklassse)	Jemand leitet, die andere Person hilft.	Niveaudifferenziert in zwei Gruppen
SHP	9	6	5	7	10	7
KLP	5	6	4	8	10	8

D2 Schüler_innen

1. Ich frage meine IF LP um Hilfe wenn...

	oft	ab und zu	selten	nie
Ich Fragen zu Mathematik habe	18	89	43	17
Ich Fragen zu Deutsch habe.	24	64	60	15
Ich Fragen zu anderen Schulfächern habe.	22	49	69	38
Ich Fragen zu Hausaufgaben habe	6	19	45	95
Ich Fragen zu Klassenregeln habe.	3	12	18	135
Ich Probleme mit meinen Mitschüler*innen habe	4	7	35	115

2. Wenn die IF – Lehrperson bei uns ist, dann arbeitet sie mit uns:

	oft	ab und zu	selten	nie
In einer kleinen Gruppe	70	58	30	6
Mit einzelnen Schüler*innen.	37	53	63	14
Sie ist im Klassenzimmer zusammen mit unserer Klassenlehrperson	63	62	51	6
Alle dürfen, wenn sie wollen mit der IF-Lehrperson arbeiten.	55	52	34	23

3. Wenn ich mit der IF-Lehrperson zusammen arbeite, verstehe ich meistens, was sie mir erklärt.

ja	nein	weiss nicht
145	4	15

4. Meine IF – Lehrperson kennt unsere Klassenregeln.

ja	nein	weiss nicht
89	1	59

5. Meine IF – Lehrperson schaut darauf, dass wir Regeln einhalten (z.B. leise arbeiten.)

ja	nein	weiss nicht
139	3	19

6. Wenn ich mich nicht an die Regeln gehalten habe, dann gibt es von der IF – Lehrperson eine Strafe.

ja	nein	weiss nicht
27	57	76

7. Meine IF – Lehrperson ist locker, wir dürfen bei ihr mache was wir wollen.

ja	nein	weiss nicht
7	133	21

Falls du JA angekreuzt hast: Wie findest du das?

toll	es ist nervig	ist mir egal
2	2	2

8. Meine IF-Lehrperson spricht anständig mit mir, sie ist nett zu mir.

ja	nein	weiss nicht
150	4	13

9. Ich finde, meine IF – Lehrperson erkennt, wenn ich mir Mühe gegeben habe.

ja	nein	weiss nicht
107	6	50

10. Meine IF – Lehrperson lobt mich, wenn ich etwas gut gemacht habe. (Sie sagt z.B. : «Super, jetzt hast du lange probiert und die richtige Lösung gefunden.»)

ja	nein	weiss nicht
113	3	38

11. Ich arbeite gerne mit der IF - Lehrperson zusammen

ja	nein	weiss nicht
122	19	32

12. Wenn ich mit der IF – Lehrperson arbeiten dann kann ich mich gut konzentrieren.

ja	nein	weiss nicht
116	13	38

13. Ich habe das Gefühl, meine IF-Lehrperson interessiert sich für mich. (Sie fragt mich zum Beispiel was ich am Wochenende gemacht habe.)

ja	nein	weiss nicht
35	57	74

14. Meine IF – Lehrperson ist eine gute Lehrerin, sie weiss viele Dinge.

ja	nein	weiss nicht
142	2	15

15. In der Pause oder vor der Schule, wenn ich meine IF – Lehrperson treffe, dann:

Rede ich nicht mit ihr	Spreche ich mit ihr	Spreche ich mit ihr über andere Sachen, zum

über die Schule	Beispiel meine Hobbies
95	42 27

16. Ich fände es toll, wenn die IF-Lehrperson mehr bei uns in der Klasse wäre.

ja	nein	weiss nicht
82	21	55

Ich finde meine IF-Lehrperson ist...

humorvoll (lustig)	freundlich	oft genervt	gesprächig (redet viel mit uns)	gerecht (fair)	ungerecht (unfair)	verständnisvoll (wenn ich z.B. ein Problem habe, versteht sie mich)	wütend	fröhlich	gemein
102	152	9	98	132	2	123	2	133	3

D3 Diagramme der Gesamtstichprobe

Abbildung 54: Gesamtstichprobe Lehrpersonen Item 2

Abbildung 55: Gesamtstichprobe Lehrpersonen Item 3

Abbildung 56: Gesamtstichprobe Lehrpersonen Item 11

Abbildung 57: Gesamtstichprobe Lehrpersonen Item 14

Abbildung 58: Gesamtstichprobe Schüler_innen Item 1

Abbildung 59: Gesamtstichprobe Item 17